

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

www.asperger-konkret.ch

Unterrichtshilfen für Lehrpersonen

Eingereicht von: Susanne Hägi & Jeanine Stäger
Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini
Datum der Abgabe: 20. Juni 2015

Abstract

Diese Masterarbeit setzt das Ziel, konkrete Umsetzungshilfen bei der Integration eines Kindes mit Asperger-Syndrom mit einem adäquaten Produkt zu schaffen. Ein zu Beginn durchgeführtes Gruppeninterview kristallisiert als Produktformat eine Website heraus, dessen Inhalte und Auswertung vorliegende Masterarbeit dokumentiert. Im ersten Teil wird der aktuelle Forschungsstand zum Asperger-Syndrom mit den Diagnoseverfahren u.a. nach R. Gundelfinger, M. Noterdaeme und T. Attwood besprochen und dabei Überlegungen zum Unterricht geschaffen. Diese Grundlage begründet Inhalte und Unterrichtsmaterial der Website, welches der mittlere Teil dieser Arbeit erörtert. Im Anschluss wird die Website mittels eines Fragebogens evaluiert, was Rückschlüsse auf ihren Inhalt, die Benutzerfreundlichkeit und mögliche Perspektiven zulässt. Ein Ausblick mit einer persönlichen Reflexion schliesst die Arbeit ab.

Dank

Bei der Realisation dieser Arbeit und der dazugehörigen Website haben zahlreiche Fachleute und befreundete Personen unterstützend mitgewirkt. Besonders bedanken möchten wir uns bei Frau Prof. Dr. Concita Filippini, die uns mit ihrer kompetenten Beratung zur Seite stand. Ihre Flexibilität und offene Art hat uns das Zusammenspiel von Studium, Berufsalltag und Schreibarbeit ermöglicht. Herrn Prof. Dr. Andreas Eckert danken wir für seine umfangreichen Literaturhinweise. Herrn Dr. Ronnie Gundelfinger gebührt für seine fachkompetenten Erklärungen und seine persönlichen Stellungnahmen zum Thema Dank. Frau Therese Siegenthaler, Psychologin, danken wir für die vielen wertvollen und differenzierten Gespräche, welche uns Einblicke in die therapeutische Arbeit von tiefenpsychologischen Entwicklungsstörungen ermöglicht hat. Frau Sarah Lienert-Fuchs danken wir für die kreativen und feinsinnigen Illustrationen. Der Firma Huanga GmbH mit Raffael Luthiger möchten wir für den professionellen und grosszügigen Support der Website danken. Herrn Peter Zwysig von der Firma foryouandyourcustomers danken wir für die Marketingberatung und -planung der Website. Herrn Res Rüdüsüli von r2media danken wir für seinen Beitrag im Kurzfilm.

Bei den zahlreichen Lehrpersonen, die bei der Umfrage mitgemacht und uns mit ihren Ideen und Anregungen elementar weitergeholfen haben, bedanken wir uns ebenfalls.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	6
1.1	Begründung der Themenwahl.....	6
1.2	Zielstellung	7
1.3	Ablauf der Masterarbeit.....	8
2	Theoretischer Bezug zum Asperger-Syndrom	9
2.1	Geschichtlicher Exkurs.....	9
2.2	Definition und Klassifikation nach ICD-10, DSM-IV bzw. DSM-V.....	11
2.2.1	Klassifikationssystem ICD	12
2.2.2	Klassifikationssystem DSM.....	13
2.2.3	Tiefgreifende Entwicklungsstörungen.....	13
2.3	Diagnostische Kriterien des Asperger Syndroms.....	14
2.3.1	Differenzialdiagnose	16
2.3.2	Epidemiologie	16
2.3.3	Relevanz der Asperger-Diagnose.....	18
2.4	Asperger, im Trend.....	19
2.4.1	Die Epidemie der Aspergerdiagnosen.....	19
2.4.2	„Sind sie noch ein Asperger oder schon ein Normcore?“	20
2.5	Ätiologie.....	21
2.5.1	Genetische Faktoren	22
2.5.2	Hirnschädigungen und Hirnfunktionsstörungen.....	22
2.5.3	Umweltfaktoren.....	22
2.5.4	Neuropsychologische und kognitive Aspekte	23
2.5.4.1	Intelligenz.....	23
2.5.4.2	Sprache	26
2.5.4.3	Exekutive Funktionen	27
2.5.4.4	Zentrale Kohärenz	30
2.5.4.5	Theory of Mind.....	31
2.5.4.6	Aufmerksamkeit	33
2.6	Komorbiditäten	34
2.7	Interventionen.....	35
3	Projektplanung	39
3.1	Zielstellung	39
3.2	Produktentwicklung	39
3.2.1	Inhalte & Gliederung.....	39
3.2.2	Marketing.....	40

3.2.3	Gestaltung	41
3.2.4	Rechtsfragen	42
3.3	Fragebogen	42
4	Website	45
4.1	Zielpublikum	45
4.2	Benutzerfreundlichkeit.....	45
4.3	Inhalte und Gliederung.....	46
4.3.1	Home	46
4.3.2	Überblick.....	46
4.3.3	Checklisten Strukturierung.....	49
4.3.4	Sensibilisierung Klasse.....	49
4.3.5	Arbeit mit betroffenem Kind	50
4.3.6	Spieltipps	52
4.3.7	Elternarbeit	52
4.3.8	Literatur.....	53
4.3.9	Beispiele aus dem Alltag	55
4.3.10	Adressen/Links	55
4.3.11	Kontaktformular	56
4.3.12	Quellenverzeichnis	57
4.3.13	Kommentarfeld	57
5	Evaluation.....	58
5.1	Fragebogenauswertung	58
5.1.1	Fragen zur Person	58
5.1.2	Benutzerfreundlichkeit	60
5.1.3	Inhaltliche Gesichtspunkte.....	62
5.1.4	Fragen zum Schluss.....	65
5.2	Diskussion	67
6	Fazit.....	71
7	Reflexion	72
8	Ausblick.....	74
9	Schlusswort.....	75
10	Abbildungsverzeichnis	76
11	Tabellenverzeichnis	78
12	Literaturverzeichnis.....	79
13	Anhang	86

1 Einleitung

Das Phänomen Autismus-Spektrum-Störungen (ASS), insbesondere das Asperger-Syndrom (AS) ist heutzutage in aller Munde. Menschen mit Asperger-Syndrom sind in der Literatur, in der Kunst aber auch in Filmen und TV-Serien präsent. So verkauft sich das Buch „Das Rosie-Projekt“ von G. Simsion (2013) unter den 50 Bestsellern in der Schweiz und die TV-Serie „The Big Bang Theorie“ von Ch. Lorre und B. Prady (2007) flimmert beinahe täglich über den Fernsehbildschirm. Diese Medienpräsenz hat sicherlich ein breites Vorwissen, mit positiven und negativen Folgen, in der Gesellschaft begünstigt.

Mit der steigenden Popularität der Asperger-Diagnose wird eine Integration in der Gesellschaft legitimiert und gefordert. Nun gilt es für die Schulen auf dieses Phänomen zu reagieren und adäquat zu handeln. Wie in vielen Bereichen eilt die Theorie der Praxis voraus und es entsteht eine herausfordernde Kluft.

Es existieren bereits verschiedene Publikationen, welche die Thematik der Integration in der Volksschule von Kindern mit dem Asperger-Syndrom fundiert aufgreifen und analysieren. So sind zum Beispiel die Masterarbeiten der Pädagogischen Hochschule Bern Institut für Heilpädagogik von A. Jossi (2008) sowie die der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) von M. Arnet und S. Schicker (2010) den Fragen nach den Bedingungen einer möglichen Integration nachgegangen. Diese Bedingungen möchten wir in unserer Masterarbeit erneut aufgreifen und weiterentwickeln. Es soll ein Bindeglied zwischen Theorie und Praxis entstehen. Es ist uns ein grundsätzliches Anliegen ein praxisbezogenes Projekt zu realisieren, welches die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie die Lehrpersonen, die mit der Integration eines Kindes mit Asperger-Syndrom konfrontiert werden, direkt und effektiv entlastet. In der Arbeit sollen konkrete Unterrichtsmaterialien vorgestellt werden, die sowohl für die individuelle Förderung, als auch für ein Gruppen- oder das ganze Klassensetting anwendbar sind.

1.1 Begründung der Themenwahl

Viele Lehrpersonen von regulären Klassen stossen an ihre pädagogischen Grenzen, wenn sie ein Kind mit Asperger-Syndrom unterrichten sollen. Empirischen Studien zufolge ist eine Integration nur möglich, wenn sich die Lehrperson, unabhängig von der Schulart, bereitwillig auf das Störungsbild einlässt (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 160). Neben der Aufklärung über die Symptome des Asperger-Syndroms, benötigt die Lehrperson auch geeignete Arbeitsmittel und Arbeitsvorlagen, um den Spagat zwischen Integration, den Bedürfnissen des Kindes mit Asperger-Syndrom und den Anforderungen des Lehrplans zu wagen.

In der Arbeit als Schulische Heilpädagoginnen durften wir bereits verschiedene Erfahrungen mit Kindern mit Asperger-Syndrom sammeln. Die gelernte Theorie bildet dabei ein Grundgerüst, welches schnell auch Grenzen erkennen lässt. In integrativen Klassen stehen der Heilpädagogin in der Regel nur wenige Stunden mit den betroffenen Kindern zu, die Lehrperson ist in vielen Situationen auf sich selber gestellt. Oftmals lässt die Kapazität der Unterrichtenden weder ein fundiertes Einarbeiten in die Symptome, noch die Erstellung geeigneter Unterrichtseinheiten zur Förderung der Integration zu.

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird eine Website entwickelt, welche Lehrpersonen von Regelklassen bei der Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom unterstützt. Da einige Diagnosen von verschiedenen Krankheitsbildern sehr eng beieinander liegen, so zum Beispiel das ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) und das Asperger-Syndrom (vgl. Kap. 2.5 & Kap. 2.6), lassen sich Übungen und Unterrichtsvorschläge auch auf nicht diagnostizierte Auffälligkeiten oder vage ausgesprochene Diagnosen transferieren. Auch bestehen einige elementare Bereiche wie die Theory of Mind (ToM) (vgl. Kap. 2.5.4.5), die für alle Kinder geeignet sind und von denen die gesamte Klasse profitieren kann.

Inhalte der Website sind theoretische Grundlagen, konkrete, praktische Arbeitsmaterialien sowie weiterführende Literatur und Informationen mit Adressen zu Inhalten aus dem Internet.

1.2 Zielstellung

Ziel dieser Masterarbeit ist die Veröffentlichung einer Website, welche die Lehrperson einer Regelklasse der Primarstufe bei der Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom mit Informationen, Materialien und weiterführenden Adressen schnell und fundiert unterstützt.

Der schriftliche Teil der Masterarbeit bildet das theoretische Grundgerüst, auf das sich die praxisbezogene Website stützt. In diesem theoretischen Teil wird mit relevanter und aktueller Literatur das Thema fundiert recherchiert und vertieft. Es werden Autismus-Spektrum-Störungen, insbesondere das Asperger-Syndrom, beschrieben und anhand der Klassifikation der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen nach ICD-10 und DSM-IV bzw. DSM-V definiert (vgl. Kap. 2.2). Zudem wird der geschichtliche Verlauf des Asperger-Syndroms bis zum aktuellen Forschungsstand wie auch Thesen über die Zunahme der Diagnose in den letzten Jahren thematisiert. In einem weiteren Schritt werden die Differenzialdiagnosen und die Leitsymptome des Asperger-Syndroms diskutiert. Anschliessend folgen Abhandlungen über aktuelle Theorien wie die der Theory of Mind, der zentralen Kohärenz und der exekutiven Funktionen. Dabei wird die Relevanz der Theorie mit dem Unterricht verknüpft. Es werden zudem kurz mögliche therapeutische Interventionsmöglichkeiten und Programme (z.B. TEACCH, ABA, medikamentöse Behandlungen, etc., vgl. Kap. 2.7) vorgestellt.

Die Website bietet für Primarlehrpersonen wichtige Informationen zum Asperger-Syndrom, welche in abgekürzter und vereinfachter Form dargestellt werden. Ziel ist das Erstellen einer schnellen, praxisbezogenen und fundierten Informationsquelle, die zur Schonung der Ressourcen der Lehrpersonen beiträgt. Die Sensibilisierung auf die Arbeit mit Kindern mit einem Asperger-Syndrom wird mithilfe von kurzen Videosequenzen und bildhaften Auflockerungen unterstützt. Die Gliederung der Website ermöglicht in einem ersten Schritt einen prägnanten Überblick über die Autismus-Spektrum-Störungen, mit Fokus auf das Asperger-Syndrom. Es folgen konkrete Unterrichtshilfen, die teilweise individuell angepasst und verändert werden können. Die Materialien zielen auf die Arbeit mit dem betroffenen Kind, den Mitschülerinnen und Mitschülern, den Eltern sowie involvierten Fachlehrpersonen ab. Ebenso werden Fallbeispiele, weiterführende Literatur und nützliche Links und Adressen aufgeführt.

Am Schluss dieser schriftlichen Arbeit wird mittels Umfrage ausgewertet, ob die zusammengestellten Materialien und Hilfestellungen als eine effektive Entlastung für Lehrpersonen gewertet werden können. Auch wird die Zielstellung mit der Schaffung eines Grundgerüsts für eine mögliche Integration verifiziert.

1.3 Ablauf der Masterarbeit

In dieser Masterarbeit werden drei Hauptkomponenten zusammengeführt. Der erste Bestandteil ist eine schriftliche, theoretische Arbeit, welche die Inhalte und die aktuelle Forschung zum Asperger-Syndrom aufgreift. Diese beinhaltet eine Auseinandersetzung mit relevanter Literatur als auch verschiedene Dialoge mit Fachpersonen.

Auf diesem Theorieteil basiert die Website als zweite wichtige Komponente. Die Webseite unterstützt Lehrpersonen in ihrem Berufsalltag fundiert und speditiv. Der Aufbau und die einzelnen Inhalte werden in schriftlicher Form in Kapitel 4 „Website“ dokumentiert.

Die Funktionalität der Website wird mittels Fragebogen erfasst und ausgewertet. Als dritte Komponente dieser Masterarbeit wird so eine Reflexion mit Ausblick auf weiterführende Themen und Möglichkeiten geschaffen. Eine persönliche Reflexion zum Prozess und zur entsprechenden Entwicklung schliesst die Arbeit ab.

2 Theoretischer Bezug zum Asperger-Syndrom

Die folgenden Kapitel geben einen Überblick über den aktuellen theoretischen Forschungsstand zum Asperger-Syndrom. Die Auswahl der Themen informiert zuverlässig, immer aber auch im schulischen Kontext. Der kurze, geschichtliche Exkurs klärt über die Entstehung des Begriffes und über entscheidende Veröffentlichungen zum Thema Asperger-Syndrom auf. Anschliessend folgt eine Begriffsklärung nach internationalem Verständnis mit den zugehörigen Diagnosekriterien. Gedanken zur Diagnose und zur Diagnosesteigerung verdeutlichen die Aktualität des Themas. Die anschliessenden neuropsychologischen Aspekte bilden ein wichtiges Fundament für wesentliche Inhalte der Website.

2.1 Geschichtlicher Exkurs

Gegenwärtig wird in den Medien immer häufiger über das Asperger-Syndrom berichtet. Der Begriff wird so mit konkreten Vorstellungen belegt. Heute wird das Syndrom in der Klassifikation den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen zur Subgruppe der Autismus-Spektrum-Störungen zugeordnet. Doch dieser Klassifizierung ging ein Jahrhunderte dauernder, kontroverser Weg voraus. Der Verlauf der Geschichte zeigt, wie stark sich Definitionsansätze und Verständnis vom Asperger-Syndrom gewandelt haben und wie sich sowohl kulturelle wie auch politische Menschenbilder in der Beschreibung des Krankheitsbildes widerspiegeln.

Erste Aufzeichnungen über autistische Menschen finden sich im zaristischen Russland. In diesen wurden die zurückgezogenen und sich vom Umfeld abgrenzenden Menschen als „heilige Narren“ honoriert. Sie galten als Träger göttlicher Botschaften, welche in einem direkten Kontakt mit Gott standen und von der Gesellschaft in Ruhe gelassen werden sollten (vgl. Vorwerk-Gundermann & Preuk, 2013, S. 3).

Beinahe zeitgleiche Dokumente des Arztes J. Itard 1799 aus Frankreich weisen hingegen ein konträres Verständnis aus. J. Itard betreute einen im Wald verwilderten Jungen, der von seinen Mitmenschen abgeschoben und ihm anvertraut worden war. Mit verschiedenen Unterrichtsweisen versuchte er den Jungen zu erziehen und zu „sozialisieren“. Aus heutiger Sicht lassen diese Aufzeichnungen Rückschlüsse auf ein Kind mit autistischen Zügen zu und liefern somit erste schriftliche Dokumentationen zu diesem Störungsbild (vgl. Walter, 2008, S. 18).

Die nächste Publikation folgte 1883 vom deutschen Psychiater E. Kraepelin mit einem Artikel zu „Dementia praecox“. Darin unterteilte er verschiedene Krankheitsbilder und differenzierte Verhaltensweisen und Veränderungen im Krankheitsverlauf auch vor dem 10. Lebensjahr (vgl. Walter, 2008, S. 18). Aus heutiger Sicht sind die beschriebenen Krankheiten der Schizophrenie zuzuordnen (vgl. DocCheck Flexikon, n.d.).

E. Bleuler ersetzte 1911 den Begriff „Dementia praecox“ mit dem Begriff und dazugehörigen Krankheitsbild der Schizophrenie. Er erforschte schizophrene Verhaltensweisen und prägte sowohl den Begriff Schizophrenie wie auch den Begriff Autismus, ordnete dem Autismus aber kein eigenständiges Krankheitsbild zu (vgl. Walter, 2008, S. 18). Er erkannte, dass er durch Patientenzuwendung eine Linderung der Symptomatik bewirkte und sah einen engen Zusammenhang zwischen Geist und Krankheit. Diese Ansicht begünstigte die Ablösung von bestehenden Verwahranstalten (Irrenhäusern) zu – aus heutiger Sicht – menschlicheren Einrichtungen (vgl. Coaching Report, n.d.). Hervorzuheben sind Beobachtungen von E. Bleuler, in der autistische Personen Aussenstehende als Symbole und Masken wahrnehmen und zwischen Innenleben und Realität keine Grenze ziehen (vgl. Dose & Weber, 2012, S. 348). Diese Beschreibungen waren sozial neutral gehalten und lassen eine insgesamt positive Einstellung gegenüber Kranken vermuten. Diese Tatsache verblüfft umso mehr, da E. Bleuler ansonsten rassistische und eugenische Ansichten vertrat (vgl. Coaching Report, n.d.).

In den Jahren zwischen 1925 bis 1944 lieferten diverse Psychiater detaillierte Aufzeichnungen und Erklärungsansätze des Störungsbildes. Prägend sind die Untersuchungen der kindlichen Psychosen von C. de Sanctis und die Diagnosekriterien von H. W. Potter, welche von J. Lutz aufgegriffen und erweitert wurden. D. Bender erstellte 1942 verschiedene Typen des Krankheitsbild im Kindesalter und erweiterte dadurch das Spektrum der Verhaltensstörungen (vgl. Walter, 2008, S. 20).

Der entscheidende Durchbruch in der Begriffsdefinition erwirkten die fast zeitgleichen Veröffentlichungen von L. Kanner 1943 und von H. Asperger 1944. Sie kapselten infolge zahlreicher Untersuchungen den Autismus als eigenständiges Krankheitsbild ab und schafften somit einen offiziellen und bis heute geltenden Meilenstein in der Autismus-Spektrumsforschung (vgl. Amorosa, 2010b, S. 14-17; Attwood, 2007, S. 45).

L. Kanner prägte den Begriff „frühkindlicher Autismus“, der sich bis in die heutige Zeit in Fachkreisen etabliert hat. Der Mythos zwischen einem Zusammenhang von Autismus und Hoch- oder Inselbegabung geht auf einen seiner frühen Artikel zurück, der sich trotz Kanners sofortiger Revidierung in unserer Gesellschaft erstaunlich resistent zeigt (vgl. Poustka, 2013, S. 32). Dies nicht zuletzt als Folge von Filmen wie zum Beispiel „Rain Man“ aus dem Jahr 1988, in welchem der Hauptdarsteller D. Hoffman einen Oscar gewann (vgl. Levinson, 1988).

H. Asperger selber bezeichnete die von ihm beobachteten Kinder als „autistische Psychopathen“. Dieser Begriff wurde später von L. Wing 1981 durch den Begriff Asperger-Syndrom ersetzt und von Fachleuten international aufgenommen (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 11). H. Asperger wies der Bezeichnung „autistischer Psychopath“ oftmals eine positive Konnotation bei (vgl. Amorosa, 2010b, S. 14). So sah er zum Beispiel einen Zusammen-

hang zwischen Störungsbild und aussergewöhnlichen künstlerischen Begabungen. Auch L. Kanner hob ein intellektuelles Familienumfeld dieser Kinder heraus (vgl. Amorosa, 2010b, S. 15). Dieser scheinbar positive Effekt der Krankheit könnte ein Erklärungsansatz für die vielen Selbstdiagnosen prominenter Persönlichkeiten in der heutigen Zeit sein (vgl. Kap. 2.4).

Ein hingegen tragisches Kapitel in der Geschichte der Beschreibung des Krankheitsbildes lieferte der Psychoanalytiker B. Bettelheim 1967. Mit seinem Modell zog er Rückschlüsse auf die Ursachen des Autismus. Er erklärte die Mütter autistischer Kinder als Ursache der Erkrankung und sah als einzige, wirksame Therapie die Separation von Kind und Mutter. Heute ist seine These weitläufig verworfen. Sie zeigte sich in gesellschaftlichen Meinungen aber erstaunlich lange verbreitet (vgl. Walter, 2008, S. 22).

In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts hielt ein ganzheitliches Krankheitsverständnis in der Behindertenpädagogik Einzug. So vertrat beispielsweise im Jahr 1979 G. Feuser die Meinung, dass die Kommunikationsbeeinträchtigung eines autistischen Kindes auch dessen psychische Entwicklung beeinflusst (vgl. Walter, 2008, S. 23). Das 1989 von Ch. Gillberg entwickelte Diagnoseraster des Asperger-Syndroms, spiegelt sich in der ICD-Klassifikation bis heute wider (vgl. Attwood, 2007, S. 69).

Aktuell wird sehr viel zum Thema Asperger-Syndrom geforscht und publiziert. Die Besprechung des Krankheitsbildes erfolgt dabei sehr kontrovers. Diagnosekriterien werden vor allem in amerikanischen und europäischen Fachkreisen unterschiedlich gewertet und aufgenommen. Offiziell gelten die Begriffe Autismus-Spektrum-Störungen und Asperger-Syndrom, diese werden im folgenden Kapitel fundiert vertieft.

2.2 Definition und Klassifikation nach ICD-10, DSM-IV bzw. DSM-V

Es existieren zwei Systeme, die psychische Störungen klassifizieren und kategorisieren, das International Classification of Diseases (ICD, dt.: Internationale Klassifikation der Krankheiten) System und das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM, dt.: Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen) System (vgl. Amorosa, 2010c, S. 19). Das Ziel beider Systeme ist eine differenzierte Abgrenzung zwischen verschiedenen psychischen Störungen, um eine genaue Diagnose zu ermöglichen. Dies ist die Voraussetzung für eine optimale Therapie und zu erhebende Leistungsansprüche (vgl. Rollet, 2011b, S. 11).

Für Diagnosen sind psychologische, psychiatrische oder neurologische Einrichtungen zuständig. Im Kapitel 2.3 „Diagnostische Kriterien des Asperger-Syndrom“ wird diese Thematik noch vertieft.

2.2.1 Klassifikationssystem ICD

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Herausgeber des ICD Systems. Das erste 1948 von der WHO veröffentlichte Klassifikationssystem beruht auf einer Einteilung von J. Bertillon aus dem Jahr 1893. Die aktuelle und gültige Ausgabe ist die Version ICD-10, eine Überarbeitung von 2013 (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2014b). Obwohl der Begriff Autismus-Spektrum-Störungen allgemein gebräuchlich ist, hat eine formale Klassifizierung nicht stattgefunden. Autistische Störungen sind im ICD System unter tiefgreifenden Entwicklungsstörungen eingeordnet (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S.18). Diese sind im Verzeichnis unter Psychische- und Verhaltensstörungen (F00-F99) im Kapitel F84 definiert. Die wichtigsten tiefgreifenden Entwicklungsstörungen nach ICD-10 mit ihren Definitionen zeigt die nachfolgende Tabelle (vgl. Allroggen & Kölch, 2013, S. 222-223):

Tab. 1: Tiefgreifende Entwicklungsstörungen ICD-10 (Allroggen & Kölch, 2013, S. 222-223)

Erkrankung	ICD-10-Kodierung	Definition	Therapiestrategie
Frühkindlicher Autismus	F84.0	Gestörte Funktionsfähigkeit in den Bereichen soziale Interaktion und Kommunikation sowie eingeschränktes repetitives Verhalten; Manifestation der abnormen Entwicklung vor dem 3. Lebensjahr	Symptomorientiert, pharmakologische, psychotherapeutische und sozialintegrative Maßnahmen
Atypischer Autismus	F84.1	Entsprechend dem frühkindlichen Autismus, aber nicht alle Kriterien sind erfüllt	
Asperger-Syndrom	F84.5	Gestörte Funktionsfähigkeit in dem Bereich soziale Interaktion sowie eingeschränktes repetitives Verhalten; Fehlen einer Sprachentwicklungsverzögerung	
Rett-Syndrom	F84.2	Normale Entwicklung bis zum 6. Lebensmonat, Abnahme Kopfwachstum, rezepptive und expressive Sprachstörung, Verlust bereits erworbener zielgerichteter Handbewegungen, Auftreten stereotyper Handbewegungen	
Sonstige desintegratede Störung des Kindesalters	F84.3	Unauffällige Entwicklung bis zum Alter von 2 Jahren, Verlust bereits erworbener Fertigkeiten, qualitativ auffälliges soziales Verhalten	
Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien	F84.4	Motorische Überaktivität, stereotypes Verhalten, IQ < 50	

2.2.2 Klassifikationssystem DSM

Die amerikanische Gesellschaft für Psychiatrie ist Herausgeber des DSM. Dieses Klassifikationssystem wurde erstmals 1952 herausgegeben und seitdem fünfmal überarbeitet bzw. erweitert. Die fünfte und aktuelle Version ist 2013 erschienen und liegt in englischer und spanischer Sprache vor. Da die deutsche Übersetzung erst seit Dezember 2014 vorliegt, beziehen sich Fachleute in der Schweiz teilweise noch auf die vierte Revisionsversion (DSM-IV-TR) von 2003. Die in der DSM-IV respektive der DSM-V angewandte Klassifikation wird vor allem von amerikanischen Fachkräften verwendet. In der Schweiz bezieht sich das Fachpersonal hauptsächlich auf die ICD-10 Klassifikation. „Im Bereich der deutschsprachigen klinischen Kinder- und Jugendpsychiatrie, den Klinik- und Krankenhausdokumentationen hat sich die ICD-10-Klassifikation durchgesetzt“ (Resch, Fegert & Buchmann, 2012, S. 146).

Die Störungen des autistischen Spektrums werden im DSM-IV ebenfalls der Gruppe der Entwicklungsstörungen zugeordnet. Sie unterscheiden sich in ihrer Beschreibung kaum von der ICD-10 Klassifikation (vgl. Sinzig & Resch, 2013, S. 870). In der Ausgabe DSM-V entfallen die Subgruppen, so auch die Kategorie des Asperger-Syndroms, dieses wird mit den Autismus-Spektrum-Störungen zusammengefasst. In diesem Punkt klaffen die Meinungen der Experten auseinander (vgl. Autismus Deutsche Schweiz, 2013; Gundelfinger, 2014a).

2.2.3 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen

In allen tiefgreifenden Entwicklungsstörungen liegen qualitative Abweichungen in der sozialen Interaktion und Kommunikationsmustern vor. In den meisten Fällen zeigen sich Abweichungen in visuell-räumlichen Fertigkeiten und der Bewegungskoordination. Das Auftreten der Störungen beginnt bereits im Kleinkindalter. Die Erkrankung gilt als unheilbar, eine Linderung der Symptome kann jedoch erwirkt werden. Grundsätzlich ist eindeutig unterscheidbar, ob ein Patient eine tiefgreifende Entwicklungsstörung aufweist oder ob dies nicht der Fall ist. Bei der Untergliederung in die einzelnen Störungsbilder wird von Fachleuten kontrovers diskutiert, ob es sich dabei um abzugrenzende Störungsbilder handelt oder eine Spektrumskrankheit mit unterschiedlicher Ausprägung vorliegt (vgl. Kap. 2.2.2).

Im Gegensatz zum Asperger-Syndrom kann eine zuverlässige Zuordnung in die Untergruppen nur für den frühkindlichen Autismus gelingen (vgl. Amorosa, 2010c, S. 26). Das Hauptproblem bei der Zuordnung ist, dass nicht zwischen Sprach- und Kommunikationsstörung unterschieden wird und die Vorgeschichte nicht immer sicher erhoben werden kann. Je nach Gewichtung der Auffälligkeiten, wird die Diagnose frühkindlicher Autismus oder Asperger-Syndrom gestellt (vgl. Amorosa, 2010c, S. 27).

Gemäss den Diagnosekriterien für das Krankheitsbild ist die Diagnose im Kleinkindalter zu stellen. Die genaue Analyse des Kindes in den ersten drei Lebensjahren hinsichtlich der

Sprachentwicklung und der Verhaltensweisen in Bezug auf die Umwelt ist entscheidend (vgl. Amorosa, 2010c, S. 27).

2.3 Diagnostische Kriterien des Asperger Syndroms

Wie das Kapitel „Geschichtlicher Exkurs“ exploriert, basieren die Grundlagen zur Definition und das Verständnis des Asperger-Syndroms auf den Forschungsdaten von H. Asperger. Die britische Psychiaterin L. Wing erarbeitete 1980/81 die Merkmale des Asperger-Syndroms vertieft und war für die Namensgebung verantwortlich. Ihr fiel auf, dass diese von H. Asperger beschriebenen Kinder in den ersten Jahren typische autistische Züge aufweisen, sich aber später in sprachlicher Hinsicht abweichend von autistischen Kindern entwickelten.

Die wesentlichen Merkmale des Asperger-Syndroms fasste L. Wing wie folgt zusammen (vgl. Attwood, 2010, S. 14):

- Mangel an Empathie
- Naive, unzureichende und einseitige Interaktion
- Gering ausgeprägte Fähigkeit Freundschaften zu schliessen
- Pedantische, repetitive Redeweise
- Gering ausgeprägte nonverbale Kommunikation
- Intensive Beschäftigung mit Spezialthemen
- Unbeholfene und schlechte koordinierte Bewegung und sonderbare Körperhaltungen

Obwohl ihre Beschreibungen sehr detailliert und genau waren, folgten aus diesen noch keine Diagnosekriterien. Erst im Jahre 1989 wurden nach einer internationalen Konferenz erstmals Diagnosekriterien veröffentlicht. Die Kriterien in Anlehnung an Ch. Gillberg (vgl. Tab. 2) sind nach wie vor den Kriterien nach H. Asperger am nächsten und werden nebst den Kriterien des DSM-VI und ICD-10 in der Praxis verwendet (vgl. Attwood, 2007, S. 46).

Tab. 2: Diagnosekriterien für das Asperger-Syndrom nach Gillberg (vgl. Attwood, 2007, S. 47)

Mindestens zwei dieser Merkmale müssen beobachtbar sein:	1. Soziale Beeinträchtigung (extreme Ichbezogenheit) <ul style="list-style-type: none"> - Unfähigkeit mit Gleichaltrigen zu interagieren - Mangelnder Wunsch, mit Gleichaltrigen zu interagieren - Mangelndes Verständnis für soziale Signale - Sozial und emotional unangemessenes Verhalten
Mindestens eines dieser Merkmale muss beobachtbar sein:	2. Eingegrenzte Interessen <ul style="list-style-type: none"> - Ausschluss anderer Aktivitäten - Repetitives Befolgen der Aktivität - Mehr Routine als Bedeutung

Mindestens eines dieser Merkmale muss beobachtbar sein:	<p>3. Repetitive Routinen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für sich selbst, in Bezug auf bestimmte Lebensaspekte - Für andere
Mindestens drei dieser Merkmale müssen beobachtbar sein:	<p>4. Rede- und Sprechbesonderheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verzögerte Entwicklung - (Oberflächlich gesehen) perfekter sprachlicher Ausdruck - Formelle, pedantische Sprache - Seltsame Prosodie, eigenartige Stimmmerkmale - Beeinträchtigt Verständnis einschliesslich Fehlinterpretationen von wortwörtlich/implizierten Bedeutungen
Mindestens eines dieser Merkmale muss beobachtbar sein:	<p>5. Nonverbale Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begrenzte Gestik - Unbeholfene/ linkische Körpersprache - Begrenzte Mimik - Unangemessener Ausdruck - Eigenartig starrer Blick
	<p>6. Motorische Unbeholfenheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mangelnde Leistung bei Untersuchung der neurologischen Entwicklung

Bereits L. Kanner und H. Asperger erkannten, dass das Asperger-Syndrom angeboren oder in allerfrühesten Kindheit entstanden sein muss. Aus der untenstehenden Tabelle wird ersichtlich, dass sich die Kriterien der DSM-IV und der ICD-10 Systeme weitgehend gleichen. Die Meinungen der Fachpersonen zur Abgrenzung des Asperger-Syndroms von sonstigen tiefgreifenden Entwicklungsstörungen klaffen auseinander (vgl. Amorosa, 2010c, S. 26). Die Existenz verschiedener autistischer Erscheinungsbilder wird jedoch nicht in Frage gestellt. Die Klassifizierung nach DSM-V enthält das Asperger-Syndrom, dieses wird aber nicht als solches benannt (vgl. Noterdaeme, 2011, S. 2). Wie die ICD-11, die im Jahr 2017 erwartet wird (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2014a), auf die Diskussion der Abgrenzung der Krankheitsbilder eingeht, ist abzuwarten.

Tab. 3: Diagnostische Kriterien für das Asperger Syndrom nach ICD-10 und DSM-IV (Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 19)

Diagnostische Kriterien bzw. Leitlinien für das Asperger-Syndrom nach ICD-10 und DSM-IV (gekürzt und sinn-gemäss)	
ICD- 10	DSM-IV
1. Fehlen einer Sprachentwicklungsverzögerung oder Verzögerung der kognitiven Entwicklung. Die Diagnose erfordert, dass einzelne Worte im 2. Lebensjahr oder früher benutzt werden.	1. Qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion in mehreren (mindestens zwei) Bereichen: z.B. bei non-verbalem Verhalten, in der Beziehung zu Gleichaltrigen, in der emotionalen Resonanz.

2. Qualitative Beeinträchtigung der gegenseitigen sozialen Interaktionen (entsprechend den Kriterien des frühkindlichen Autismus).	2. Beschränkte, repetitive und stereotype Verhaltensmuster (z.B. in den Interessen, Gewohnheiten oder der Motorik).
3. Ungewöhnliche und sehr ausgeprägte umschriebene Interessen (ausgestanzte Sonderinteressen) und stereotype Verhaltensmuster.	3. Klinisch bedeutsame Beeinträchtigung in sozialen oder beruflichen Funktionsbereichen.
4. Die Störung ist nicht einer anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörung zuzuordnen.	4. Kein klinisch bedeutsamer Sprachrückstand und keine klinisch bedeutsame Verzögerung der kognitiven Entwicklung.
	5. Die Störung erfüllt nicht die Kriterien einer anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörung.

2.3.1 Differenzialdiagnose

Grundsätzlich gilt es, das Asperger-Syndrom von anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörungen zu unterscheiden. Der frühkindliche Autismus unterscheidet sich vom Asperger-Syndrom vor allem durch die schwerwiegende Sprachverzögerung, Kommunikationsstörung und durch eine Beeinträchtigung der kognitiven Entwicklung. Eine Unterscheidung der Störungsbilder ist in den ersten Lebensjahren jedoch schwierig (vgl. Sinzig & Resch, 2012, S. 876).

Die Abgrenzung des Asperger-Syndroms zu den Zwangsstörungen und zu den Hyperkinetischen Störungen (insbesondere dem ADHS) ist oft schwierig. In der Praxis sind dadurch Fehldiagnosen begünstigt. Kardinalsymptome sind auch bei den Hyperkinetischen Störungen beeinträchtigte Aufmerksamkeit, Überaktivität und Impulsivität, jedoch liegt keine Beeinträchtigung in der Empathie und im nonverbalen Verhalten vor (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2007, S. 878).

Grundsätzlich ist es aufgrund von präzisen diagnostischen Kriterien und ständig verbesserten Untersuchungsinstrumenten möglich, eine genaue und frühe Diagnose zu erstellen. Diese Diagnoseinstrumente befinden sich in einer ständigen Entwicklung (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 226). Da sich die Diagnosen – gerade bei den Autismus-Spektrum-Störungen – auch auf die Aussagen und Beobachtungen des Umfelds der Betroffenen stützen, sind Fehldiagnosen häufig (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 138).

2.3.2 Epidemiologie

Es existieren nur wenige Studien zur Epidemiologie des Asperger-Syndroms, die meisten Erhebungen über die Häufigkeit der Autismus-Spektrum-Störungen liegen über den frühkindlichen Autismus und den atypischen Autismus vor (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2007, S. 873-874). Da das Asperger-Syndrom erst 1992 in der ICD-10 klassifiziert wurde, wurden

bislang kaum empirische Daten erhoben. Auch aufgrund von rechtlichen Restriktionen hinsichtlich des Datenschutzes ist nur ein Bruchteil der betroffenen Menschen bekannt (vgl. Walter, 2008, S. 36).

Aktuell gibt es eine Studie aus Schweden, die sich explizit auf die Prävalenz des Asperger-Syndroms konzentriert. Andere internationale Studien zeigen Prävalenzen des Asperger-Syndroms mit anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörungen auf. E. Fombonne und L. Tidmarsh kommen im Jahr 2003 zum Ergebnis, dass bei zwei von 10'000 Kindern die Diagnose Asperger gestellt wird (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 26). Im Vergleich dazu ermitteln H. Remschmidt und I. Kamp-Becker in ihrer Studie, dass bei drei von 10'000 Kindern im Schulalter das Asperger-Syndrom vorliegt (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2007, S. 875).

Bei einer Autismus-Spektrum-Störung liegt ein genetischer Auslöser vor. Prävalenzen werden demnach weltweit und unabhängig von gesellschaftspolitischen Einflüssen vermutet. Trotzdem stellt der Psychologe Sauna beträchtliche Häufigkeitsunterschiede der Erkrankung auf den verschiedenen Kontinenten fest (vgl. Walter, 2008, S.36). Die untenstehende Tabelle fasst die Prävalenzangaben verschiedener Länder seit 2000 zusammen:

Tab. 4: Häufigkeitsangaben für Autismus-Spektrum-Störungen seit 2000 aus verschiedenen Ländern (Amorosa, 2010a, S. 32).

Autor/Jahr	Baird et al. (2000)	Bertrand et al. (2001)	Chakrabati und Fombonne (2001)	Latif (2007)	Wong, Hui (2008)	Nicholas (2008)
Land	UK	USA	UK	UK	Honkong	USA
Population	16 235	8 896	15 500			47 726
Alter (Jahre)	7	3–10	4–7	< 17	< 15	8
Prävalenz ASS (/1000)	5,79	6,75	6,13	6,12	0,548	6,2
Jungen: Mädchen	2,2:1	2,7:1	3,7:1	–	6,58:1	3,1:1
IQ > 70	37 %	51 %	29,2 %	–	–	39,6 %

Genderuntersuchungen zeigen eine deutliche Häufung der Autismus-Spektrum-Störungen bei Jungen im Vergleich zu Mädchen, mit einem Verhältnis von ungefähr 8:1 (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2007, S. 874).

Eine weitere Untersuchung von H. Janetzke über soziale Schichten ergab, dass Eltern von autistischen Kindern mehrheitlich überdurchschnittlich intelligent sind und höhere Berufspositionen erreichen (vgl. Walter, 2008, S. 36).

Eine Studie über die Zunahme der Diagnose von M. Blaxill aus dem Jahr 2004 ergab, dass sowohl in der USA wie auch in England das Syndrom häufiger diagnostiziert wird (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 30). Die Hintergründe zur Zunahme der Diagnose oder der vermeintlichen Zunahme werden im Kapitel 2.4 „Asperger, im Trend“ vertieft.

Laut R. Gundelfinger, ZKJP Zürich (Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Universität Zürich), liegt für die Schweiz kein aussagekräftiges Zahlenmaterial vor. Dies unter anderem deshalb, weil Erhebungen und Statistiken aufgrund unterschiedlicher Diagnose- und Forschungskriterien unzuverlässig sind. Eine persönliche Einschätzung von R. Gundelfinger vermutet das gesamte autistische Spektrum der Schweizer Bevölkerung auf 0,7% - 0,8 %, davon treffen etwa ein Viertel, also ca. 0,2% auf Menschen mit einem typischen Asperger-Syndrom zu. Weitere 0,4% betreffen Menschen mit zum Asperger-Syndrom vergleichbaren Symptomen (vgl. Gundelfinger, 2014c).

2.3.3 Relevanz der Asperger-Diagnose

In der Schweiz können nur mit einer definitiven Diagnose Leistungen der Invalidenversicherung (IV) beansprucht und im schulischen Kontext spezielle Massnahmen gesprochen werden. Zur Diagnose melden sich Betroffene, Eltern, Lehrpersonen oder Fachpersonen bei einer Fachstelle für Autismus oder bei einem Psychologen/Psychiater an. Diese ermitteln die Erkrankung basierend auf verschiedenen diagnostischen Tests (vgl. Attwood, 2007, S. 48).

Eine gestellte Diagnose ermöglicht den Bezug von IV-Leistungen und Kostengutsprachen. Ebenso bewirkt die Diagnose oft eine Entlastung im Familiensystem und bei den Eltern, da nicht fehlbare Erziehungsmethoden sondern neurologische Gründe für die Erkrankung ursächlich sind. Die Diagnose wirkt damit im Sinne eines Erklärungsansatzes, welcher Verhaltensmuster einordnen lässt, wodurch Verständnis und Akzeptanz begünstigt werden. Auch beim Betroffenen kann eine Diagnose eine positive Wirkung, aufgrund einer Selbsterkenntnis, mit sich bringen. So kann das Syndrom in seinen Grundzügen begriffen werden. Dadurch können gezielte, erfolgversprechende Strategien entwickelt werden (vgl. Attwood, 2007, S. 40).

Jede Diagnose birgt aber auch die Gefahr einer Stigmatisierung in sich. Das Umfeld kann aufgrund einer Diagnose Betroffene unter- oder überschätzen oder Befangenheit hervorrufen. Vor allem wenn das Umfeld, wie zum Beispiel ein zukünftiger Arbeitgeber, sich mit dem Asperger-Syndrom nicht auskennt, kann dies zu Vorurteilen oder gar zur Ablehnung führen (vgl. Attwood, 2007, S. 41).

Die Diagnose erfordert auch immer eine Bereitschaft der Betroffenen und des Umfelds, die Symptome anzuerkennen und sich auf diese einzulassen. Da das Asperger-Syndrom vererb-

lich ist, werden mit einer gestellten Diagnose auch Prozesse innerhalb des Familiensystems hervorgerufen. Innerhalb der Familie kann dies zu Vermeidungsstrategien oder zu Schuldzuweisungen führen. Eine gestellte Diagnose kann aber auch einen „AHA-Effekt“ auslösen und das Verständnis fördern (vgl. Attwood, 2007, S. 43).

Grundsätzlich liefert jede Diagnose nur einen Erklärungsansatz für die Symptome und Verhaltensweisen. Ausprägungen und Kompetenzen des Menschen sind individuell verschieden und erfordern demzufolge auch individuelle Massnahmen (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 84).

2.4 Asperger, im Trend

Die moderne Gesellschaft basiert generell auf Normen und Abweichungen bedürfen Erklärungen. Entspricht eine Person nicht den geformten Vorstellungen ist diese entweder ein „Trendsetter“ oder „Aussenseiter“. Die Gegensätze sind dabei nur hauchdünn abgegrenzt. So mutiert beispielsweise der narzistische Mann vom „Metrosexuellen“ zum „Sporno“ (hybrid aus dem Begriff „Sport“ und „Porno“) (vgl. Zoe, 2014) oder wird von der „Selfie-Generation“ als selbstverliebten Lackaffen verschrien. Auch rund um das Asperger-Syndrom erscheinen immer wieder öffentliche Berichte und Einflüsse, die diese Erkrankung als Modediagnose mit der Folge von angeblichen Epidemien hervorheben wie zum Beispiel der Artikel „Wie Autismus zur Modediagnose geworden ist“ (vgl. Frances, 2011) oder „Die Autismus Epidemie: Einbildung oder Wirklichkeit?“ (vgl. Attwood, 2000). Das Buch „Normal – Gegen die Inflation psychischer Diagnosen“ von A. Frances¹ hat 2013 einen erneuten Sturm an Stimmen über Modediagnosen und Überdiagnosen losgetreten (vgl. LILA, 2014).

Aber warum ist der Asperger so schlagzeilentauglich und lässt die Gesellschaft so hellhörig werden? Zum einen steht die Frage im Raum, inwiefern das Asperger-Syndrom effektiv einem Trend unterliegt und warum die Gesellschaft so sensibel darauf reagiert. Zum anderen stellt sich die Frage, ob ein explosionsartiger Anstieg der Erkrankung oder gar eine Epidemie vorliegt und falls ja, wie dies begründet ist.

2.4.1 Die Epidemie der Aspergerdiagnosen

Um der Frage nach dem Vorhandensein einer Epidemie nachzugehen sind die Diagnosezahlen genauer zu analysieren. Grundsätzlich ist ein genereller Anstieg an medizinischen Diagnosen erfolgt, wie eine finnische Studie 2007 von ML. Mattila et al. belegt (vgl. Amorosa, 2010a, S. 33).

¹ Allen Frances, *1942, US-amerikanischer Psychiater, Mitveröffentlicher und Vorsitzender der DSM-III und der DSM-IV

Erst nachdem das Asperger-Syndrom 1994 effektiv klassifiziert wurde, konnten überhaupt Diagnosen gestellt und das Syndrom Menschen mit entsprechenden Verhaltensmustern zugeschrieben werden. Bei der Definition eines neuen Begriffs oder in diesem Fall einer neuen Abgrenzung einer Autismus-Spektrum-Störung, wird diese auch bewusst und mit einer selektiven Wahrnehmung im Umfeld erkannt. Diese Sensibilisierung im Thema begünstigt einen Diagnoseanstieg.

Genauer betrachtet, bedeutet dies aber nicht einen effektiven Anstieg an Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen, sondern eine Verlagerung im Diagnosefeld. Mit der Überarbeitung der Diagnosekriterien ist eine genauere Filterung oder Abgrenzung möglich, wie die des Asperger-Syndroms zum ADHS. Coe et al. untersuchte 2007 Schulakten von Kindern mit autistischen Störungen nach 2004 und stellte fest, dass insgesamt 51% der Betroffenen, vorgängig eine andere Diagnose aus dem sozio-emotionalen Bereich aufwiesen (vgl. Amorosa, 2010a, S.34).

Gestellte Diagnosen können auch Zugang zu sozialrechtlichen Behandlungen gewähren, was in einem Zweifelsfall eine positive Diagnose begünstigt und somit Einfluss auf die Häufigkeit der Diagnosezahlen hat. In den USA liegt eine deutliche Diagnosezunahme seit 1990 vor, da Hilfsangebote nur mit Diagnosen gesprochen werden (ebd.).

Ein Einfluss von Umweltfaktoren als Ursache des Diagnoseanstieges ist in Anbetracht der Zeitspanne von nur 20 Jahren kaum plausibel (vgl. Frances, 2011). Zusammenfassend lässt sich der Diagnoseanstieg durch die Wissensverbreitung, die breitere Definition in den Klassifikationssystemen, die Diagnoseverlagerungen und eine bessere Fallfindung erklären.

2.4.2 „Sind sie noch ein Asperger oder schon ein Normcore?“

Von Medien begünstigt, schwappt das Fachwissen in die breite, hellhörig gewordene Bevölkerung über. Asperger Themen spielen in Romanen und TV-Serien eine Rolle, wie zum Beispiel im Buch „Das Rosie Projekt“ von G. Simsion (2013) und in der Fernsehserie „The Big Bang Theory“ von Ch. Lorre und B. Prady (2007) und begünstigen so eine Wissensverbreitung. Sensibilisierte Menschen finden sich in den Themen wieder und diagnostizieren sich in der Folge selbst. Einige prominente Persönlichkeiten stellen bei sich das Asperger-Syndrom fest oder es wird darüber spekuliert, ob bekannte historische Personen von der Krankheit betroffen waren. Dazu zählen A. Einstein, Ch. Darwin, W. A. Mozart, M. Buonarroti (Michelangelo), L.v. Beethoven, M. Jackson, B. Gates, A. Warhol, aber auch die „Britains`s Got Talent“ Gewinnerin S. Boyle (vgl. Ahentsch, n.d.; Schuster, 2010, S. 16).

Diese Selbst- und Fremddiagnosen werden zusätzlich begünstigt, da dem Asperger in der Bevölkerung oft eine normale oder sogar überdurchschnittliche Intelligenz attestiert wird. Oft

haben erfolgreiche Menschen in der Wissenschaft und in der Kunst das Asperger-Syndrom, was als positive Konnotation nachhallt (vgl. Attwood, 2007, S.249).

Doch ein genauer Blick auf die Symptome nimmt schnell den Zauber des Syndroms. Entsteht ein wirklicher Kontakt mit Betroffenen oder den Angehörigen Betroffener, werden schnell die Schwierigkeiten und die Hürden für einen Menschen mit Asperger-Syndrom bewusst. Das Asperger-Syndrom bleibt ein spannendes Thema mit vielen verschiedenen und auch kontroversen Facetten. Es kann eine Chance sein, es ist aber für die Betroffenen und ihr Umfeld in jedem Fall eine grosse Herausforderung. Mit Spannung abzuwarten ist, wie sich das Thema Asperger in der Gesellschaft weiterentwickelt, wenn das Syndrom aus der ICD-11 Klassifikation (vgl. Kap. 2.2) zusammengefasst wird.

Mischen wir diesen Gedankencocktail weiter, stellt sich die Frage, ob in 20 Jahren die Thematik „Asperger-Syndrom“ sich weiter so brisant entwickelt oder ob sich der Asperger in einen „Normcore“ (hybrid aus den Begriffen „hardcore“ und „normal“) verwandelt hat (vgl. van Rooijen, 2014).

Relevanz für den Unterricht

Überlegungen und Meinungen der Gesellschaft haben einen direkten Einfluss auf den Schulalltag. Dem Dschungel aus Artikeln, Meinungen und Informationen sind die Lehrpersonen ausgesetzt und sie müssen sich in diesem zurechtfinden. Dies ist sicherlich nicht einfach wenn beispielsweise ein amüsanter Bild eines Aspergers in einer Fernsehserie vermittelt wird, dieses aber nicht mit der Realität übereinstimmt. Auch können Annahmen über einen Diagnoseanstieg Ängste schüren, speziell das Wort Epidemie ruft unterschwellig das Bild eines Virus hervor.

Es ist eine grosse Herausforderung vorurteilsfrei und/oder motiviert an einen Menschen mit Asperger-Syndrom heranzugehen, wenn schon so viele Meinungen und teilweise auch Vorurteile verbreitet sind. Um so wichtiger ist es, die Informationen auf der im Rahmen dieser Masterarbeit erarbeiteten Website für die Lehrpersonen auf Fakten abzustützen und Materialien zu Verfügung zu stellen, die den Asperger auch als Chance und Bereicherung verstehen lassen.

2.5 Ätiologie

Inzwischen sind sich die Forschenden darüber einig, dass das Asperger-Syndrom mehrere Ursachen hat. Im Vergleich zum frühkindlichen Autismus liegen jedoch weitaus weniger Untersuchungen vor. Dies hängt damit zusammen, dass die Störung erst durch die Arbeit von L. Wing (1981) zur Kenntnis genommen wurde und von den Klassifikations-Systemen ICD-10 und DSM-IV erst seit 1992 bzw. 1994 anerkannt wurde (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 34).

Der heutige Wissensstand geht von den folgenden Ursachen des Asperger-Syndroms aus.

2.5.1 Genetische Faktoren

Bereits H. Asperger erkannte, dass „autistische Psychopathie“ einen genetischen Hintergrund hat und somit vererbbar ist (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 34). Heute existieren einige explorative Studien, die nahe legen, dass 30% bis 60% der Patienten mit Asperger-Syndrom nahe Verwandte aufweisen, welche ebenfalls Symptome des Asperger-Syndroms zeigen (vgl. Poustka, Bölte, Feineis-Matthews & Schmötzer, 2004, S. 25). Im Gegensatz zum frühkindlichen Autismus gibt es jedoch noch keine Zwillingsstudien zur Vererbung von Asperger (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 34). Es liegen jedoch Familienstudien mit aussagekräftigen Beobachtungen vor. Grundsätzlich steckt die Forschung über das Asperger-Syndrom und über auslösende genetische Faktoren noch in der Anfangsphase (vgl. Noterdaeme, 2011, S. 11).

2.5.2 Hirnschädigungen und Hirnfunktionsstörungen

Die Informationen über neurologische Schädigungen oder Funktionsstörungen zeichnen bislang ein unvollständiges Bild. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Störung ein zerebrales Konstrukt aufweist. Die Auffälligkeiten in bestimmten Hirnregionen sind strukturell wie auch funktionell. Dies kann zwanghaftes wie auch repetitives Verhalten auslösen. Menschen mit Asperger-Syndrom unterscheiden verschiedene Gerüche nur schlecht. Dies könnte darauf hinweisen, dass eine Einschränkung der Sinneswahrnehmung vorliegt. Auch die eingeschränkte Theory of Mind (vgl. Kap. 2.5.4.5) wie auch die hohe Komorbidität mit dem ADHS deuten auf neurologische Fehlfunktionen im Hirn hin (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 40).

R. Schultz geht davon aus, dass eine frühe Fehlentwicklung der Amygdala² für autistische Störungen verantwortlich ist. Bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen ist eine verminderte Aktivität der rechten Hemisphäre, die zum Beispiel für das Betrachten von Gesichtern zuständig ist, nachweisbar (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 49).

2.5.3 Umweltfaktoren

Aus Studien an eineiigen und zweieiigen Zwillingen in der frühkindlichen Forschung wird geschlossen, dass vor allem eine genetische Veranlagung ausschlaggebend für die Erkrankung ist. Da die Übereinstimmung nicht zu 100% nachgewiesen wird, könnten Umweltfaktoren ebenfalls eine Rolle spielen, beziehungsweise beteiligt sein. So vermuten einige Fachpersonen Auslöser durch beispielsweise maternalen Alkoholismus, maternale Schilddrüsenunterfunktion, Lebensmittelunverträglichkeiten oder Antibiotikamedikationen. Diese Aus-

² Kerngebiet im Hirn, welches unter anderem an der Verarbeitung von Emotionen beteiligt ist.

gen stützen sich jedoch nur auf sehr schwache, empirische Daten (vgl. Poustka et al., 2004, S. 26-27).

2.5.4 Neuropsychologische und kognitive Aspekte

In der Neuropsychologie werden Vorgänge im Hirn untersucht, die Rückschlüsse auf psychische und körperliche Funktionen wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Denken, Sprache, Motorik, Koordination etc. zulassen (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 42). Die Ausprägung dieser Fähigkeiten ist für das Leben eines Menschen und den schulischen Alltag eines Lernenden erheblich. Dabei liegt weniger die Ursache im Fokus, als die Erscheinungsformen des Syndroms und die möglichen Therapieansätze. In den folgenden Kapiteln werden diese einzelnen Aspekte aufgegriffen, stets in Bezug auf Kinder mit Asperger-Syndrom einerseits und in einem integrativen schulischen Kontext andererseits.

2.5.4.1 Intelligenz

Die Fragen nach Intelligenz und mögliche Intelligenzfaktoren sind schon seit Jahren tief in unserer Kultur verwurzelt und erscheinen richtungweisend für Wohlergehen sowie Erfolg im Alltag und Beruf. Eine hohe Intelligenz ist ein „Qualitätsmerkmal“ einer Persönlichkeit, dass sich jederzeit als gesellschaftsfähig erweist. Das grosse Interesse der breiten Bevölkerung an dieser Thematik und daraus folgend diverse publizierte Intelligenztheorien erstaunt deshalb kaum. In diesem Kapitel sind nur einige und für den Unterricht bedeutsame Theorien erläutert.

J. L. Horn und R. Cattell unterschieden zwei Intelligenzen, die kristalline und die fluide Intelligenz. Die fluide Intelligenz ist die individuelle Voraussetzung, basierend auf biologischen Faktoren wie Gene und Vererbung. Sie umfasst das logische Denkvermögen, die geistige Flexibilität und die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung. Die fluide Intelligenz wächst bis ins Jugendalter um anschliessend zu sinken. Die kristalline Intelligenz ist das erlernte Wissen durch Erfahrungen und die Schule. Sie wird durch soziale und kulturelle Fakten geprägt. Die kristalline Intelligenz entwickelt sich bis zum 25. Lebensjahr rasant und hält sich konstant bis ins hohe Alter. Das Zusammenspiel der kristallinen und der fluiden Intelligenz ist schlussendlich die eigentliche Intelligenz eines Menschen (vgl. Süss, 2003, S. 219).

Der Erziehungswissenschaftler H. Gardner trennte zwischen unterschiedlichen Komponenten einer möglichen Leistung und verstärkte die Theorie der multiplen Intelligenzen. Er unterschied zwischen neun Intelligenzbereichen (vgl. Puchta, Krenn & Rinvoluceri, 2013, S. 7-23):

1. Sprachliche Intelligenz
2. Musikalische Intelligenz
3. Logisch- mathematische Intelligenz

4. Räumliche Intelligenz
5. Körperliche-kinästhetische Intelligenz
6. Intrapersonale Intelligenz
7. Interpersonale Intelligenz
8. Naturalistische Intelligenz
9. Existenzielle Intelligenz

In Fachkreisen werden diese neun Intelligenzen häufig mit der Aufmerksamkeitsintelligenz, die in alle Bereiche hineingreift, ergänzt und zu den neuneinhalb Intelligenzen nach H. Gardner zusammengefasst. Auf dieser These bauen viele internationale Schulkonzepte auf. Lehrpläne in Australien sind beispielsweise auf diesen Theorien ausgerichtet (vgl. Spitzer, 2014). Im Kanton Luzern stützt sich das Konzept des ganzheitlichen Beurteilens und Förderns (GBF) im Kindergarten und in der Unterstufe auf die These nach H. Gardner (vgl. Dienststelle Volksschulbildung, n.d.).

Werden für ein Kind spezielle Schulmassnahmen gefordert, erfolgt oft vorgängig ein Intelligenztest beim Schulpsychologen. Dieser Intelligenztest basiert auf einer Theorie von A. Binet. Er legte damit im letzten Jahrhundert den Grundstein für eine mögliche Intelligenzmessung. A. Binet definierte bei Kindern, die Fähigkeit verschiedene altersabhängige Aufgaben zu lösen. Der deutsche Psychologe W. Stern entwickelte daraus den Intelligenzquotienten (IQ) (vgl. Gasser, 2008, S. 249). Aus dem Intelligenzalter (z.B. 6 Jahre) und dem effektiven Lebensalter (z.B. 5 Jahre) lässt sich einen Intelligenzquotient (z.B. von $6/5 \times 100 = 120$) bilden. Dies wird als Intelligenzquotient in unserem Beispiel von 120 definiert. Diese Quotientenbildung ist allerdings nur bei Kindern möglich. Auf dieses Manko reagierten Psychologen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Militärs unter anderem R. Yerkes von der Harvard Universität und der amerikanischen Armee und erarbeiteten lösbarere Aufgaben zum Vergleich von gleichaltrigen Erwachsenen (vgl. Schmidt, 2005). Grundsätzlich wird die durchschnittliche Intelligenz bei IQ100 festgelegt und die Gauss'sche Kurve definiert die Intelligenzverteilung in der Bevölkerung (vgl. Gasser, 2008, S. 249).

Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen zeigen unterschiedliche Intelligenzbilder. Die Tabelle auf der nächsten Seite schafft einen kurzen Überblick.

Tab. 5: Ein prägnanter Überblick der intellektuellen Funktionen bei den Autismus-Spektrum-Störungen (Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 43)

■ Tab. 3.3. Neuropsychologische Befunde zur Intelligenz [Autismus (A), High-functioning-Autismus (HFA), Asperger-Syndrom (AS)]			
Befunde zur Intelligenz	A	HFA	AS
Intelligenzminderung	häufig	nein	nein
Defizite im sprachlichen Bereich	häufig	häufig	nein
Detailorientierung der Wahrnehmung	ja	ja	–
Schwierigkeiten, Beziehungen zwischen Objekten, aber auch zwischen Personen zu erfassen	ja	ja	ja
Schwierigkeiten des Unterscheidens zwischen relevanten und irrelevanten Informationen	ja	ja	ja
aber			
Überlegenheit bei einfachen visuellen Aufgaben, z. B. Erkennung von Details	ja	ja	–
Gute Auge-Hand-Koordination	ja	ja	–

Personen mit dem Asperger-Syndrom zeigen oftmals eine normale bis überdurchschnittliche Intelligenz. Dabei fällt der Verbal-IQ meist höher aus, als der Handlungs-IQ (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 42). Der Pygmalion-Effekt³, neurologische Strukturen und der oftmals ausgeprägte Wortschatz liefern eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen.

Relevanz für den Unterricht

Grundsätzlich besteht zwischen Intelligenz oder förderlichen Faktoren für die Intelligenzentwicklung kein Zusammenhang zu Autismus-Spektrum-Störungen oder dem Asperger-Syndrom. Nach der Gauss'schen Kurve ist die Intelligenz bei Menschen nahe beieinander verteilt und für die Zuweisung des Schultypus nach der sozialen Herkunft sekundär (vgl. Gasser, 2008, S. 249). Intelligenz ist individuell abhängig und braucht dementsprechend auch individuelle Vorgehensweisen bei Lernenden. So gilt es, das Augenmerk auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise und auf verschiedene Intelligenzen zu richten. Einzelne Intelligenzen des Menschen beeinflussen sich und setzen neben neurologischen auch eingeübte Anlagen beziehungsweise ein sogenanntes „wollendes Üben“ voraus (vgl. Spitzer, 2014). Nicht die angeborene Ausstattung mit Intelligenz ist ausschlaggebend, sondern die mögliche Umsetzung. In diesem Zusammenhang sind die Möglichkeiten, die eine Lehrperson aufzeigt, entscheidend. Kinder müssen in ihren intellektuellen Bedürfnissen wahrgenommen und sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können (vgl. Attwood, 2007, S. 295-296).

³ Auch Rosenthal-Effekt genannt; bessere Leistungen werden auch effektiv erzielt, wenn vorgängig dem Lernen eine bessere und positivere Einstellung suggeriert wird.

Die Eingangs erwähnte Bedeutung der Intelligenz in der Gesellschaft, lässt sich bei Menschen mit Asperger-Syndrom auch beobachten. Diese Individuen wollen, wie wir alle, intelligent wahrgenommen werden (vgl. Attwood, 2005, S. 107).

2.5.4.2 Sprache

Hinsichtlich der sprachlichen Fertigkeiten zeigen Menschen mit einem Asperger-Syndrom auffällige Merkmale. Im Begleittext zu den Diagnostikkriterien der DSM-IV ist vermerkt, dass Personen mit Asperger-Syndrom wortreich reden und oft über ein ausgeprägtes Vokabular verfügen, ihnen aber die Fähigkeit zu üblichen Konversationsregeln fehlt (vgl. Attwood, 2007, S. 254). Es herrscht damit eine Diskrepanz zwischen Sprachwissen und Sprachpraxis. In der Regel zeigt sich bei Kindern erst eine verzögerte Sprachenwicklung, welche von einem schlagartigen Wortschatzanstieg gefolgt ist. Das Kind mit Asperger-Syndrom lernt das Sprechen weitgehend über das Lesen und den Fernseher und weniger durch das Zuhören seiner Mitmenschen (vgl. Attwood, 2007, S. 256). Dabei kann es eigene Neologismen, Kunstwörter und einen idiosynkratischen, also einen eigenwilligen, Humor entwickeln. Ein Mensch mit Asperger-Syndrom fällt durch eine eigentümliche Prosodie⁴ und unzureichende Anwendung konventioneller Gesprächsregeln auf. Oft fehlt es im Gespräch an Blickkontakt und es kommt zu abrupten Themenwechsel sowie zu irritierenden Gesprächspausen. Dem Kind mit Asperger-Syndrom fehlt es an Bewusstsein über kontext- und sozialbezogene Themen. Ein aktives Zuhören ist für den Menschen mit Asperger-Syndrom nur in geringem Masse möglich. Dies wird häufig als schlechtes Zuhören interpretiert. Wie im Kapitel 2.5.4.5 „Theory of Mind“ beschrieben, kann es zu Peinlichkeiten, Verunsicherung oder zu Unhöflichkeiten kommen, wenn das Kind mit Asperger-Syndrom immer direkt ausspricht, was ihm in den Sinn kommt, ungeachtet geltender sozialer Gepflogenheiten.

Relevanz für den Unterricht

Nachfolgend sind Lösungsansätze aufgelistet, welche im Schulalltag helfen können.

Gesprächspausen

Kommt es zu irritierenden Gesprächspausen, sollten Unterbrechungen oder Aufforderungen unterbunden werden, damit das Kind in seinen Gedankengängen bleiben kann und mit diesen nicht wieder von vorne beginnen muss (vgl. Attwood, 2007, S. 258).

Selbstgespräche

An Situationen in denen das Kind mit dem Asperger-Syndrom Selbstgespräche führt, sollte sorgfältig herangegangen werden. Für Mitschüler und Mitschülerinnen könnte das Selbstgespräch eine gute Grundlage für Hänseleien sein, so dass die Lehrperson diesbezüglich ein-

⁴ Gesamtheit sprachlicher Eigenschaften wie Akzent, Intonation, Quantität und Sprechpausen

greifen und aufklären muss. Das Selbstgespräch soll nicht unterbunden werden, das Kind kann aber zum Flüstern aufgefordert werden (vgl. Attwood, 2007, S. 258).

Gesprächsregeln und Prosodie

Gesprächsregeln und Erwartungen an verschiedene Gesprächssituationen gilt es dem Kind mit Asperger-Syndrom zu erklären und zu üben. Hier eignen sich Social Stories, interaktive Spiele und Rollenspiele. Comic Figuren können als Mediator in Gesprächssituationen fungieren und Gesprächssituationen können mit einem Souffleur/einer Souffleuse (die Lehrperson, ein Mitschüler oder Mitschülerin) entlastet werden (vgl. Attwood, 2007, S. 262-266). Videoaufnahmen oder die Marte Meo Methode⁵ können eine wertvolle methodische Unterstützung sein. Grundsätzlich sind für das betroffene Kind gezielte Gesprächstherapien mit Fachleuten ausserhalb des Unterrichts unabdingbar.

2.5.4.3 Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen beschreiben die Fähigkeiten, Denkprozesse planen und auszuführen zu können. Darunter fallen auch die Kontrolle von Impulsen, der Aufmerksamkeit und der motorischen Funktionen (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 44). Diese Fertigkeiten sind auch im schulischen Setting grundlegend und benötigen deswegen besondere Beachtung und Training.

Auffälligkeiten exekutiver Funktionen sind in verschiedenen Störungsbildern beobachtbar, so unter anderem bei ADS/ADHS (vgl. Kap. 2.5.4.6), bei der Schizophrenie oder den Autismus-Spektrum-Störungen. Die Einschränkung exekutiver Funktionen wird hauptsächlich durch eine Beeinträchtigung im Frontalhirn verursacht. Die untenstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die Befunde exekutiver Funktionen bei Autismus-Spektrum-Störungen (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S.45).

Tab. 6: Neuropsychologische Befunde zu den exekutiven Funktionen (Autismus (A), High-functioning Autismus (HFA), Asperger-Syndrom (AS)) (Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 45)

Befunde zu den exekutiven Funktionen	A	HFA	AS
Schwierigkeiten bei allen Planungsprozessen, insbesondere zielgerichtet und problemorientiert zu handeln.	ja	ja	etwas besser, aber auffällig
Schwierigkeiten, Strategien zur Problemlösung zu entwickeln (z.B. Turm von Hanoi)	ja	ja	etwas besser, aber auffällig
Schwierigkeiten bei der Umstellung von einem Lösungsweg auf den anderen (z.B. bei Labyrinthaufgaben)	ja	ja	etwas besser, aber auffällig
Perseveratorisches Verharren bei einer einmal eingeschlagenen Strategie (geringe kognitive Flexibilität)	ja	ja	etwas besser, aber auffällig

⁵ Ressourcenorientiertes Lernen mit Video-Interaktionsanalyse nach M. Aarts

Neurologische Methoden dienen zur Prüfung exekutiver Funktionen. Eine bekannte Methode ist der „Turm von Hanoi“ (vgl. Abb. 1). Bei dieser in der folgenden Abbildung dargestellten Übung gilt es, einen Turm schrittweise unter Einhaltung von definierten Regeln zu versetzen (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 44).

Abb. 1: Turm von Hanoi (Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 45)

Exekutive Funktionen können gezielt gefördert werden und Lösungsstrategien können angeeignet werden. Wie stark dies erfolgen kann, hängt von der Intelligenz und der vorhandenen externen Unterstützung ab (vgl. Rollet, 2011a, S. 149).

Sinnverwandte Übungen wie der „Turm von Hanoi“ lassen sich im Lehrmittel „Die Denkschule 1./2. Schuljahr“ des Zahlenbuches wiederfinden. In diesem Handbuch sind weitere Spiele und Übungen zu den exekutiven Funktionen vermerkt. Diese können individuell für Kinder mit Asperger-Syndrom wie auch im gesamten Klassenkontext angewendet werden (vgl. Wittmann & Müller, 2012). Aufschlussreiche Grundlagen und Materialien bietet auch M. Brunsting (2011). Dabei gilt es zu beachten, dass nicht das Testmaterial in der Übungsphase verwendet wird. Sonst werden in einer allenfalls späteren neuropsychologischen Untersuchung nicht mehr die kognitiven Funktionen gemessen, sondern diese mit einem Übungseffekt resp. der Messung des Lernvermögens überlagert.

Relevanz für den Unterricht

Übertragen auf die schulische Situation lassen sich Beeinträchtigungen der exekutiven Funktionen bei Kindern mit Asperger-Syndrom wie folgt beobachten:

Impulsivität

Reaktionen können von den betroffenen Kindern schwer gehemmt oder unterdrückt werden. In Gruppen wird dies oft als rücksichtsloses Verhalten verstanden und wirkt störend. Verhält

sich ein Kind mit Asperger-Syndrom jedoch sehr impulsiv, kann dies als Zeichen von Verwirrung oder Stress gedeutet werden (vgl. Attwood, 2007, S. 284).

Lösungsansatz:

☞ Das Kind entspannen und anschliessend in einem ruhigen Setting die verschiedenen alternativen Reaktionsmöglichkeiten durchsprechen (vgl. Schuster, 2010, S. 22).

Kleineres Arbeitsgedächtnis

Das Kind mit Asperger-Syndrom hat oft ein ausgezeichnetes Langzeitgedächtnis und kann zum Beispiel detaillierte Inhalte einer Geschichte wiedergeben. Das Behalten von kurzzeitigen Informationen ist eingeschränkt und die Speicherkapazität ist um einiges kleiner als bei neurotypischen Kindern. Oft muss ein Kind mit Asperger-Syndrom sofort aussprechen was es denkt, da es dies sonst vergisst (vgl. Attwood, 2007, S. 284).

Lösungsansatz:

☞ Kurze, klare Anweisungen (schriftlich und bildlich) geben (vgl. Schuster, 2010, S. 22).

Mangel an flexiblem Denken

Sich alternativen Problemlösungsstrategien zu widmen, fällt Kindern mit einem Asperger-Syndrom schwer. Sie halten an ihrer Vorgehensweise fest und können nur begrenzt aus eigenen Fehlern lernen oder das Verhalten optimieren. Dies kann sowohl beim Kind wie auch bei Lehrpersonen oder Mitschülern und Mitschülerinnen zur Frustration führen (vgl. Attwood, 2007, S. 285).

Lösungsansatz:

☞ Flexibles Denken fördern, in dem beispielsweise bei Gegenständen verschiedene Verwendungszwecke durchgespielt oder fantasiert werden. So könnten die Beteiligten zum Beispiel gemeinsam mit dem Kind überlegen, dass das Lineal auch als Brücke bei einer Spielzeugeisenbahn eingesetzt werden könnte (vgl. Attwood, 2007, S. 287).

Beeinträchtigte Organisationsfähigkeit

Im schulischen Kontext sieht die Lehrperson die beeinträchtigte Organisationsfähigkeit besonders bei den Hausaufgaben. Hier zeigen Kinder mit Asperger-Syndrom grosse Schwierigkeit in der Planung und in der Ausführung. Für Kinder mit Asperger-Syndrom ist das Zeitmanagement eine grosse Herausforderung. Aber auch die Probleme bei der Strukturierung von Aufsätzen oder dem Perspektivenwechsel in Geschichten zeugt von mangelnden exekutiven Funktionen (vgl. Attwood, 2007, S. 285).

Lösungsansatz:

☞ Hilfestrategien in der Organisation geben, mit Farben unterstützen und mit klaren Anweisungen arbeiten (vgl. Tuckermann, Häussler & Lausmann, 2012).

Gedankliches Durchspielen verschiedener Optionen

Die Selbstreflexion ist für Kinder mit Asperger-Syndrom sehr schwierig. Oftmals gelingt es diesen Kindern nicht, eine Selbstreflexion zu internalisieren, anstelle eines inneren erfolgt ein lauter Dialog, was für das Umfeld störend sein kann (vgl. Attwood, 2007, S. 285).

Lösungsansatz:

☞ Selbstgespräche zulassen und unterstützen, diese aber flüsternd einfordern (vgl. Attwood, 2007, S. 286).

2.5.4.4 Zentrale Kohärenz

Unter zentraler Kohärenz versteht man die Fähigkeit, einzelne Elemente in einen Gesamtkontext einzubetten. Kinder mit Asperger-Syndrom haben eine exzellente Detailwahrnehmung, im Erkennen des Gesamtbildes zeigen sie grosse Schwierigkeiten (vgl. Attwood, 2007, S. 291). Sie sehen in einem Wald jeden einzelnen Baum, können diese aber nicht als Wald zusammenfassen. Eine schwache zentrale Kohärenz kann bei einigen Aufgaben von Vorteil sein, so zum Beispiel beim Nachlegen eines Mosaiks. Im Umgang mit sozialen Situationen ist eine ganzheitliche, kontextgebundene Wahrnehmung aber Voraussetzung und Grundlage (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 46). Dies ist ein Erklärungsansatz, warum Kinder mit Asperger-Syndrom sich in sozialen Situationen nicht adäquat verhalten, sondern an erlernten Regeln oder Routinen festhalten (vgl. Kap. 2.5.4.3). Die Zusammenhänge im Alltag nicht erkennen zu können, führt bei den Kindern zu Verunsicherung (vgl. Attwood, 2007, S. 292). Das Festhalten an einer festgelegten Routine gibt Sicherheit, blendet weitere Aspekte aus und schafft Ordnung in dem empfundenen Chaos. Eine schwache zentrale Kohärenz begünstigt ein Langzeitgedächtnis für Details und ein Erwachsener mit Asperger-Syndrom kann sich an Geschehnisse aus frühesten Kindheit erinnern. Ein neurologischer Erklärungsansatz für dieses Phänomen ist eine Verbindung von Hirnregionen, welche sowohl die Wahrnehmung wie auch die Speicherung beeinflusst (vgl. Attwood, 2007, S. 294).

Relevanz für den Unterricht

- Es gilt ein Informationsüberfluss zu vermeiden. Dies ist umsetzbar in einem klaren, strukturierten Unterricht mit wenigen aber gezielten Informationen (vgl. Schuster, 2010, S. 22).
- Der Wochenablauf sollte routiniert ablaufen, aussergewöhnliche Ereignisse werden vorbesprochen und allenfalls ausgeklammert, wie zum Beispiel ein Schulausflug oder ein Lehrpersonenwechsel (vgl. Tuckermann et al., 2012).
- Der Sitzplatz des Kindes mit Asperger-Syndrom ist nach Möglichkeit so wählen, dass er möglichst ruhig, sauber, isoliert und freiem Blick nach vorne ist. Es ist wichtig, dass der Sitzplatz nicht zu oft gewechselt wird (vgl. Schuster, 2010, S. 54).

- Bei einem ausgeprägten Asperger-Syndrom könnte ein Kopfhörer in komplexen Unterrichtssituationen hilfreich sein (vgl. Schuster, 2010, S. 25). Der Einsatz eines Kopfhörers setzt eine wohlwollende Gruppe voraus.

2.5.4.5 Theory of Mind

Untersuchungen von Bewusstseinsvorgängen an Schimpansen unter D. Premack haben den Begriff Theory of Mind 1978 geprägt. Heute wird unter Theory of Mind die Fähigkeit verstanden, psychische Zustände, also Gefühle und Gedanken, von sich selbst und anderen Menschen zu erkennen, zu verstehen und vorherzusehen. Im Gegensatz zur Empathie ist dieser Vorgang bewusst. Theory of Mind wird aber dennoch als Synonym von Empathie verwendet (vgl. Attwood, 2007, S. 143). Bei neurotypischen Menschen setzt die Theory of Mind im Alter von vier Jahren ein. Das Kind beginnt, sich in andere Menschen hineinzusetzen und kann Entwicklungen und Geschehnisse differenziert verstehen (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 48). Bis zum vierten Lebensjahr zeigt sich das Kind als einen naiven Realisten. Für das Kind haben die Mitmenschen das gleiche Wissen und Bedürfnis wie es selbst. Somit existiert eine einzige Realität, eine einzige phänomenale Welt (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 47).

Es gibt zwei theoretische Erklärungsmodelle der Theory of Mind:

1. Die Simulationstheorie

Diesem Modell liegt die Überlegung zu Grunde, dass der Mensch sich erst selber wahrnimmt und seine eigenen Gefühle versteht. Darauf aufbauend schliesst der Mensch per Analogie auf die Gefühle anderer Menschen. Zuerst entwickeln sich empathische Reaktionen. Wird die Perspektive des anderen Menschen nachempfunden, werden dessen Gefühle verstanden und vorhersehbar. Diesen Umstand wird als Theory of Mind bezeichnet. Bei der Simulationstheorie stehen der Perspektivenwechsel und die Interaktionen im Vordergrund. Dabei sind die Imitation und die Introspektion wesentlich. Von der eigenen Introspektion gelangt das Kind nach und nach zu Erkenntnissen über das Gegenüber und lernt mentale Zustände von Mitmenschen verstehen (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 48).

2. Die Theorie-Theorie

Diesem Modell liegt der Ansatz zugrunde, dass das Kind Theorien über mentales Verhalten ausbildet. Diese Theorien werden getestet, modifiziert und reorganisiert, je nach Entwicklungsstand des Kindes. Damit eignet sich das Kind ein umfangreiches Wissen zu mentalen Sachverhalten an (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 48).

Einschränkungen in der Theory of Mind liegen neben den Autismus-Spektrum-Störungen in diversen Störungsfeldern vor, so zum Beispiel beim ADS/ADHS, bei schizophrenen Störungen oder bei affektiven Erkrankungen. Studien zeigen, dass die Entwicklung der Theory of

Mind auf eine hirnhysiologische Basis zurückzuführen ist. R. Schultz geht davon aus, dass eine frühe Fehlentwicklung der Amygdala für autistische Störungen verantwortlich ist (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 49). Hirnforscher haben gezeigt, dass Spiegelneuronen die Grundlage für das Empfinden von Mitgefühl bilden (vgl. Siefert, 2010). Ist das Spiegelneuronensystem beeinträchtigt, folgt daraus auch eine eingeschränkte Theory of Mind (vgl. Paschke-Müller, Biscaldi, Rauh, Fleischhaker & Schulz, 2013, S.9).

Menschen mit autistischen Störungen zeigen eine verminderte Aktivität der rechten Hemisphäre des Hirns. Dies wirkt sich zum Beispiel bei der Betrachtung von Gesichtern aus. In einem der möglichen Testverfahren wird dieses Phänomen genutzt, in dem Probanden emotionale Filmszenen sehen. Bei einer neurotypischen Theory of Mind, achtet die Person in den Filmszenen auf die Augen der Schauspieler und Schauspielerinnen. Menschen orientieren sich generell in der Regel an Augen, um einen Gesichtsausdruck und damit verbundene Gefühle zu interpretieren. Menschen mit Asperger-Syndrom fokussieren sich hingegen grundsätzlich auf den Mund und auf den genauen Wortlaut. Dies ist auch in der Testsituation mit den Filmszenen nachweisbar. Menschen mit Asperger-Syndrom entschlüsseln die Botschaften eines Gesichtes daher nur teilweise. Im Alltag meiden sie oft den Blickkontakt (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 50-51).

Relevanz für den Unterricht

Beeinträchtigungen der Theory of Mind führen zu einem wortwörtlichen Verständnis von Aussagen. Prosodie und die Mimik werden nicht oder in geringerem Ausmass erfasst. Zudem sind Menschen, die von Einschränkungen der Theory of Mind betroffen sind, sehr leichtgläubig und tendieren selbst zu einer grundsätzlichen Ehrlichkeit. So können sie nicht auf Notlügen zurückgreifen und neigen zum Beispiel dazu, Mitschülerinnen und Mitschüler zu verpetzen. Den Kindern ist die Wahrheit wichtiger, als die soziale Gruppe. Dies führt in der Gruppe zu grossem Unmut (vgl. Attwood, 2007, S. 149). Mit ihren Mitmenschen können Kinder mit Asperger-Syndrom frech oder unhöflich wirken, da sie unterschwellige Warnsignale sozialer Interaktionen nicht verstehen und demzufolge nicht darauf reagieren. Kinder mit Asperger-Syndrom können auch begeistert über ihr Spezialinteresse erzählen und nicht erkennen, wenn das Gegenüber gelangweilt ist (vgl. Attwood, 2007, S. 148). Umgekehrt kann eine Person mit Asperger-Syndrom sich bei Themen anderer Menschen schnell langweilen und zeigt dies auch hemmungslos. Der Perspektivenwechsel gelingt nicht oder nur unzureichend. Weitere mögliche Konflikte werden geschürt, indem eigene Entscheidungen von Kindern mit Asperger-Syndrom selten revidiert werden. Sie nehmen Unterbrechungen in ihrem Redefluss nur widerwillig entgegen. Des Weiteren kann es für die Gruppe schwierig werden, wenn Kinder mit Asperger-Syndrom Peinlichkeiten nicht verstehen und missliche

Lagen oder Fehler von anderen laut aussprechen. Auch Lehrpersonen können hier ins Visier geraten (vgl. Attwood, 2007, S.149).

Die Theory of Mind kann sowohl in der Gruppe als auch individuell trainiert werden. Der Computer stellt in der individuellen Förderung ein wichtiges Instrument dar. Auf mögliche Förder- und Interventionsprogramme wird in Kapitel 2.7 „Interventionen“ verwiesen.

2.5.4.6 Aufmerksamkeit

Unter Aufmerksamkeit versteht man die Kompetenz seine Wahrnehmung gezielt zu fokussieren. Nach E. Bleuler ist die Konzentration die Dauer und die Intensität der Aufmerksamkeit. Es gibt einerseits Reize, die ziehen die Aufmerksamkeit zwangsläufig auf sich, wie zum Beispiel einen Knall. Andererseits bestehen Reize, die mit dem Bewusstsein verinnerlicht werden. Wird ein Reiz während fünf Sekunden nicht wahrgenommen, wird er vom Gedächtnis nicht abgespeichert. Es besteht demnach ein enger Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeit und Bewusstsein. Die Konzentrationskompetenz ist abhängig von Alter, Entwicklung und genetischer Veranlagung. Eine Faustregel besagt, dass das Lebensalter mit dem Faktor zwei multipliziert die Anzahl Minuten an durchschnittlicher Konzentrationsspanne bei Kindern ermittelt. Für eine Unterstufenlehrperson bedeutet dies, dass sie durchschnittlich eine Konzentrationsspanne von ca. 10 Minuten von ihren Schülerinnen und Schülern erwarten kann, eine Mittelstufenlehrperson kann eine Konzentrationsspanne von ca. 20 Minuten voraussetzen. Generell lässt sich die Konzentrationsfähigkeit trainieren und optimieren (vgl. Anonymus, 2013).

ADS/ADHS ist eines des am häufigsten erwähnten Begleitsymptoms einer autistischen Störung (vgl. Noterdaeme, 2010, S. 56). Eines von sechs Kindern mit dem Asperger-Syndrom leidet auch an einem Aufmerksamkeitsdefizit (Attwood, 2010, S. 172). Im Grundschulalter ist bei Kindern mit Asperger-Syndrom eher ein ADHS nachzuweisen, was bei Jugendlichen eine depressive Erkrankungen als Folge haben kann (vgl. Noterdaeme, 2010, S. 56).

Aufmerksamkeitsdefizite äussern sich in Impulskontrollstörungen, in motorischer Unruhe und kurzen Konzentrationsspannen, sofern die Aufgaben nicht in ihrem spezifischen Interessensfeld liegen (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 23). Der oder die Betroffene kann ausserdem Inhalte nicht nach relevanten und unwichtigen Informationen filtern und keine Prioritäten setzen (vgl. Attwood, 2007, S. 291).

Aufmerksamkeitsdefizitstörungen sind im Klassifikationssystem ICD-10 bei den Verhaltens- und emotionalen Störungen der Subgruppe der Hyperkinetischen Störungen zugeordnet. Je nach Ausprägung der Störung ist sie unter F90.0, F90.1 oder F90.9 im ICD-10 katalogisiert (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2012).

Relevanz für den Unterricht

Liegt zusätzlich zum Asperger-Syndrom auch ein ADS/ADHS vor, gilt es beiden Störungsbildern gerecht zu werden. Folgende Ansätze können den Herausforderungen im Unterricht Rechnung tragen und fördernd für die Konzentration bei Kindern mit Asperger-Syndrom sein (vgl. Autismus Deutschland, 2013, 2014; Gundelfinger, 2014b; Tuckermann et al., 2012):

- Wichtige Informationen hervorheben, visuell und oder sprachlich
- Aufgaben in kleine Einheiten packen
- Dem Kind regelmässige Rückmeldung geben, um die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten
- Ruhige, separate Arbeitsräume oder -bereiche schaffen
- Genug Zeit für Aufgaben einräumen
- Klare, kurze Anweisungen geben
- Gute Ernährungsgrundlage schaffen (Zusammenarbeit mit den Eltern):
 - mit ausreichend Omega-3-Fettsäuren und Vitamin B
 - einen ausgeglichenen Glukosespiegel gewährleisten
 - genügend Wasser trinken
- Regelmässige Konzentrationsspiele durchführen
- Klare Erholungsphasen schaffen, evtl. Power Naps einplanen
- Autogenes Training, Meditation, Yoga, progressive Muskelentspannung etc. anbieten
- Viel Schlaf einfordern
- Moderaten Ausdauersport betreiben
- Eventuell eine Medikation in Betracht ziehen (bspw. Methylphenidat)

2.6 Komorbiditäten

„Unter Komorbidität versteht man das gleichzeitige Vorkommen unterschiedlicher, voneinander abgrenzbarer somatischer Erkrankungen und psychischer Störungen“ (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S.22).

Mit dem Asperger-Syndrom werden somatische Erkrankungen und Syndrome selten bzw. gar nicht assoziiert, da bei dieser tiefgreifenden Entwicklungsstörung eine normale bis überdurchschnittliche Intelligenz vorhanden ist. Psychopathologische Störungen werden hingegen sehr häufig beobachtet. Das ADHS ist die am häufigsten beobachtbare komorbide psychopathologische Störung bei Kindern. Bei Jugendlichen ist eine Depression häufiger (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 35 - 37, S. 106). Die weiteren psychopathischen Störungen, welche auftreten können, sind in der Tabelle auf der nächsten Seite aufgelistet.

Tab. 7: Komorbidität bei Autismus, High-functioning-Autismus und Asperger-Syndrom (nach Gillberg & Billstedt 2000, Ghaziuddin et al. 1998, zitiert nach Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 37)

Psychopathologische Störungen	Autismus	High-functioning-Autismus	Asperger-Syndrom
ADHS	xxx	xxx	xxx
Tics / Tourette-Syndrom	xx	xx	xx
Störungen der Motorik	xx	xx	xxx
Zwangssymptome	xxx	xxx	xxx
Affektive Störungen	xx	xx	xxx
Essstörungen	xxx	xx	xx
Mutismus	xx	xx	xx
Schizophrenie	-	-	x
Persönlichkeitsstörungen	-	xxx	xxx
Aggressives Verhalten	xxx	xxx	xxx
Selbstverletzendes Verhalten	xxx	xx	xx
Schlafstörungen	xxx	xxx	xxx

x = überzufällig assoziiert; xx = >10 %; xxx = >20 %; xxxxx = >50 %

Für die Diagnostik, wie auch für die Therapie, ist es von grosser Bedeutung diese Begleiterkrankungen zu erkennen, da sie zu weiteren Probleme führen können. Die neuropsychologischen Profile von Menschen mit Asperger-Syndrom bzw. mit dem Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen sind sich sehr ähnlich. Ein möglicher Grund ist, dass bei Kindern mit dem Asperger-Syndrom häufig zuerst die Diagnose ADHS gestellt wird (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 36, S. 106).

2.7 Interventionen

Um ein Kind mit Asperger-Syndrom optimal zu fördern und zu unterstützen, ist eine vorgängige differenzierte und umfangreiche Diagnose wichtig. Die Therapien sind immer dem jeweiligen Entwicklungsstand anzupassen und so individuell wie möglich zu gestalten (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 150).

In den letzten Jahren ist das Angebot an Fördermassnahmen und Therapieansätzen für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen enorm gestiegen. Ein Überblick über diese Angebote ist nur schwer möglich. Von Diäten bis hin zu medikamentösen Behandlungen wird alles ausprobiert (vgl. Derungs, 2014, S. 16). Für die Behandlung der Kernsymptome bei Menschen mit einem Asperger-Syndrom gibt es keine Medikamente, Arzneimittel können

jedoch die häufig auftretenden Begleiterscheinungen (z.B. ADHS) mildern (vgl. Gundelfinger, 2014b, S. 55).

Nachfolgend werden verschiedene fundierte und in der Praxis erfolgreich erprobte Therapieansätze und Fördermassnahmen in einem kurzen Überblick vorgestellt. Abgesehen von der Applied Behavior Analysis (ABA, dt.: angewandte Verhaltensanalyse) werden lediglich Programme vorgestellt, welche in den schulischen Kontext eingebettet werden können. Bei ABA handelt es sich um eine empirisch abgesicherte Methode, welche Erfolg verspricht (vgl. Poustka et al., 2004, S. 36).

ABA

ABA ist eine behavioristische geprägte Therapieform nach I. Lovaas, die auf einer operanten Konditionierung beruht (vgl. Paschke-Müller et al., 2013, S.11). Sie setzt ein zeitintensives Lernprogramm im häuslichen Bereich voraus. In dem Programm werden Lerninhalte in kleinste Einzelschritte in einer 1:1 Betreuung unterteilt. Ziel ist die Verbesserung der kommunikativen und sozialen Interaktionsmöglichkeiten (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 183-184). Den effektivsten Erfolg verspricht die Therapie in Zusammenhang mit einer intensiven Schulung von Ko-Therapeuten (Eltern, Lehrpersonen) und einem frühestmöglichen Therapiebeginn (vgl. Paschke-Müller et al., 2013, S.11). In der Schweiz erfolgt die Umsetzung im Schulsetting kaum (vgl. Glaus, 2014, S. 19).

TEACCH

Treatment and Education for Autistic and related Communication handicapped CHildren (TEACCH, dt.: Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder) ist ein Therapieansatz, der eine Diagnosestellung, eine individuelle Ziel-, Förder- und Entwicklungsplanung mit Begleitung der involvierten Personen vorsieht (vgl. Häussler, 2014, S. 23). Praktische Methoden und Hilfestellungen sind die wesentlichen Förderstrategien, die auf der sozialkognitiven Lerntheorie nach A. Bandura (1979) – Lernen durch Visualisierung und Strukturierung – gründen (vgl. Paschke-Müller et al., 2013, S.11). Das Hauptziel der TEACCH Therapieform ist eine grösstmögliche Selbstständigkeit der mit Autismus-Spektrum-Störung betroffenen Menschen zu erreichen. Dieser Therapieansatz ist in allen Settings durchführbar (vgl. Paschke-Müller et al., 2013, S.11).

PECS

Das Picture Exchange Communication System (PECS, dt.: Bild-Austausch-Kommunikationssystem) basiert auf verhaltenstherapeutischen Elementen und zielt auf die Förderung der Kommunikation im sozialen Kontext. Bedürfnisse werden mit dem Austausch und der Über-

gabe von entsprechenden Bildern gezeigt und ausgedrückt. PECS ist mit geringem Materialaufwand in verschiedenen Kontexten durchführbar (vgl. Wolgensinger, 2014, S.37).

Kommunikation kann auch mithilfe elektronischer Kommunikationsgeräte unterstützt oder initiiert werden. Diese tragbaren Geräte sprechen die vom Benutzer / von der Benutzerin eingetippten Inhalte aus. Visuelle Darstellungen unterstützen und reflektieren die Kommunikation zusätzlich. Elektronische Kommunikationsgeräte sind besonders in der Schule eine grosse Bereicherung (vgl. Wandeler, 2014, S. 38).

Da Menschen mit einem Asperger-Syndrom ausgeprägte sprachliche Fertigkeiten aufweisen, ist weder das PECS Programm noch sind elektronische Kommunikationsgeräte in dieser Zielgruppe verbreitet. Im Fall eines Asperger-Syndroms ist die Förderung sozialer und kommunikativer Kompetenzen, die zum Beispiel durch das Training TOMTASS verbessert werden, entscheidender.

TOMTASS

Theory of Mind Training bei Autismus-Spektrum-Störungen (TOMTASS) ist ein lösungsorientiertes Gruppentraining bestehend aus insgesamt acht aufeinander aufbauenden Modulen. Das Training ist in drei Stufen unterteilt, die Motivationsstufe, die Basisstufe und die Aufbaustufe. Die Motivationsstufe besteht aus der Einfeldung der Gruppe und einer Psychoedukation. In der Basisstufe werden Gefühle, Gedanken und Sprache thematisiert. In der Aufbaustufe folgt die Konzentration auf Kontaktaufnahme und Freundschaften, Konflikte und Kritik. Abschliessend werden Körperentspannungsübungen und Stresstoleranz behandelt. In allen Modulblöcken werden Theory of Mind Fertigkeiten trainiert und es wird ein Bezug zum Alltag geschaffen (vgl. Paschke-Müller et. al. 2013, S. 24-25).

Training sozialer und kommunikativer Fertigkeiten

Im Training der sozialen und kommunikativen Fertigkeiten findet eine Fokussierung auf diese Defizite und damit der Kernsymptome des Asperger-Syndroms statt. Die Ziele dieses Trainings sind das Erhöhen der Flexibilität von sozialer Interaktion, Entschlüsselung sozialer Hinweisreize wie Förderung der Beurteilung sozialer Erwartungen in bestimmten Situationen. Diese Fähigkeiten werden in wiederholenden Rollenspielen mit explizierter Verbalisierung geübt. Oft wird auf ein Videofeedback zurückgegriffen. Da eine Generalisierung sozialer Situationen im Allgemeinen schwierig ist, wird das Training der Theory of Mind in den Alltag eingebaut (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 185).

FEFA

Frankfurter Test und Training des Erkennes von fazialem Affekt (FEFA) ist ein von S. Bölte und seinen Kollegen entwickeltes Computerprogramm. Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen trainieren mit visuellem Bildmaterial die Erkennung von Emotionen (vgl. Paschke-

Müller et al., 2013, S.12). Da das FEFA Trainingsprogramm nur eingeschränkt oder nicht mit dem verbreiteten Mac Betriebssystem kompatibel ist, ist es für Schulen nur bedingt geeignet.

Social Stories

C. Gray entwickelte die Social Stories für die Arbeit mit autistischen Kindern. Anhand dieser Geschichten sollen relevante Hinweise, Gedanken, Gefühle und Verhaltensabläufe erlernt werden. Diverse Studien belegen die Wirksamkeit der Social Stories für die Verbesserung von sozialem Verständnis und Verhalten (vgl. Attwood, 2007, S. 89-90).

Eine Social Story beschreibt eine Situation, eine Fähigkeit oder einen Begriff. Das Schreiben dieser Geschichten erfolgt nach klar definierten Regeln (vgl. Gray, 2014, S. 22-23). C. Gray passt die Richtlinien für das Verfassen der Social Stories laufend dem neuesten Erkenntnisstand an (vgl. Gray, 2014, S. 15).

Comic Strip

Der Comic Strip ist eine Technik, welche ebenfalls C. Gray entwickelte. Die Comic-Strip-Gespräche haben zum Ziel Kindern mit dem Asperger-Syndrom zu helfen ihre Konversationsfähigkeiten aufzubauen. Durch das Darstellen eines Bildes mithilfe von Strichmännchen, Sprech- und Gedankenblasen, Symbolen und Farben können dem Kind gleichzeitig verschiedene Kommunikationsebenen aufgezeigt werden (vgl. Attwood, 2010, S. 78-79).

Relevanz für den Unterricht

Jeder dieser Therapieansätze weist Vor- wie auch Nachteile auf. Die Interventionen sind individuell aufeinander abzustimmen und von den Ressourcen der involvierten Begleitpersonen abhängig. Zusammenarbeit und Aufgeschlossenheit sind für einen optimalen Therapieerfolg entscheidend. Das einbeziehen von Fachpersonen sowie Rollen und Verantwortlichkeiten zu klären, kann für die Lehrperson Entlastung im Schulalltag bringen.

3 Projektplanung

Eine Website umzusetzen und auszuwerten verlangt ein strukturiertes Vorgehen. Dieses Kapitel behandelt die Planung und die Abläufe bei der Erarbeitung der Website und bei der Umsetzung relevanter Strategien.

3.1 Zielstellung

Der Website liegt die Hypothese zu Grunde, dass Lehrpersonen mit schnellzugänglichen und gut strukturierten Informationen bei den verschiedenen Anforderungen aus dem Unterrichtsalltag entlastet werden. Daraus resultiert das Ziel, ein Produkt, das diesen Bedürfnissen gerecht wird, zu entwickeln, auszuwerten und zu diskutieren.

3.2 Produktentwicklung

Ursprünglich stützte sich die Arbeit auf eine Einzelfallstudie und auf ein Gruppeninterview mit Lehrpersonen, die in die Integration eines Kindes mit Asperger-Syndrom involviert waren. Die Auswertung des Interviews mit den betroffenen Lehrpersonen bedingte aber eine Anpassung des ursprünglich geplanten Produktes: Das Interview zeigte einen Mangel an Zeit und Ressourcen von betroffenen Lehrpersonen (vgl. Anhang 1, unveröffentlichtes „Leitfaden-Gruppeninterview“), wodurch eine Website anstelle eines gedruckten Handouts als bessere Lösung erschien, weil Informationen und Tipps rascher zugänglich sind.

3.2.1 Inhalte & Gliederung

Das Konzept der Website basiert auf dem Theorieteil, welcher Integrationspunkte eines Kindes mit Asperger-Syndrom und wichtige Hinweise für den Unterricht liefert. Im ersten Schritt wurden folgende Inhalte und die Gliederung der Website definiert.

- Home
- Überblick
- Checklisten Strukturierung
- Sensibilisierung Klasse
- Arbeit mit betroffenem Kind
- Spieltipps
- Elternarbeit
- Literatur
- Beispiele aus dem Alltag
- Adressen/Links

Die effektive Zusammenstellung der entsprechenden Inhalte wird im Kapitel 4 „Website“ vertieft diskutiert.

3.2.2 Marketing

Im Rahmen dieser Masterarbeit ist eine fundierte Besprechung eines möglichen Marketing nicht durchführbar und sekundär, da die Website weder einen professionellen Internetauftritt noch einen finanziellen Gewinn verfolgt.

Das Ziel dieser Website sieht eine nachhaltige Informations- und Austauschplattform für Interessierte – im Speziellen – Lehrpersonen vor. Da es prinzipiell nicht um einen kommerziellen Nutzen geht, wird sowohl von Werbung wie auch der Verwendung von Passwörtern und Benutzernamen abgesehen. Die Nutzerdaten wie private Email-Adressen oder Kontaktdaten von den Benutzenden werden grundsätzlich nicht weitergegeben. Die Inhalte und Kommentare richten sich auf das Thema Asperger-Syndrom und sind anonymisiert bzw. liegt eine Namenveröffentlichung in der Eigenverantwortung der Benutzenden.

Das Internet erlaubt eine Demokratisierung von Wissen und schafft effizient Zugänge und einen höchstmöglichen Nutzungsgrad von Inhalten. Ebenso ist der Austausch von Wissen möglich. Inhalte, Erkenntnisse und Wissen können stets aktualisiert und ergänzt, mit anderen Internetseiten verlinkt werden und gegebenenfalls in anderen Sprachen übersetzt angeboten werden.

Die erstellte Website ist mit dem Kommunikationsnetzwerk Facebook verlinkt (https://www.facebook.com/aspergerkonkret?ref=aymt_homepage_panel), um eine grösstmögliche Verbindung von interessierten und betroffenen Personen zu erreichen. Die Facebookseite schafft eine Plattform um Gedanken, Erfahrungen und Meinungen zu deponieren und um mögliche passende Ansprechpersonen zu finden. Laut P. Zwyszig von foryouandyourcustomers fördern „ShareThis“ Buttons (vgl. Abb. 2) von „facebook“ und „twitter“ auf einer Website den Dialog der Nutzenden⁶. Weiter bleibt die Seite dank den Kommunikationsnetzwerken präsent und kann weiter ausgebaut werden.

Abb. 2: Mögliche „ShareThis“ Buttons

Das im Hintergrund zugeschaltete „Google Analytics Dashboard“ zählt die Anzahl der Besuche und die Art der Benutzung der Website (vgl. Abb. 3). Es ist ein wichtiges und hilfreiches Instrument, um langfristig weitere Schritte zum Ausbau und Anpassung der Seite zu eruieren und zu planen. Die genutzten Kontakte und die Kommentare der Besucher schaffen Hinweise auf weitere Bedürfnisse. Je nach Nutzung der Inhalte, werden diese aktualisiert und allen-

⁶ Gespräch mit P. Zwyszig vom 20.03.2015

falls ergänzt. Mithilfe von „Teaserboxen“ die zukünftig auf der Homepage zugeschaltet sind, kann auf Neuigkeiten verwiesen werden.

Abb. 3: Google Analytics Dashboard

Die Website basiert auf dem Hintergrundsystem „WordPress“, einem zu 35% weltweit verbreiteten System (vgl. Webkalkulator, 2015). Gemäss R. Luthiger, dem zugezogenen Spezialist, ein sehr bewährtes und zuverlässiges System und eine gute Basis für eine von Laien betriebene Website⁷.

3.2.3 Gestaltung

Bild- wie auch Sprachverständnis sind komplexe Prozesse. Nach E. Cassirer sind beides menschliche Symbolisierungsformen (vgl. Welter, 2007, S. 306). Weder Bild noch Sprache zeichnen ein Abbild der Wirklichkeit, sondern bleiben dem konstruktivistischen Ansatz, entsprechend einem subjektiven Verständnis, verbunden.

In Zusammenarbeit mit S. Lienert-Fuchs⁸ entstanden die Bilder für den Kurzfilm „Das Asperger-Syndrom – ein Kurzfilm“. Mit dem Bewusstsein das Bilder unmittelbar Zugang zur Gefühlsebene haben, wurden mit dem Anspruch der bestmöglichen Wertfreiheit die Bildinhalte sorgfältig diskutiert. Bei der Filmverarbeitung stellte sich heraus, dass Bilder vor einem weissen Hintergrund konzeptionell ungünstig sind: Wie R. Rüdüsüli von r2media erklärt, fordert ein heller Bildhintergrund einen schwarzen oder dunklen Schriftzug⁹. Dies lässt das Schriftbild zittrig und insgesamt traurig wirken. Das ist eine ungünstige Komponente, bei der angestrebten wertfreien Zielverfolgung. Um dieses Problem zu umgehen sind die Bilder im Film auf einen schwarzen Hintergrund gesetzt. Im Unterschied zur gesprochenen bzw. geschriebenen Sprache, ist für ein Bild Gleichzeitigkeit, nach J. Piaget auch Mehrdeutigkeit charakteristisch (vgl. Welter, 2007, S. 303). Um angesichts der Informationsfülle im Film die

⁷ Gespräch mit R. Luthiger vom 20.03.2015

⁸ Sarah Lienert-Fuchs, Kindergärtnerin, Heilpädagogische Früherzieherin (i.A.) und freischaffende Illustratorin

⁹ Gespräch mit R. Rüdüsüli vom 03.04.2015

Verarbeitungs- und Wahrnehmungsmöglichkeiten zu entlasten, sind die Bilder einzeln, und erst ohne Text gezeigt. Der anschliessend eingeblendete Text ist auf ein Minimum reduziert und in einfacher, allgemeinverständlicher Sprache gehalten. Die Informationen über das Asperger-Syndrom können mit einem Beiblatt „Checkliste Typischer Merkmale und deren Ursachen“ auf der Website zum Herunterladen nachbereitet werden.

Die Darstellung der Website wird bewusst schlicht gehalten. Die Website ist offen für alle Interessierten und spricht so ein breites Publikum an. Die Bedienung der Seite und die optischen Blickfänger sind einfach und auf ein Anforderungsminimum gestaltet.

3.2.4 Rechtsfragen

Im Rahmen dieser Arbeit ist es aus Platzgründen nicht möglich, Rechtsfragen im Umgang mit dem Internet und Websites zu erörtern. Für die Veröffentlichung der Website wurden die notwendigen Grundabklärungen getroffen, um Verletzungen im Urheberrecht auszuschliessen. Laut R. Luthiger ist es rechtens, Links auf einer eigenen Website einzubauen und fremde Internetseiten mit der eigenen zu verknüpfen¹⁰. Transparenz, Aufklärung und jede mögliche Form der Zusammenarbeit erscheint bei der Thematik Asperger-Syndrom notwendig. Von den Autorinnen wurden verschiedene Seiten über die Verlinkung informiert. Dies stiess auf grosses Interesse und führte zu Kooperationen wie zum Beispiel zu einer Kooperation mit der Autismusstelle Schweiz. Fragen zu Lizenzen und der Verwendung von Bildmaterial und Literaturquellen wurden direkt mit den jeweiligen Verlagen geklärt.

3.3 Fragebogen

Die Relevanz der Website wird auf der Grundlage eines quantitativen Fragebogens (vgl. Anhang 2) diskutiert. Die Umfrage richtete sich an Lehrpersonen mit Grundkenntnissen über das Asperger-Syndrom. Der folgende Abschnitt erläutert Überlegungen, Vorbereitungen und Ablauf der Fragebogenerhebung. Das Kapitel 5 „Evaluation“ vertieft die Auswertung der erhobenen Daten.

Für die Umfrage wurde die digitale Form gewählt. Die Beantwortung eines Onlinefragebogens bildete dabei eine technisch kohärente Analysemethode für eine Website. Das Bedienen der Website setzt zwar Grundkenntnisse im Umgang mit dem Internet voraus, der Vorteil dieser Befragungsform liegt jedoch darin, Fragen jederzeit anpassen, verschieben und vorliegende Rohdaten direkt in Diagramme umwandeln zu können. Der Fragebogen wurde mit dem Softwaretool www.umfrageonline.ch der Zürcher Firma enuvo GmbH erstellt.

¹⁰ Gespräch mit R. Luthiger vom 08.05.2015

Der Fragebogen wird mit einem kurzen Text eingeleitet. Dieser informiert über Sinn und Zweck der Umfrage, bittet um die Beantwortung der Fragen und dankt für die Teilnahme (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 52). Der Fragekatalog gliedert sich in vier Hauptteile:

1. Fragen zur Person
2. Fragen zur Benutzerfreundlichkeit der Website
3. Fragen zu inhaltlichen Gesichtspunkten
4. Fragen zum Abschluss

Der Entwurf des Fragebogens berücksichtigt die „10 Gebote der Frageformulierung“ von R. Porst (Porst, 2014, S. 99-100):

1. Du sollst einfache, unzweideutige Begriffe verwenden, die von allen Befragten in gleicher Weise verstanden werden!
2. Du sollst lange und komplexe Fragen vermeiden!
3. Du sollst hypothetische Fragen vermeiden!
4. Du sollst doppelte Stimuli und Verneinungen vermeiden!
5. Du sollst Unterstellungen und suggestive Fragen vermeiden!
6. Du sollst Fragen vermeiden, die auf Informationen abzielen, über die viele Befragte mutmasslich nicht verfügen!
7. Du sollst Fragen mit eindeutigem zeitlichen Bezug verwenden!
8. Du sollst Antwortkategorien verwenden, die erschöpfend und disjunkt (überschneidungsfrei) sind!
9. Du sollst sicherstellen, dass der Kontext einer Frage sich nicht (unkontrolliert) auf deren Beantwortung auswirkt!
10. Du sollst unklare Begriffe definieren!

Die Fragen in der Erhebung wurden mehrheitlich geschlossen formuliert. Geschlossene Fragen definieren zielgerichtet und präzise den Antwortbereich, mit dem Vorteil, Antworten genau und einfach auswerten und auszählen zu können. Geschlossene Fragen sind gegenüber offenen Fragen zudem weniger zeitaufwändig, weswegen sie in Fragebögen häufiger beantwortet werden.

Meinungen der Befragten sind für ein ganzheitliches Bild und der Weiterentwicklung des Produktes wichtig. Deswegen sind Fragen zur Benutzerfreundlichkeit und nach inhaltlichen Gesichtspunkten neben den geschlossenen Fragen auch teilweise mit offenen Fragen ergänzt (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 50).

Im Fragebogen sind zwei Bewertungsskalen mit vier Abstufungen eingebaut. Diese vier Abstufungen ergeben sich zum einen durch die Tatsache, dass sich Befragte mit zunehmender

Anzahl Abstufungen schwerer entscheiden können, zum anderen durch die Wahl eines geraden Zahlenformates. Menschen tendieren bei einer ungeraden Anzahl zur Mitte, gerade Zahlen fordern eine klarere Entscheidung (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 57).

Vor der Umfrage fand ein Vortest mit drei Lehrpersonen statt. Dieser prüfte die Bearbeitungsdauer und die Verständlichkeit des Inhaltes (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 61).

4 Website

Im Prozess der vorliegenden Masterarbeit und als wesentlicher Bestandteil entstand die Website www.asperger-konkret.ch. Auf ihr sind verschiedene Informationen und Dokumente für Lehrpersonen aufgeschaltet. Dieses Kapitel geht auf das Zielpublikum, die Benutzerfreundlichkeit wie auch auf die Gliederung und die Teilbereiche der Website ein.

4.1 Zielpublikum

Die Website richtet sich an Lehrpersonen, die mit der Integration eines Kindes mit Asperger-Syndrom konfrontiert sind. Einerseits wird auf der Website über das Syndrom mit schulrelevanter Symptombeschreibung informiert, andererseits bietet sie konkrete Unterrichtshilfen. Viele Informationen und Materialien verstehen sich als grundsätzliche Entlastung für Lehrpersonen und können adaptiert werden. Die Website ist jedoch für alle Interessierten offen zugänglich und das Material steht unentgeltlich zu Verfügung. Mit der Möglichkeit eigene Kommentare und Meinungen einzubringen, ist zusätzlich eine Austauschplattform geschaffen, die zum Dialog einlädt.

4.2 Benutzerfreundlichkeit

Aufgrund der Befragungsergebnisse wurde die Navigation der Website im Nachhinein angepasst. Wie in der untenstehenden Grafik zu sehen ist, werden die Unterkapitel angezeigt, sobald der Cursor auf das Hauptkapitel zeigt.

Abb. 4: Screenshot „Navigation“

4.3 Inhalte und Gliederung

Das folgende Kapitel erörtert die Gliederung und die entsprechenden Inhalte der Website. Der Text ist mit Screenshots der Website graphisch unterstützt. Die vollständigen Inhalte sind direkt auf der Website einsehbar.

4.3.1 Home

Die Einstiegsseite öffnet die Tür der Website. Sie erklärt das Ziel der Seite und verschafft einen Überblick über die einzelnen Inhalte.

Abb. 5: Screenshot „Home“

4.3.2 Überblick

Dieses Kapitel gibt eine Übersicht zum Thema Asperger-Syndrom. Kurzfilme informieren über das Thema aus verschiedenen Perspektiven. Die Erklärung von Fachbegriffen und die Zusammenstellung der Merkmale des Syndroms ergänzen den Überblick.

Die Idee zum „Das Asperger-Syndrom – Ein Kurzfilm“ (vgl. Abb. 6) basiert auf den Büchern von K. Hoopmann „all cats have asperger syndrome“ (2006) und „Inside Asperger's Looking out“ (2012). Prägnante Sätze mit passenden Tierbildern erklären in diesen Büchern das Asperger-Syndrom. Der Filmclip „Das Asperger-Syndrom - Ein Kurzfilm“ fasst stichwortartig schulrelevante Symptome zusammen und zeigt die Aussenperspektive. Die Bilder im Film stammen von S. Fuchs-Lienert, das Konzept basiert auf den Ideen der Autorinnen.

Abb. 6: Screenshot „Das Asperger-Syndrom – Ein Kurzfilm“

Der zweite Film „Ein Fremder auf dem Schulhof“ spielt aus der Sicht eines Betroffenen, der sich den Herausforderungen des Schulalltages stellt (vgl. Glynne, 2011). Da der Film lediglich verlinkt und nicht eingebettet werden durfte, wird er durch Anklicken des Bildes in einem externen Fenster geöffnet.

Abb. 7: Screenshot „Ein Fremder auf dem Schulhof“

Der dritte Kurzfilm übersetzt einen Ausschnitt des Films „Titanic“ von J. Cameron für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen. Die Untertitel übersetzten die Emotionen der Schauspielerin und des Schauspielers (vgl. Autismus Forum Schweiz, 2012).

Abb. 8: Screenshot „Titanic Spot“

Im letzten Unterkapitel befindet sich die Checkliste „Typische Merkmale“. In dieser wurden Ursachen für besondere Verhaltensweisen bewusst angefügt, um das Verständnis zu entwickeln und zu fördern (vgl. Abb. 9).

Abb. 9: Ausschnitt aus Checkliste „Typische Merkmale und deren Ursachen“

4.3.3 Checklisten Strukturierung

Aufgrund von mangelnder zentraler Kohärenz und eingeschränkten exekutiven Funktionen benötigen Kinder mit Asperger-Syndrom verschiedene Strukturierungshilfen. Diese umfassen unter anderem Raum, Zeit und Arbeitsorganisation sowie Instruktion und Materialien (vgl. Kap. 2.5.4.3 & 2.5.4.4).

Checklisten im Word-Format zum Downloaden bieten Unterstützung zur Organisation dieser Bereiche (vgl. Abb. 10). Sie beschreiben und veranschaulichen mögliche Strukturierungshilfen. Das Praxisbuch TEACCH von A. Tuckermann, A. Häussler und E. Lausmann „Herausforderung Regelschule. Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht“ (2012) und die Broschüre „Schulbegleitung für Schülerinnen und Schüler mit Asperger-Syndrom“ von Autismus Deutschland (2013) bieten die Grundlage für diese Checklisten. Die Fotografien stammen von den Autorinnen. Diese Checklisten sind auch für Kinder mit ADS/ADHS geeignet.

Abb. 10: Ausschnitt aus Checkliste „Arbeitsorganisation“

4.3.4 Sensibilisierung Klasse

Um Mobbing und Hänseleien entgegen zu wirken, ist die Klasse über die Besonderheiten des Asperger-Syndroms zu informieren (vgl. Attwood, 2007, S. 101). Die Recherche im Internet und in der Fachbibliothek nach möglichen Unterrichtsplänen ergab Programme mit diesem Fokus in unterschiedlichen Bereichen.

Unter www.autismusverlag.ch steht das unentgeltliche Programm „Freunde verstehen“ von C. Faherty (2012b) zur Verfügung. Diese Unterrichtseinheit klärt die Kinder über Unterschie-

de auf und fördert die Empathie. Um das Programm mit wenig Aufwand durchzuführen, ist es von den Autorinnen mit passenden Word-Dokumenten ergänzt, so zum Beispiel mit möglichen Fragen zum Ausdrucken und Laminieren (vgl. Abb. 11). Diese können bei Bedarf individuell angepasst werden.

Abb. 11: Ausschnitt aus Arbeitsblatt „Mögliche Fragen zum Ausdrucken und Laminieren“

„Manuel – Mein Leben mit Autismus“ ist ein weiteres Programm, das auf der Website vorgestellt wird. Die Klasse wird mit einer Geschichte über einen Jungen mit Autismus für die Besonderheiten dieser Thematik sensibilisiert. Zudem enthält das Programm eine Lehrerhandreichung, die wichtige Merkmale, Ressourcen, Hilfestellungen und Erfahrungen aufzeigt (vgl. Neumann, 2014).

Die dritte Unterrichtseinheit „Der sechste Sinn II“ legt den Fokus auf die Sinneswahrnehmung und zeigt die Schwierigkeiten vom Lesen der Gefühle und Gedanken von Mitmenschen für einen Menschen mit Asperger-Syndrom den Mitschüler und Mitschülerinnen auf (vgl. Gray, 2013).

4.3.5 Arbeit mit betroffenem Kind

Diese Rubrik konzentriert sich auf Unterrichtshilfen und konkrete Tipps für die Arbeit mit dem betroffenen Kind.

Das Lehrmittel „Asperger ... Was bedeutet das für mich?“ hilft dem Kind sich selber und die Auswirkungen des Asperger-Syndroms besser zu verstehen. Es beinhaltet Arbeitsblätter zu den Themen Freundschaft, Kommunikation, Gefühle, etc., die individuell angepasst werden

können. Zudem bietet es Erklärungen zum Einsatz der verschiedenen Blätter mit dem Kind (vgl. Faherty, 2012a).

Das Programm FEFA steht für Frankfurter Test und Training des Erkennens von fazialem Affekt. Mit diesem Training wird anhand von Gesichtsausdrücken das Erkennen von Emotionen geübt. Im Trainingsmodus besteht die Möglichkeit zu einem Foto zusätzliche Informationen einzublenden. Beispielsweise erscheint eine Erklärung, welche Situation zu einer bestimmten Emotion geführt hat (vgl. Bölte, Feineis-Matthews & Poustka, 2003).

Im nächsten Unterkapitel werden die Social Stories und Comic-Strip-Gespräche vorgestellt. Beide Techniken wurden von C. Gray für die Arbeit mit autistischen Kindern entwickelt. Anhand der sozialen Geschichten sollen relevante Hinweise, Gedanken, Gefühle und Verhaltensabläufe erlernt werden. Diverse Studien belegen die Wirksamkeit der Social Stories für die Verbesserung von sozialem Verständnis und Verhalten (vgl. Attwood, 2007, S. 89-90). 2014 ist erstmals eine deutsche Übersetzung von Social Stories erschienen. Das neue Social Story™ Buch umfasst insgesamt 157 dieser Geschichten. Sie stehen auf der Begleit-CD des Lehrmittels im Word-Format zur Verfügung und können individuell angepasst werden (vgl. Gray, 2014).

Die Comic-Strip-Gespräche haben zum Ziel, Kindern mit Asperger-Syndrom zu helfen ihre Konversationsfähigkeiten zu verbessern. Durch das Darstellen einer Situation mithilfe von Strichmännchen, Sprech- und Gedankenblasen, Symbolen und Farben können dem Kind gleichzeitig verschiedene Kommunikationsebenen aufgezeigt werden (vgl. Attwood, 2010, S. 78-79).

Im letzten Unterkapitel steht eine Checkliste mit konkreten Tipps für den Unterricht bereit. Sie gibt Hinweise, wie z.B. Feinmotorik, Kommunikation, das Erkennen von Emotionen, etc. im Unterricht ohne den Einsatz von spezifischen Programmen gefördert werden können (vgl. Abb. 12).

Tipps für den Unterricht	
<p>Anweisungen der Lehrperson</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stimme sollte ruhig und klar sein ➤ Aufträge schriftlich erteilen ➤ Wesentliches hervorheben ➤ Kind mit Namen ansprechen <p>Blickkontakt aufbauen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Kind bei der Begrüssung und Verabschiedung darauf hinweisen, dass es einem in die Augen schauen soll. 	<p>Förderung Grobmotorik</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ballspiel: Bälle am Boden rollen, <u>dann</u> ganz nahe beieinander stehen und den Ball zuwerfen, den Abstand laufend erweitern. ➤ Gleichgewicht trainieren: Seil auf den Boden legen und mit beiden Beinen darüber hüpfen oder einen Ring auf den Boden legen, das Kind soll hinein- und wieder hinauspringen. ➤ Balancieren: Das Kind soll auf einer Linie (z.B. mit Klebeband) gehen, ohne daneben zu trampeln. ➤ Koordinationsübungen: Hampelmann oder Hopselauf

Abb. 12: Ausschnitt aus Dokument „Tipps für den Unterricht“

4.3.6 Spieltipps

In diesem Kapitel werden Spiele vorgestellt, welche die Bereiche Konzentration und Wahrnehmung, exekutive Funktionen, Theory of Mind, Kommunikation und Interaktion sowie Motorik fördern. Die Spiele sind in der Klasse von S. Hägi getestet worden und waren geeignet. Zusätzlich sind diese Spiele bei den Schülerinnen und Schülern sehr beliebt.

Alle Spiele sind mit Namen, Autor, Verlag, Anzahl der benötigten Spielenden, der geeigneten Altersstufe, einer Inhaltsbeschreibung und Kommentaren versehen. Aussagekräftige Videos, welche die Spielregeln und Spielsequenzen kurz erklären und zeigen, sparen Zeit und Ressourcen der Lehrpersonen ein. Einige Videoclips sind vom Verlag oder auf Youtube zur freien Verfügung, andere wurden selber gedreht. Die Einverständnisse der einzelnen Spielverlage liegen vor und ermöglichen die Positionierung auf der Website. Nachfolgend eine Abbildung die das Spiel „Jenga“ zur Förderung der Motorik zeigt.

Abb. 13: Screenshot „Spiel Jenga“

4.3.7 Elternarbeit

Die Zusammenarbeit der Lehrperson mit den Eltern ist für alle Kinder eine wichtige Lernvoraussetzung. Kinder mit Asperger-Syndrom fordern einen intensiveren Austausch zwischen Lehrpersonen und Eltern. Dies nicht zuletzt um Eltern von Selbstvorwürfen zu entlasten und gemeinsam nach Hilfestellungen in Bezug auf die besonderen Bedürfnisse ihres Kindes zu suchen (vgl. Schirmer, 2010, S. 133-145).

Die wichtigsten Punkte für eine gelingende Zusammenarbeit sowie mögliche Hilfestellungen durch die Eltern bei den Hausaufgaben sind als Checkliste zusammengefasst (vgl. Abb. 14).

Checkliste Elternarbeit
<input type="checkbox"/> Bereitschaft für eine Zusammenarbeit signalisieren
<input type="checkbox"/> Vorinformationen über das Kind einholen (Spezialinteressen, Zwänge, ...)
<input type="checkbox"/> Regelmässige Rückmeldungen geben (z.B. per Mail, Telefon oder Kontaktheft)
<input type="checkbox"/> Positiv über das Kind reden
<input type="checkbox"/> Eltern von Selbstvorwürfen entlasten
<input type="checkbox"/> Eltern ermutigen, Entlastungsangebote anzunehmen
<input type="checkbox"/> Schulische Regeln und daraus resultierende Konsequenzen transparent machen
<input type="checkbox"/> Erwartungen an Eltern eindeutig formulieren (schriftlich festhalten)
<input type="checkbox"/> Mögliche Hilfestellungen bei den Hausaufgaben: <ul style="list-style-type: none">➤ Lehrperson trägt die Hausaufgaben ein.➤ Strukturierungshilfen aufzeigen (Eieruhr, Packplan, reizarmer Arbeitsplatz, ...)➤ Hilfsmittel erlauben (z.B. Computer)➤ Aufgabenmenge anpassen➤ Belohnungssystem (erst Arbeitsblatt lösen dann Spiel spielen)➤ Ruhephasen thematisieren (nach der Schule zuerst eine Pause gönnen)

Abb. 14: Dokument „Checkliste Elternarbeit“

4.3.8 Literatur

Dieses Kapitel richtet sich an Interessierte, die sich fundierter mit dem Asperger-Syndrom auseinandersetzen möchten. Das Syndrom kann mit Hilfe von Literatur in Form von Romanen vertieft werden (vgl. Abb. 15). Ergänzend zu den Romanen sind Sachbücher aufgelistet (vgl. Abb. 16). Die Bücher sind mit Autor, Verlag, Seitenzahl, Inhaltsbeschreibung und Kommentaren versehen. Dies erleichtert die Auswahl den individuellen Bedürfnissen entsprechend. Persönlichen Anmerkungen zu den Büchern verstehen sich als Ratgeber und verknüpfen Darstellungen des Asperger-Syndroms in der Literatur mit der Realität.

Abb. 15: Screenshot „Romane“

Abb. 16: Screenshot „Sachbücher“

4.3.9 Beispiele aus dem Alltag

Konkrete Beispiele aus dem Alltag, mit Erzählungen von betroffenen Eltern, Kindern und Lehrpersonen, gestalten die Theorie fassbarer und verständlicher. Sie helfen die Symptome in alltäglichen Situationen zu verstehen und das Verständnis von beschriebenen Herausforderungen zu fördern. Mit der Auswahl der Beispiele sind alle Symptombeschreibungen abgedeckt, die von den Nutzenden punktuell angewählt werden können. Ein Beispiel bezüglich „Sensorische Empfindlichkeiten“ ist in der unteren Abbildung dargestellt.

Abb. 17: Screenshot „Beispiele aus dem Alltag“

4.3.10 Adressen/Links

Um die Übersichtlichkeit der Website zu gewährleisten, sind die weiterführenden Adressen auf wesentliche und offizielle Internetseiten beschränkt, die konkretes Material zur Verfügung stellen oder mit Fachleuten und Fachstellen beratend zu Seite stehen (vgl. Abb. 18).

Zusätzlich findet sich auf dieser Seite der Link zum „Picto-Selector“, eine Sammlung von Piktogrammen. Das Programm steht gratis zum Download bereit.

Abb. 18: Screenshot „Adressen/Links“

4.3.11 Kontaktformular

Besucherinnen und Besucher der Website haben mittels Kontaktformular (vgl. Abb. 19) die Möglichkeit, Anliegen zu formulieren, eigene Ideen einzubringen und Fragen zu stellen.

Abb. 19: Screenshot „Kontaktformular“

5 Evaluation

In diesem Kapitel wird die Umfrage ausgewertet und Rückmeldungen der Teilnehmenden, die zu relevanten Erkenntnissen führen, werden zusammengefasst. Im Unterkapitel 5.2 „Diskussion“ werden die Ergebnisse ausführlich und spezifisch besprochen.

5.1 Fragebogenauswertung

Von den insgesamt 78 Personen der Online-Befragung wurden 62 auswertbare Fragebögen eingereicht. Diese auswertbaren Bögen definieren damit den 100% Wert. Insgesamt 16 Fragebögen lassen keine Rückschlüsse zu, da diese abgesehen vom ersten Fragenblock „Fragen zur Person“ keine weiteren Angaben enthalten. Die Rohdaten der Umfrage befinden sich auf der CD im Anhang (vgl. Anhang 3). Die Auswertung der Fragebögen ist in den folgenden Abschnitten beschrieben und mit Diagrammen graphisch hinterlegt. Alle Diagramme und Kommentare befinden sich im Anhang 4.

5.1.1 Fragen zur Person

Im ersten Teil werden die demografischen Daten diskutiert. Es soll sicherstellt sein, dass die gesamte Zielgruppe abgedeckt ist, was für die Interpretation weiterer Ergebnisse entscheidend ist.

Geschlecht

Rund 84% der befragten Personen sind weiblich (vgl. Abb. 22). Das Balkendiagramm „Welche Klasse unterrichten Sie?“ (vgl. Abb. 23) zeigt, dass der Fragebogen mehrheitlich von Primarlehrpersonen beantwortet wurde. Dies erklärt den hohen Frauenanteil bei der Beteiligung an der Umfrage. Laut dem Bundesamt für Statistik (2013) liegt im Jahr 2012 der Frauenanteil der Primarlehrpersonen in der Schweiz bei 82%.

Abb. 22: Kreisdiagramm Geschlechterverteilung

Abb. 23: Balkendiagramm „Welche Klasse unterrichten Sie?“

Alter

Die vier verschiedenen Alterskategorien mit den Gruppierungen von 20 bis 30 Jahren, 31 bis 40 Jahren, 41 bis 50 Jahren und von 51 bis 60 Jahren sind jeweils mit rund einem Viertel vertreten und decken damit das ganze Altersspektrum der möglichen Zielgruppe für die Benutzung der Website ab (vgl. Abb. 24).

Abb. 24: Kreisdiagramm Altersbeteiligung

Haben Sie bereits Erfahrungen mit einem Kind mit Asperger-Syndrom gesammelt?

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten weisen keine Erfahrung mit einem Kind mit Asperger-Syndrom auf (vgl. Abb. 25). Rund zwei Drittel aller Teilnehmenden unterrichten an einer Regelschule (vgl. Abb. 26), die aufgrund dieser Schulstufe weniger mit Kindern mit Asperger-Syndrom bewusst konfrontiert sind. Die 42% entsprechen 26 Personen, die folglich die Inhalte aufgrund ihres Erfahrungswertes beurteilen können.

Abb. 25: Kreisdiagramm „Haben Sie bereits Erfahrungen mit einem Kind mit Asperger-Syndrom gesammelt?“

Abb. 26: Balkendiagramm „Wo unterrichten Sie?“

5.1.2 Benutzerfreundlichkeit

Im zweiten Teil der Befragung wird die Benutzerfreundlichkeit eruiert. Neben den Inhalten ist eine einfache und gute Bedienung einer Website entscheidend, damit sie als effektive Informationsquelle genutzt wird. Da eine grosse Heterogenität bezüglich Internetkenntnissen und Erfahrungen bei den verschiedenen Besuchern vorliegen wird, ist die Handhabung von entscheidender Bedeutung. Bei einer komplizierten Navigation oder ist die Seite nicht ansprechend, verliert eine Website an Attraktivität.

Wie finden Sie die Benutzerfreundlichkeit dieser Website?

Die untenstehende Tabelle belegt, dass 55% der an der Umfrage beteiligten Personen die Benutzung der Website als sehr gut und 42% als gut bewerten, was einer Gesamtsumme von 97% mit positiver Bewertung entspricht.

	sehr gut (1)		gut (2)		eher schlecht (3)		schlecht (4)		nicht beurteilbar (0)
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ
Gesamteindruck	34x	54.84	26x	41.94	1x	1.61	-	-	1x
Gestaltung	29x	46.77	29x	46.77	3x	4.84	-	-	1x
Übersicht	36x	58.06	23x	37.10	2x	3.23	-	-	1x

Abb. 27: Bewertungstabelle Benutzerfreundlichkeit

Trotz dieser klaren Mehrheit an guter Beurteilung, wurden konstruktive Verbesserungsvorschläge gewonnen. So liegen unter anderem Rückmeldungen über das optische Erscheinungsbild vor, mit spezifischen Ideen über Schriftart und Schriftgrösse und über die Hintergrundgestaltung der Website.

Als benutzerunfreundlich wurde das Abspielen der Filme hervorgehoben, besonders da sich jeweils ein neues Fenster beim Ansehen öffnet. Dies hat laut mündlichen und schriftlichen Rückmeldungen bei den Teilnehmenden zu Verwirrung geführt, vor allem deshalb, da die Teilnehmenden keinen „back button“ fanden und die kompletten Seiten schlossen.

Konnten Sie alle gewünschten Dokumente öffnen und downloaden?

Rund ein Drittel der Befragten verneinte die Frage, ob alle gewünschten Dokumente geöffnet werden konnte. Sechs Benutzende dieser insgesamt 18 Nennungen fanden die jeweiligen Unterkapitel nicht. Weitere Rückmeldungen belegten, dass nicht alle Dokumente geöffnet werden konnten.

Abb. 28: Kreisdiagramm „Konnten Sie alle gewünschten Dokumente öffnen und downloaden?“

Haben Sie Funktionen vermisst?

90% der Befragten vermissen keine weitere Funktion. 10% äusserten Wünsche über Austausch mit anderen Nutzenden und Interessierten wie auch über weitere Unterrichtsmaterialien.

Abb. 29: Kreisdiagramm „Haben Sie Funktionen vermisst?“

5.1.3 Inhaltliche Gesichtspunkte

Die Inhalte müssen prägnant, verständlich und hilfreich sein. Die Ergebnisse der Umfrage über die verschiedenen Inhaltspunkte fallen sehr positiv aus. Die folgenden Abschnitte präzisieren die einzelnen Auswertungsergebnisse der entsprechenden Fragen.

Sind die Inhalte klar und prägnant dargestellt?

Aufgrund drei Stimmhaltungen ist die Teilnehmerzahl in dieser Frage mit 59 Personen definiert. Davon werden weitere vier Personen ausgeschlossen, da diese die Frage zwar bejahten, aber laut vorangehenden Antworten die Dokumente nicht zu öffnen vermochten. Abzüglich dieser sieben Stimmen ist die Beantwortung mit 55 verbleibenden Personen zu 100% positiv ausgefallen.

Abb. 30: Kreisdiagramm „Sind die Inhalte klar und prägnant dargestellt?“

Sind die Fachbegriffe verständlich erklärt?

Annähernd 100% der Befragten beurteilen die Fachbegriffe als verständlich erklärt. Vier Antworten werden ausgeschlossen, da diese Personen die Unterkapitel nicht öffnen und somit nicht das komplette Material gesichtet haben. Weitere zwei Personen haben sich aus demselben Grund der Stimme enthalten. Die eine negative Beantwortung der Frage, mit einem Anteil von knapp 2%, begründet ihre Antwort wie folgt: Im Film „Kurzfilm – Das Asperger-Syndrom“ die Erklärung „blind für Mimik und Gestik“ nicht verstanden zu haben.

Abb. 31: Kreisdiagramm „Sind die Fachbegriffe verständlich erklärt?“

Erachten Sie die „Checklisten Strukturierung“ als hilfreich?

Als hilfreich erachten 57 Teilnehmende die „Checklisten zur Strukturierung“. Fünf Personen enthielten sich der Stimme, drei weil sie die Checklisten nicht ausprobiert haben, zwei weil sie diese nicht fanden. Ein wertvoller Hinweis die Checklisten in der Rubrik „Arbeit mit dem betroffenen Kind“ ebenfalls aufzuführen, soll in Zukunft umgesetzt sein. Rückmeldungen bezüglich der Strukturierung der Unterkapitel wurden analog zum Kapitel „Benutzerfreundlichkeit“ berücksichtigt.

Abb. 32: Kreisdiagramm „Erachten Sie die Checklisten Strukturierung als hilfreich?“

Sind die Unterrichtsvorschläge nützlich?

Diese Frage wurde von 56 Teilnehmenden beantwortet. Davon beurteilen 86%, was 48 Personen entspricht, die Unterrichtsvorschläge als nützlich oder sehr nützlich. Acht Personen können die Unterrichtsinhalte nicht beurteilen. Weitere sechs Personen haben sich der Stimme enthalten, mit der Begründung die Dokumente nicht öffnen zu können. Mit dieser Hintergrundinformation entsprechen diese Teilnehmenden der Gruppe „nicht beurteilbar“, was demnach neu einen Wert von 77% an positiver und 23% an neutraler Rückmeldung ergibt.

Als Möglichkeit zur Verbesserung wurde wiederum eine Austauschplattform mit anderen Benutzenden vorgeschlagen. Besonders nützlich wurden im Rahmen der Umfrage die Spieltipps gewertet.

	sehr nützlich (1)		nützlich (2)		weniger nützlich (3)		nicht nützlich (4)		nicht beurteilbar (0)
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ
Sensibilisierung Klasse	29x	51.79	19x	33.93	-	-	-	-	8x
Arbeit mit betroffenem K...	31x	55.36	18x	32.14	-	-	-	-	7x
Spieltipps	35x	62.50	11x	19.64	-	-	-	-	10x

Abb. 33: Bewertungstabelle „Sind die Unterrichtsvorschläge nützlich?“

Wird die Elternarbeit anhand der „Checkliste Elternarbeit“ ausreichend erleichtert?

Sechs Personen enthalten sich der Stimme, 52 Personen stimmen der Frage zu und vier der insgesamt 62 Personen verneinen die Frage. Die differenzierten Rückmeldungen spiegeln die Grenzen der Integration als allgemeine Schwierigkeit wieder und wünschen sich spezifischere Hilfestellungen beim Thema Elternarbeit und Asperger-Syndrom. Laut Rückmeldungen ist die „Checkliste Elternarbeit“ zu allgemein gehalten und Begrifflichkeiten wie „Selbstvorwürfe“ nicht erklärt. Die „Checkliste Elternarbeit“ beurteilen 93% der Teilnehmenden als ausreichend erleichternd.

Abb. 34: Kreisdiagramm „Wird die Elternarbeit anhand der „Checkliste Elternarbeit“ ausreichend erleichtert?“

Wird ausreichend auf weiterführende Literatur hingewiesen?

Für 54 von insgesamt 55 Personen sind die Literaturvorschläge ausreichend. Es liegen 7 Stimmenthaltungen vor. Die Romane neben den Lehrmitteln und der Fachliteratur wurde mehrfach positiv erwähnt. Ein Vorschlag kritische Romane vorzustellen, liegt mit einer Nennung vor.

Abb. 35: Kreisdiagramm „Wird ausreichend auf weiterführende Literatur hingewiesen?“

Können Sie sich durch die Inhalte dieser Website ein Bild davon machen, was das Asperger-Syndrom ist?

Diese Frage beantworteten 55 Personen, davon 53 Personen (96%) positiv und zwei (4%) negativ. Eine der sieben Stimmenthaltungen begründete sich mit dem Wunsch nach genaueren Diagnosekriterien und dem genauen Diagnoseverfahren. Eine weitere Stimme äusserte den Wunsch nach einer Symptombeschreibung bei älteren Kindern. Mit einem Anteil von 96% wird der Inhalt als Information zum Asperger-Syndrom klar als zureichend bewertet.

Abb. 36: Kreisdiagramm „Können Sie sich durch die Inhalte ein Bild davon machen, was das Asperger-Syndrom ist?“

5.1.4 Fragen zum Schluss

Die nachfolgenden Fragen besprechen die Zielstellung der Masterarbeit. Die letzte Frage wagt einen Blick in die Zukunft, um eine mögliche Weiterentwicklung der Website zu prognostizieren.

Fördert diese Website das Verständnis für ein Kind mit Asperger-Syndrom?

Drei der 62 abgegebenen Stimmen sind nicht aussagekräftig, da diese Personen nicht alle Inhalte fanden. Die Website wurde von 93% was 55 Teilnehmenden entspricht, als förderlich im Verständnis für das Asperger-Syndrom bewertet. Drei Personen gaben an, nicht alle Inhalte gefunden zu haben und enthielten sich der Stimme. Weitere vier Teilnehmende mit 7% konnten die Frage nicht beurteilen. In der Auswertung wird die Förderung des Verständnisses des Asperger-Syndroms gesamthaft durchaus positiv bewertet (vgl. Abb. 37).

Abb. 37: Kreisdiagramm „Fördert diese Website das Verständnis für ein Kind mit Asperger-Syndrom?“

Entlastet diese Webseite die Arbeit mit einem Kind mit Asperger-Syndrom?

Eine klare Mehrheit von rund 75% der Nutzenden empfindet die Website als Entlastung. Die Frage konnten 25% nicht beurteilen, da sie entweder über keine konkreten Erfahrungen mit dem Asperger-Syndrom verfügen oder die Inhalte nicht öffnen konnten.

Abb. 38: Kreisdiagramm „Entlastet diese Webseite die Arbeit mit einem Kind mit Asperger-Syndrom?“

Werden Sie die Website in Zukunft auch nutzen?

Bei dieser Frage liegen drei Stimmenthaltungen vor. Somit sind 59 Stimmen als der 100% Wert definiert. Rund 70% der Befragten möchten die Website zukünftig nutzen, was grundsätzlich eine gute Prognose für die Weiterentwicklung der Website und deren Benutzung ist. Weitere 30% konnten diese Frage nicht beurteilen. Die Gründe für diese Antwort sind leider nicht erkennbar, ob hier allenfalls ein Desinteresse vorliegt oder ob die betreffenden Personen nicht wissen, ob sie zukünftig dem Asperger-Syndrom in ihrem schulischen Alltag begegnen.

Abb. 39: Werden Sie die Website in Zukunft auch nutzen?

5.2 Diskussion

In den folgenden Abschnitten werden die gewonnenen Daten aus der Umfrage differenziert, als Grundlage für das gebildete Fazit, besprochen.

Alter und Gender sind in der Umfrage kohärent mit der zukünftigen Zielgruppe. Die demografischen Daten belegen, dass sowohl die gewünschten Altersgruppierungen wie auch beide Geschlechter vertreten sind. Der Anteil an beteiligten Frauen ist in der Umfrage deutlich höher. Dies spiegelt die Realität des Genderanteils von Lehrpersonen auf der Primarstufe wider. Die an der Umfrage beteiligten Lehrenden der Schulstufen erstrecken sich von Kindergarten bis Berufsschule und decken sowohl Regelschule wie auch Sonderschule ab. Mit einem Anteil von 78 der insgesamt 115 Nennungen bei 57 Personen, was einem Anteil von 68% entspricht, sind die Lehrenden der Primarstufe mit dem grössten Teil vertreten. Damit ist belegt, dass die Umfrage von der zukünftigen Zielgruppe durchgeführt wurde, da sich die Website hauptsächlich an Lehrpersonen der Primarstufe richtet.

Die Auswertung, die sich an die Personen mit Erfahrungen mit dem Asperger-Syndrom richtet, ist bei genauerer Betrachtung wenig aufschlussreich. Es bleibt fraglich, inwiefern eigene Erfahrungen mit dem Asperger-Syndrom effektivere Rückmeldungen über Inhalte der Website liefern können. Kernpunkte der Website stützen sich auf Fachleute wie die Psychologin Th. Siegentaler und Fachliteratur wie beispielsweise „Asperger ... Was bedeutet das für mich?“ von C. Faherty (2012a) oder „Ein ganzes Leben mit dem Asperger-Syndrom“ von T. Attwood (2007), so dass korrekte und genaue Inhalte gewährleistet sind. Diese sind im theoretischen Teil unter den Kapiteln „Relevanz für den Unterricht“ dokumentiert (vgl. Kap. 2.5). Daher zielt der Fragebogen weniger auf Richtigkeit der Unterrichtsinhalte und Checklisten als auf die Darstellung erleichternder Materialien für die Praxis. Auch eine Lehrperson ohne die spezifische Erfahrung mit dem Asperger-Syndrom kann eine Frage zur Nützlichkeit der Website beantworten und ernstzunehmende Einwände und Rückmeldungen vorbringen. Die Lehrpersonen wissen um die verschiedenen Schulsituationen und um ihre eigenen Fähigkeiten und Grenzen. Die Art der Frage impliziert weiter auch nicht die Bildung der Befragten.

Einige sind studierte Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, was Rückschlüsse auf das Vorhandensein eines zumindest theoretischen Wissens über das Thema vermuten lässt. Dennoch können Lehrpersonen mit spezifischen Erfahrungen mit einem Kind mit Asperger-Syndrom die gestellten Fragen genauer beantworten und einschätzen, ob und wie die Website die Arbeit entlastet und inwiefern diese das Verständnis fördert. Konkretisierte Fragen wie „Trauen sie sich jetzt die Zusammenarbeit mit Eltern und dem Kind zu?“ oder „Sind sie motiviert für die Arbeit mit einem Kind mit Asperger-Syndrom?“ könnten die Effektivität der Inhalte der Website besser eruieren.

Die Rückmeldungen über die Benutzerfreundlichkeit der Website forderten schnellen und direkten Handlungsbedarf. Zu viele Personen äusserten ihre Schwierigkeiten in der Navigation der Unterkapitel und über ästhetische Mängel durch die verschiedenen Schriftarten und Schriftgrössen. Der Unterschied von Abbildung 40 zu Abbildung 41 zeigt die Veränderung und Vereinfachung der Navigation, was zukünftig das Auffinden und bedienen der Unterkapitel vereinfacht.

Abb. 40: Homepage während der Umfrage

Abb. 41: Homepage nach der Umstrukturierung

Die Schriftart und die Schriftgrösse sind angepasst und vereinheitlicht. Die Navigation der Unterkapitel ist besser strukturiert und intuitiver, so dass sich die Unterkapitel beim Anklicken der Hauptkapitel direkt öffnen lassen. Die technischen Schwierigkeiten beim Abspielen der Filme sind behoben und sie funktionieren ohne Weiterleitung und sind mit einem „Play Symbol“ gekennzeichnet. Die Schwierigkeiten beim Öffnen der Dokumente wurden umgehend überprüft. Alle Dokumente und Filme lassen sich nun in verschiedenen Internet Browsern wie dem „Internet Explorer“, „Firefox“ und „Safari“ einwandfrei öffnen und herunterladen. Einzig das Dokument „Räumliche Strukturierung“ im Kapitel „Checklisten Strukturierung“ weist teilweise Schwierigkeiten auf, was genauere und weitere Abklärungen erfordert. Um in Zukunft den Benutzenden der Website Hilfestellungen zu ermöglichen, ist ein Kontaktformular (vgl. Abb. 19) integriert, was den direkten Dialog mit den Autorinnen und eine Zustellung von Dokumenten ermöglicht.

Die Aussage „blind für Mimik und Gestik“ wurde von einem Teilnehmenden nicht verstanden. Die Formulierungen im Filmclip „Das Asperger-Syndrom – Ein Kurzfilm“ stützen sich auf Fachliteratur und diverse Diskussionen zwischen den Autorinnen ab. Kurz, prägnant und doch korrekt sollen die Formulierungen sein. Dies ist eine grosse rhetorische Herausforderung. „Blind für Mimik und Gestik“ erscheint als Veranschaulichung eines Symptoms plausibel und die Formulierung wird nicht angepasst. Den Erklärungsfilm „Das Asperger-Syndrom – ein Kurzfilm“ grundsätzlich weiter zu professionalisieren, zum Beispiel durch Vertonung oder Einfügen weiterer Bilder ist ein mögliches Folgeprojekt.

Einige schriftliche Rückmeldungen aus den Fragebogen fordern mehr Inhalte und Unterrichtsmaterialien. Das Interesse freut und bekräftigt die Relevanz und das Interesse an der Website. Es werden zum Beispiel genauere Checklisten bei der Elternarbeit gefragt. Diese Forderung lässt Rückschlüsse auf den herausfordernden Umgang mit den betroffenen Eltern zu und zeigt, die Bedeutung einer einfachen Anleitung. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist aufgrund von vielen individuellen Faktoren komplex. Die Plattform über die Kontakt- und Kommentarmöglichkeiten auf der Website sowie die Vernetzung mit „Facebook“ öffnen ein grosses Feld an Ressourcen und ermöglichen ein vertieftes Zusammenarbeiten. Die gegenseitige Unterstützung und Hilfestellungen sind wichtige Faktoren bei der Integration! Zukünftig kann das bestehende Material von den Autorinnen und den Nutzenden ergänzt, ausgebaut und von den Erfahrungen profitiert werden. Der Erfolg dieses Austausch hängt vom Nutzungsgrad der Website ab, der mithilfe von „Google Analytics Dashboard“ eruiert wird.

Die Rückmeldung über die Positionierung kritischer Romane im Literaturkapitel nimmt den Anspruch einer vollständigen Information wahr. In Anbetracht des Zielpublikums sollen aber Hemmungen abgebaut und nicht weitere Schwierigkeiten aufgezeigt werden. Die Romane schaffen einen narrativen Zugang zum Syndrom, was die Erarbeitung der Thematik vereinfachen kann. Die Korrektheit der Symptombeschreibung ist dabei entscheidend. Die Website empfiehlt ausschliesslich Literatur, die von den Autorinnen gelesen wurde, und als angenehm und packend zu lesen gewertet wird. Der Vorschlag kritischere Romane zu empfehlen, wird aus den vorher genannten Gründen zurzeit nicht umgesetzt.

Der Wunsch genauere Diagnosekriterien zu veröffentlichen wird unter den Autorinnen kontrovers diskutiert. Einerseits kann aufgrund genauer Diagnosekriterien fundiert über das Syndrom aufgeklärt werden, auf der anderen Seite sollten genaue und definitive Diagnosen stets von Fachpersonen gesprochen und begleitet werden. Für Interessierte kann das Buch von T. Attwood „Ein ganzes Leben mit dem Asperger-Syndrom“ (2007) fundierter über die verschiedenen Diagnosekriterien berichten, welche aber aus oben genannten Gründen nicht auf die Website aufgeschaltet werden. Die Symptombeschreibung auf ältere Kinder und Erwachsene zu erweitern, kann allerdings ein Ziel für die Zukunft sein und angepasst werden.

Wie bei der Konstruktion des Fragebogens müssen auch bei der Auswertung Tendenzen der Verfälschbarkeit berücksichtigt werden (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 61). Daher ist es wichtig, die Rohdaten genau anzuschauen und die ausformulierten Rückmeldungen differenziert zu erörtern. Die geschlossenen Fragen zeigen klare Tendenzen in der Befragung und liefern konkrete Daten. Stimmenhaltungen oder unklare Rückmeldungen verwehren ein konkretes Nachfragen bei dieser Befragungsform. Grundsätzlich waren die Kommentare aber klar verständlich und hilfreich. Basierend auf den Rückmeldungen zur Website hat diese sehr gut abgeschnitten. Dies motiviert, das Projekt zu optimieren und weiter auszubauen.

6 Fazit

Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist eine öffentlich zugängliche Website für Lehrpersonen sowie weitere interessierte Personen zu begründen. Sie soll in erster Linie Lehrpersonen effizient bei der Integration eines Kindes mit Asperger-Syndrom unterstützen und bei der Suche nach Informationen zum Thema entlasten.

Die unterschiedlichen Rückmeldungen aus der Umfrage schaffen eine konstruktive Diskussionsbasis und liefern wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung und Optimierung des Layouts und der Inhalte. Das Interesse und die Ideen wurden grundsätzlich sehr positiv gewertet. Hervorgehoben wurden die prägnanten Inhalte sowie die hilfreichen und aufschlussreichen Materialien, die über das Asperger-Syndrom informieren. Die Aufklärung über das Asperger-Syndrom ist eine der Schlüsselfunktion dieser Website. Wissen schafft Verständnis und das ist wiederum fundamental für eine erfolgreiche Integration.

Das Design und die Benutzerfreundlichkeit der Navigation auf der Website erforderten aufgrund der Rückmeldungen punktuelle Anpassungen und Änderungen. Die Auswertung der verschiedenen Rückmeldungen zu den Inhalten der Website zeigt die Wichtigkeit einer solchen Umfrage. Einzelne Kommentare provozierten bei den Autorinnen eine weitere vertiefte und kritische Auseinandersetzung zu gewissen Themen und erforderten persönliche Stellungnahmen. Ausserdem motivierten die sehr aufschlussreichen Feedbacks die Website zu verbessern und weiterführende Ideen zu entwickeln.

Beantwortung der Zielstellung

Die vorliegende Masterarbeit liefert eine ausführliche, theoretische Diskussion über aktuelle Standpunkte aus der Wissenschaft zum Thema Asperger-Syndrom. Die Inhalte der Website sind durch diverse Fachartikel und Publikationen begründet und liefern eine erste Anlaufstelle für Lehrpersonen. Wie die Auswertung zeigt, optimiert dieses Gefäss die Aufklärung über das Asperger-Syndrom und liefert effizient Informations- und Unterrichtsmaterial.

Dank Kommentarfeldern auf der Website und der zusätzlichen Publikation über Facebook wird zudem die wertvolle Möglichkeit geschaffen, einen Dialog zu entwickeln und sich über Erfahrungen und Fragen aus der Praxis auszutauschen.

Die Aufklärung und das Nutzen vorhandener Ressourcen sind wichtige Punkte einer gelingenden Integration. Abschliessend fasst die durchgeführte Diskussion zusammen, dass die Masterarbeit mit dem Produkt ihre Ziele erreicht.

7 Reflexion

Die Thematik des Asperger-Syndroms ist und bleibt ein spannendes Feld mit vielen verschiedenen Blickwinkeln. Gespräche mit Fachpersonen und die Auseinandersetzung mit entsprechender Literatur deckten diverse Facetten auf, die in persönlichen Erkenntnissen und Lernfortschritten resultieren. Dieses Kapitel geht auf eine bescheidene Auswahl an solch erworbenem Wissen ein.

Eine gemeinsame Masterarbeit mit einer Website als Produkt lässt sich nur durch gute Zusammenarbeit, eine offene Diskussionsbasis und mit einem disziplinierten Terminplan realisieren. Speziell neben dem Studium und dem hohen Arbeitspensum bleibt es eine Herausforderung allen Aufgaben gewissenhaft nachzukommen. Das ursprünglich geplante Produkt hätte wesentlich weniger Zeit in Anspruch genommen, als die effektiv realisierte Website mit den eigens erarbeiteten Inhalten. Die Zusammenarbeit und die Diskussionen gestalteten sich sehr ergiebig und fokussiert, wovon beide Autorinnen gegenseitig profitierten. Ein wesentlicher Vorteil der Zweiergruppe zeigte sich, dass effizient Entscheide getroffen und realisiert werden konnten, ein Nachteil zeigte sich in der hohen Arbeitsbelastung.

Die theoretische Erarbeitung des Themas war vor allem zu Beginn des Arbeitsprozesses sehr intensiv und liess Situationen über den eigenen Unterricht reflektieren. Bereits während der Literaturarbeit konnten Tipps und Ideen im bestehenden Unterricht umgesetzt werden, wovon die Autorinnen wie auch die betreffenden Klassen profitierten. Immer wieder neue veröffentlichte Publikationen lieferten neue Diskussionspunkte und bereicherten oder verinnerlichten das eigene Wissen, so zum Beispiel die jüngste Ausgabe des Magazins der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (2015) zum Thema Autismus-Spektrum-Störungen.

Diagnosen sind für die Erhebung möglicher Leistungsansprüche relevant, nicht aber für die Arbeit als Schulische Heilpädagogin. Das Asperger-Syndrom verfügt über ein breites Spektrum an Symptomen, mit unterschiedlichen Ausprägungen, was einen unterschiedlichen und individuell angepassten Handlungsbedarf fordert. Dennoch können Richtlinien ein Grundgerüst schaffen und Ansatzmöglichkeiten aufzeigen, was die praktische Arbeit zuversichtlicher macht. Die theoretische Vertiefung hat verdeutlicht, dass viele Komorbiditäten mit dem Asperger-Syndrom auftreten können. In die Praxis übersetzt heisst dies auch Mut zur Lücke zu zeigen und von Unterrichtsmaterialien anderer Störungsbilder zu profitieren wie zum Beispiel bei Übungen zu den exekutiven Funktionen von M. Brunsting (2006) für Kinder mit einem ADHS.

Als Laie eine Website zu erstellen, stellt hohe, aber realistische Anforderungen. Welche Programme wie genutzt werden und welche Teilschritte erforderlich sind, war für die Autorinnen

eine komplett neue Thematik. Wenn auch nur am Rande war die Auseinandersetzung mit der Nutzung des Internets mit entsprechenden Rechtsfragen und Vor- wie auch den Nachteilen ein weiterer wichtiger Anspruch für den schulischen Alltag. Kinder und Jugendliche zeigen in der Regel ein geübtes Nutzen des Internets und daher ist gut auch als Schulische Heilpädagogin zu wissen, welche Rechtsgrundlagen bei zum Beispiel Bildveröffentlichungen vorliegen. Bei den Spielverlagen verlangten die spezifischen Abklärungen mehr Zeit als geplant und hätte im Arbeitsprozess früher stattfinden müssen. So haben die Autorinnen leider auch Anleitungen zu Spielen gedreht, dessen Veröffentlichung ihnen von den Spielverlagen später verwehrt wurde. Eine Erstabklärung hätte viel Zeit und Energie gespart. Glücklicherweise zeigten sich die meisten Spielverlage jedoch sehr kooperativ und interessiert.

8 Ausblick

Anhand der Benutzungsfrequenz wird in den folgenden Wochen eruiert, wie gross Bedürfnis und Nutzung der Website sind und welche möglichen weiterführenden Schritte folgen. Es bestehen bereits Ideen über weitere, konkrete Unterrichtsmaterialien, so unter anderem Fotos von Gesichtern und Gesten zu Verfügung zu stellen, die sich für diverse Übungen wie zum Beispiel als Memory mit der Klasse oder einem einzelnen Kind eignen. Weiter wäre es wünschenswert, die Website mit weiteren Seiten zu verknüpfen. So könnte ein Link zum Shop von „Pro Juventute“ (n.d.) geschaffen werden, der unter anderem „Stimmungsflip“ verkauft. Oder aber auch einen Link zu den Spiel- und Literaturverlagen, um entsprechende Inhalte direkt beziehen zu können. Langfristig erfordert die Website eine Aktualisierung der Literatur, im Speziellen der Romane. Wie das Kapitel 3.2.2 „Marketing“ erörtert, sind auf der Website „Teaserboxen“ geplant, um auf neue Inhalte aktuell zu verweisen.

Wie im Kapitel 2.2.1 „Klassifikationssystem ICD“ erwähnt, erscheint im Jahr 2017 eine neue Ausgabe, das ICD-11. Falls das Asperger-Syndrom mit den Autismus-Spektrum-Störungen zusammengefasst wird, ist auf der Website auf diese Neuerung zu verweisen. Allenfalls lässt sich auf den Austauschplattformen auf der Website und über die Facebookseite „Aspergerkonkret Gemeinschaft“ eine Diskussion lancieren, die Meinungen und Erfahrungen darüber aufgreifen. Falls das Asperger-Syndrom in der Klassifikation angepasst wird, kann das Konsequenzen auf die Diagnosen und dies wiederum auf die Integrationsmodelle in der Schule Auswirkungen haben.

9 Schlusswort

In der Realisierung dieser Masterarbeit mit der Website wirken viele Faktoren zusammen. Als wichtigsten Punkt hervorzuheben ist die persönliche Motivation und Interesse am Thema, nicht zuletzt auch wegen der alltäglichen Konfrontation mit dem Asperger-Syndrom im schulischen Alltag. Grundhaltungen und Diskussionen vertieften die Thematik und förderten ein kritisches Denken. Die Gespräche mit Fachleuten – vor allem in Zusammenhang mit der Publikation auf der Website – verlangten eine persönliche Stellungnahme zum Thema und eine zielgerichtete Haltung.

Dank der Auseinandersetzung mit dem Asperger-Syndrom und der Erstellung der Website konnte viel Wissen und Erfahrung gewonnen werden. Die konkrete Zusammenstellung von Unterrichtsmaterial und Checklisten vernetzte das theoretisch erworbene Wissen. Überdies verknüpften und verinnerlichten die vielen Diskussionen mit Fachleuten wie auch zwischen den Autorinnen eigene Kenntnisse. Die Diskussionen beinhalteten auch ethische Fragen von Normalität, Glückseligkeit und extrinsische und intrinsische Isolationsfaktoren.

Diese Masterarbeit erweiterte die heilpädagogischen Kompetenzen bei den Autorinnen massgeblich und ist eine enorme, wertvolle Bereicherung.

10 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Turm von Hanoi (Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 45)	28
Abb. 2: Mögliche „ShareThis“ Buttons	40
Abb. 3: Google Analytics Dashboard	41
Abb. 4: Screenshot „Navigation“	45
Abb. 5: Screenshot „Home“	46
Abb. 6: Screenshot „Das Asperger-Syndrom – Ein Kurzfilm“	47
Abb. 7: Screenshot „Ein Fremder auf dem Schulhof“	47
Abb. 8: Screenshot „Titanic Spot“	48
Abb. 9: Ausschnitt aus Checkliste „Typische Merkmale und deren Ursachen“	48
Abb. 10: Ausschnitt aus Checkliste „Arbeitsorganisation“	49
Abb. 11: Ausschnitt aus Arbeitsblatt „Mögliche Fragen zum Ausdrucken und Laminieren“	50
Abb. 12: Ausschnitt aus Dokument „Tipps für den Unterricht“	51
Abb. 13: Screenshot „Spiel Jenga“	52
Abb. 14: Dokument „Checkliste Elternarbeit“	53
Abb. 15: Screenshot „Romane“	54
Abb. 16: Screenshot „Sachbücher“	54
Abb. 17: Screenshot „Beispiele aus dem Alltag“	55
Abb. 18: Screenshot „Adressen/Links“	56
Abb. 19: Screenshot „Kontaktformular“	56
Abb. 20: Screenshot „Quellenverzeichnis“	57
Abb. 21: Screenshot „Kommentarfeld“	57
Abb. 22: Kreisdiagramm Geschlechterverteilung	58
Abb. 23: Balkendiagramm „Welche Klasse unterrichten Sie?“	59
Abb. 24: Kreisdiagramm Altersbeteiligung	59
Abb. 25: Kreisdiagramm „Haben Sie bereits Erfahrungen mit einem Kind mit Asperger-Syndrom gesammelt?“	60
Abb. 26: Balkendiagramm „Wo unterrichten Sie?“	60

Abb. 27: Bewertungstabelle Benutzerfreundlichkeit.....	60
Abb. 28: Kreisdiagramm „Konnten Sie alle gewünschten Dokumente öffnen und downloaden?	61
Abb. 29: Kreisdiagramm „Haben Sie Funktionen vermisst?“	61
Abb. 30: Kreisdiagramm „Sind die Inhalte klar und prägnant dargestellt?“	62
Abb. 31: Kreisdiagramm „Sind die Fachbegriffe verständlich erklärt?“	62
Abb. 32: Kreisdiagramm „Erachten Sie die Checklisten Strukturierung als hilfreich?“	63
Abb. 33: Bewertungstabelle „Sind die Unterrichtsvorschläge nützlich?“	63
Abb. 34: Kreisdiagramm „Wird die Elternarbeit anhand der „Checkliste Elternarbeit“ ausreichend erleichtert?	64
Abb. 35: Kreisdiagramm „Wird ausreichend auf weiterführende Literatur hingewiesen?“	64
Abb. 36: Kreisdiagramm „Können Sie sich durch die Inhalte ein Bild davon machen, was das Asperger-Syndrom ist?“	65
Abb. 37: Kreisdiagramm „Fördert diese Website das Verständnis für ein Kind mit Asperger- Syndrom?“	66
Abb. 38: Kreisdiagramm „Entlastet diese Webseite die Arbeit mit einem Kind mit Asperger- Syndrom?“	66
Abb. 39: Werden Sie die Website in Zukunft auch nutzen?	67
Abb. 40: Homepage während der Umfrage	68
Abb. 41: Homepage nach der Umstrukturierung.....	69

11 Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Tiefergreifende Entwicklungsstörungen ICD-10 (Allroggen & Kölch, 2013, S. 222-223)	12
Tab. 2: Diagnosekriterien für das Asperger-Syndrom nach Gillberg (vgl. Attwood, 2007, S. 47).....	14
Tab. 3: Diagnostische Kriterien für das Asperger Syndrom nach ICD-10 und DSM-IV (Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 19)	15
Tab. 4: Häufigkeitsangaben für Autismus-Spektrum-Störungen seit 2000 aus verschiedenen Ländern (Amorosa, 2010a, S. 32).....	17
Tab. 5: Ein prägnanter Überblick der intellektuellen Funktionen bei den Autismus-Spektrum-Störungen (Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 43).....	25
Tab. 6: Neuropsychologische Befunde zu den exekutiven Funktionen (Autismus (A), High-functioning Autismus (HFA), Asperger-Syndrom (AS)) (Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 45).....	27
Tab. 7: Komorbidität bei Autismus, High-functioning-Autismus und Asperger-Syndrom (nach Gillberg & Billstedt 2000, Ghaziuddin et al. 1998, zitiert nach Remschmidt & Kamp-Becker, 2006, S. 37).	35

12 Literaturverzeichnis

- Ahentsch (n.d.). Asperger-Syndrom. *Jolie*. Zugriff am 20.10.2014 unter <http://www.jolie.de/artikel/asperger-syndrom-2380453.html>
- Allroggen, M. & Kölch, M. (2013). Tiefgreifende Entwicklungsstörungen. In J. M. Fegert & M. Kölch (Hrsg.), *Klinikmanual Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie* (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.), (S. 222-238). Berlin: Springer.
- Amorosa, H. (2010a). Epidemiologie. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 31-36). Stuttgart: Kohlhammer.
- Amorosa, H. (2010b). Historischer Überblick. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 13-18). Stuttgart: Kohlhammer.
- Amorosa, H. (2010c). Klassifikation. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 19-30). Stuttgart: Kohlhammer.
- Anonymus (2013). *Faustregel Konzentrationsspanne*. Zugriff am 20.10.2014 unter <http://lerntipps.lerntipp.at/faustregel-konzentrationsspanne/>
- Arnet, M. & Schicker S. (2010). *Masterarbeit. Asperger-Syndrom. Gelingende Integration!?* Zugriff am 17.10.2014 unter <http://www.autismus.ch/cms/images/asperger/masterarbeit.pdf>
- Attwood, T. (2000). *Die Autismus Epidemie: Einbildung oder Wirklichkeit?* Zugriff am 20.10.2014 unter <http://www.aspiana.de/neben/epidemie.htm>
- Attwood, T. (2005). *Asperger-Syndrom. Wie Sie und Ihr Kind alle Chancen nutzen. Das erfolgreiche Praxis-Handbuch für Eltern und Therapeuten*. Stuttgart: Trias.
- Attwood, T. (2007). *Ein ganzes Leben mit dem Asperger-Syndrom. Alle Fragen – Alle Antworten. Von Kindheit bis Erwachsensein: Was Menschen mit Asperger-Syndrom weiterhilft*. Stuttgart: Trias.
- Attwood, T. (2010). *Asperger-Syndrom: Das erfolgreiche Praxis-Handbuch für Eltern und Therapeuten* (3. Aufl.). Stuttgart: Trias.
- Autismus Deutsche Schweiz (2013). Neue Diagnosekriterien. *Autismusaktuell*. Zugriff am 20.07.2014 unter http://autismus.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=207&Itemid=1

- Autismus Deutschland (2013). *Schulbegleitung für Schülerinnen und Schüler mit Asperger-Syndrom* (7. geänderte Aufl.). Hamburg: Eigenverlag.
- Autismus Forum Schweiz (Produzent). (2012). *Titanic* [Kino-/Fernsehspot]. Zugriff am 01.04.2015 unter <http://autismusforumschweiz.ch/cms/index.php/autism/spot/>
- Bölte, S., Feineis-Matthews, S. & Poustka, F. (Autoren). (2003). *Frankfurter Test und Training des Erkennens von fazialem Affekt. FEFA* [CD]. Frankfurt am Main: Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, Klinikum der J.W.G.-Universität.
- Brunsting, M. (2006). *Praxisbuch Aufmerksamkeitstraining* (2. Aufl.). Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Bundesamt für Statistik (2013). *Gleichstellung von Frau und Mann – Daten, Indikatoren. Lehrkräfte*. Zugriff am 04.06.2015 unter http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/gleichstellung_und/lehrkraefte.html
- Coaching Report (n.d.). *Eugen Bleuler*. Zugriff am 16.10.2014 unter <http://www.coaching-report.de/lexikon/eugen-bleuler.html>
- Derungs, C. (2014). Wie finde ich die geeignete Therapie? In Autismus Deutsche Schweiz (Hrsg.), *Autismus „contact“: Fachdokumentation von und für Eltern und Fachleute* (S. 16-17). Zürich: Eigenverlag.
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (2012). *ICD 10-GM Version 2013*. Zugriff am 18.10.2014 unter <https://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2013/block-f90-f98.htm>
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (2014a). *ICD-11 – 11. Revision der ICD der WHO*. Zugriff am 20.10.2014 unter <https://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-who/historie/icd-11.htm>
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (2014b). *Von der ILCD zur ICD-10*. Zugriff am 20.10.2014 unter <https://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-who/historie/ilcd-icd10/index.htm>

- Dienststelle Volksschulbildung (n.d.). *Ganzheitlich Beurteilen und Fördern (GBF). Anforderungen gemeinsam gestalten und miteinander verantworten*. Zugriff am 10.04.2015 unter https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/unterricht_organisation/beurteilen/ganzheitlich_beurteilen/gbf_praesentation_elternabend.pdf?la=de-CH
- DocCheck Flexikon (n.d.). *Dementia praecox*. Zugriff am 16.10.2014 unter http://flexikon.docchek.com/de/Dementia_praecox
- Dose, M. & Weber, K. (2012). In H. Förstl (Hrsg.), *Theory of Mind* (2. überarbeitete und aktualisierte Aufl.), (S. 347-359). Berlin: Springer.
- Faherty, C. (2012a). *Asperger ... Was bedeutet das für mich?* St. Gallen: Autismusverlag.
- Faherty, C. (2012b). *Freunde verstehen*. St. Gallen: Autismusverlag.
- Frances, A. (2011). Wie Autismus zur Modediagnose geworden ist. *Die Welt*. Zugriff am 18.06.2014 unter <http://www.welt.de/debatte/die-welt-in-worten/article13504624/Wie-Autismus-zur-Modediagnose-geworden-ist.html>
- Gasser, P. (2008). *Neuropsychologische Grundlagen des Lehrens und Lernens*. Bern: hep.
- Glaus, E. (2014). ABA, Applied Behavior Analysis (Angewandte Verhaltensanalyse). In Autismus Deutsche Schweiz (Hrsg.), *Autismus „contact“*. *Fachdokumentation von und für Eltern und Fachleute* (S. 18-19). Zürich: Eigenverlag.
- Glynne, A. (Producer). (2011). *Ein Fremder auf dem Schulhof* [Filmclip]. Zugriff am 01.04.2014 unter <https://www.planet-schule.de/wissenspool/gezeichnete-seelen/inhalt/filmclips-hintergrund/ein-fremder-auf-dem-schulhof.html>
- Gray, C. (2013). *Der sechste Sinn II. Ein Unterrichtsplan zum Thema Autismus*. St. Gallen: Autismusverlag.
- Gray, C. (2014). *Das neue Social Story™ Buch*. St. Gallen: Autismusverlag.
- Gundelfinger, R. (2014a). *Masterarbeit Asperger-Syndrom*. Mail 22.07.2014.
- Gundelfinger, R. (2014b). Medikamente. In Autismus Deutsche Schweiz (Hrsg.), *Autismus „contact“*. *Fachdokumentation von und für Eltern und Fachleute* (S. 55). Zürich: Eigenverlag.
- Gundelfinger, R. (2014c). *Prävalenzzahlen Asperger-Syndrom aus der Schweiz*. Mail 02.11.2014.
- Häussler, A. (2014). TEACCH. In Autismus Deutsche Schweiz (Hrsg.), *Autismus „contact“*. *Fachdokumentation von und für Eltern und Fachleute* (S. 23-25). Zürich: Eigenverlag.
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Hoopmann, K. (2006). *All Cats Have Asperger Syndrome*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Hoopmann, K. (2012). *Indside Asperger's Looking out*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Hrsg.), (2015). *Heilpädagogik aktuell, 14*.
Zugriff am 04.06.2014 unter
http://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Marketing_Kommunikation/heilpaedagogik_aktuell_Maerz_2015_nb.pdf
- Jossi, A. (2008). *Ein Integrationsprojekt - Ein Kind mit Asperger-Syndrom in der Regelklasse*.
Zugriff am 17.10.2014 unter <https://annajossi.files.wordpress.com/2012/08/titelblattbild5.pdf>, <http://annajossi.files.wordpress.com/2012/08/masterarbeit.pdf>
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2011). *Autismus*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Levinson, B. (Director). (1988). *Rain Man* [Spielfilm]. Culver City: United Artists.
- LILA (2014). *Autismus (K)eine Modediagnose?* Zugriff am 18.06.2014 unter
<http://auticare.de/autismus-%C2%96-keine-modediagnose-update-3/>
- Lorre, Ch. & Prady, B. (Producer). (2007). *The Big Bang Theory* [Fernsehserie]. Burbank: Warner Bros. Television.
- Neumann, E. (2014). *Manuel. Mein Leben mit Autismus. Aufklärung in der Grundschule*.
Viersen: Iris Kater Verlag & Medien GmbH.
- Noterdaeme, M. (2010). Komorbidität. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen. Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 55-74). Stuttgart: Kohlhammer.
- Noterdaeme, M. (2011). *Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Überblick zum aktuellen Forschungsstand*. Zugriff am 18.10.2014 unter http://www.asperger-ooe.at/documents/ASS_Forschungsstand%202011.pdf
- Paschke-Müller, M. S., Biscaldi, M., Rauh, R., Fleischhaker, Ch. & Schulz, E. (2013). *TOM-TASS – Theory-of-Mind-Training bei Autismusspektrumstörungen. Freiburger Therapiemanual für Kinder und Jugendliche*. Berlin: Springer.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch* (4. erweiterte Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.
- Poustka, F., Bölte, S., Feineis-Matthews, S. & Schmötzer, G. (2004). *Autistische Störungen*.
Göttingen: Hogrefe.

- Poustka, F. (2013). Von Beginn an anders. *Geist & Gehirn*. Zugriff am 13.10.2014 unter http://www.fzbed.de/intern/images/pdf/Von_Beginn_an_anders_ASS_gug_2013_3_S32.pdf
- Pro Juventute (n.d.). *Stimmungsflip*. Zugriff am 04.06.2015 unter <https://shop.projuventute.ch/de/A~UBRV-6101/0~0~1/Stimmungsflip?hi=415.00&hl=2>
- Puchta, H., Krenn, W. & Rinvolucris, M. (2013). *Multiple Intelligenzen im DAF-Unterricht. Aktivitäten für die Sekundarstufe und den Erwachsenenunterricht* (3. Aufl.). Ismaning: Hueber.
- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2012). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (3. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Remschmidt, H. & Kamp-Becker, I. (2006). *Asperger-Syndrom*. Heidelberg: Springer.
- Remschmidt, H. & Kamp-Becker, I. (2007). Das Asperger-Syndrom – eine Autismus-Spektrum-Störung. *Deutsches Ärzteblatt*, 104 (13), 873-882.
- Resch, F., Fegert, J. M. & Buchmann, J. (2012). Grundzüge der Diagnostik. In J. M. Fegert, Ch. Ecker & F. Resch (Hrsg.), *Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters* (2. vollständig aktualisierte und überarbeitete Aufl.), (S. 143-176). Berlin: Springer.
- Rollet, B. A. (2011a). Autistische Kinder und Jugendliche mit guten bis sehr guten Fähigkeiten: Asperger-Autisten und Autisten auf hohem Niveau. In B. A. Rollet & U. Kastner-Koller (Hrsg.), *Praxisbuch Autismus für Eltern, Erzieher, Lehrer und Therapeuten* (4. überarbeitete Aufl.), (S. 147-152). München: Urban & Fischer
- Rollet, B. A. (2011b). Probleme mit der Frühdiagnose: Entwicklungsverzögert oder autistisch? In B. A. Rollet & U. Kastner-Koller (Hrsg.), *Praxisbuch Autismus für Eltern, Erzieher, Lehrer und Therapeuten* (4. überarbeitete Aufl.), (S. 11-16). München: Urban & Fischer.
- Schirmer, B. (2010). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen: Ein Leitfaden für LehrerInnen*. München: Ernst Reinhardt.
- Schmidt, R. E. (2005). Die Entwicklung der Intelligenzmessung. Hundert Jahre und ein bisschen weise? *Neue Zürcher Zeitung*. Zugriff am 18.10.2014 unter <http://www.nzz.ch/articleDDEUW-1.189417>
- Schuster, N. (2010). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Außenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Siefer, W. (2010). Die Zellen des Anstosses. *Die Zeit*. Zugriff am 16.10.2014 unter <http://www.zeit.de/2010/51/N-Spiegelneuronen>
- Simsion, G. (2013). *Das Rosie-Projekt*. Frankfurt am Main: FISCHER Krüger.
- Sinzig, J. & Resch, F. (2012). Autismus-Spektrum-Störungen. In J. M. Fegert, Ch. Ecker & F. Resch (Hrsg.), *Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters* (2. vollständig aktualisierte und überarbeitete Aufl.), (S. 869-888). Berlin: Springer.
- Spitzer, M. (Sprecher). (2014). *Geis & Gehirn. Multiple Intelligenzen?* [Fernsehsendung]. Zugriff am 18.10.2014 unter <http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/geist-und-gehirn/geist-und-gehirn-manfred-spitzer-gehirnforschung304.html>
- Süss, H.-M. (2003). Intelligenztheorien. In K. D. Kubinger & R. S. Jäger (Hrsg.), *Schlüsselbegriffe der Psychologischen Diagnostik* (S. 217-224). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Tuckermann, A., Häußler, A. & Lausmann, E. (2012). *Praxis TEACCH: Herausforderung Regelschule. Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht*. Dortmund: BORGMANN MEDIA.
- Van Rooijen, J. (2014). Trendthema Normcore. Die Mittelpracht. *Neue Zürcher Zeitung*. Zugriff am 18.06.2014 unter <http://www.nzz.ch/panorama/die-mittelpracht-1.18312015>
- Vorwerk-Gundermann, L. & Preuk, M. (2013). SAP gibt Autisten eine Chance. Defekte Gene und Testosteron. *Focus online*. Zugriff am 13.10.2014 unter http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/psychologie/krankheitenstoerungen/tid-12929/autismus-krankheit-mit-vielen-gesichtern_aid_356925.html
- Wandeler, C. (2014). „Unterstützte Kommunikation“ – eine kurze Einführung mit einem besonderen Augenmerk auf elektronische Kommunikationsgeräte. In Autismus Deutsche Schweiz (Hrsg.), *Autismus „contact“*. Fachdokumentation von und für Eltern und Fachleute (S. 38-39). Zürich: Eigenverlag.
- Walter, S. (2008). *Autismus – Erscheinungsbild, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten* (4. Aufl.). Buxtehude: Persen.
- Webkalkulator (2015). *CMS Marktanteile & CMS Budgets*. Zugriff am 04.06.2015 unter <http://www.webkalkulator.com/cmsvergleich>
- Welter, N. (2007). Zum Verhältnis von Bild und Sprache. Eine Annäherung in erkenntnistheoretischer Perspektive. In B. Friebertshäuser, H. von Felden & B. Schäffer (Hrsg.), *Bild und Text. Methoden und Methodologien visueller Sozialforschung in der Erziehungswissenschaft* (S. 303-315). Leverkusen: Verlag Barbara Budrich.

Wittmann, E. Ch. & Müller G. N. (2012). *Die Denkschule 1/2. Spiele und Überlegungen* (2. Überarbeitete Aufl.). Baar: Klett und Balmer AG.

Wolgensinger, E. (2014). PECS – The Picture Exchange Communication System (dt.: kommunizieren über den Austausch mit Bildern). In Autismus Deutsche Schweiz (Hrsg.), *Autismus „contact“. Fachdokumentation von und für Eltern und Fachleute* (S.37). Zürich: Eigenverlag.

Zoe (2014). „Spornosexuell“ ist das neue „metrosexuell“. *20minuten*. Zugriff am 15.08.2014 unter <http://www.20min.ch/entertainment/story/18610705>

13 Anhang

Anhang 1: Leitfaden-Gruppeninterview

Anhang 2: Fragebogen

Anhang 3: Rohdaten

Anhang 4: Diagramme

13 Anhang

Anhang 1: Leitfaden-Gruppeninterview

Anhang 2: Fragebogen

Anhang 3: Rohdaten

Anhang 4: Diagramme

Anhang 1: Leitfaden-Gruppeninterview

Leitfaden-Interview mit den involvierten Lehrpersonen

Das folgende Leitfaden-Interview soll die Erfahrungen und Bedürfnisse der drei involvierten Lehrpersonen in Bezug auf die Integration von Kindern mit einem Asperger-Syndrom zum Ausdruck bringen.

Der Leitfaden dient dazu, alle relevanten Aspekte der Integration aufzugreifen und mit kurzen, prägnanten Fragen eine grösstmögliche Offenheit zu gewährleisten. Einstellungsfragen sind in einem gesonderten Block, gegen Ende des Interviews, zu stellen. Um einen positiven Abschluss für das Interview zu finden, ist die Schlussfrage mit einem Ausblick in die Zukunft gestellt. Damit wird eine positive Konnotation erhofft (vgl. Helfferich, 2011, S. 108).

Ablauf Interview

Einstieg

Herzlichen Dank für die Bereitschaft mit uns dieses Interview zu führen. Wir schätzen Ihr Engagement sehr und freuen uns, Einblicke in Ihren Alltag und Ihre Erfahrungen zu bekommen.

Fragen

- Was kommt Ihnen beim Begriff Asperger-Syndrom in den Sinn?

LP1: Ich habe das Gefühl, es ist das gleiche wie Autismus, aber ich weiss nicht genau, wie sich die zwei Sachen voneinander abgrenzen. Völlig auf sich selbst bezogen, Mensch der nicht gut soziale Kontakte knüpfen kann, Leute die gewisse Defizite haben, aber auch Teilhochbegabungen haben können.

LP 2: Leben in einer eigenen Welt, haben soziale Schwierigkeiten, ab und zu spezielle Fähigkeiten. Haben Kommunikationsschwierigkeiten, Mühe mit neuen Situationen klar zu kommen.

LP 3: Sind teilweise hochbegabt, haben Mühe sich zu organisieren und Blickkontakt zu halten.

- Von welchen Erfahrungen mit Menschen mit Asperger-Syndrom können Sie berichten?

LP 1: Hatte bereits dreimal so ein Kind in der Klasse. Jedes hat sich wieder vom anderen unterschieden. Was bei allen gleich war, sie hatten Mühe in einer Gruppe zu arbeiten und den Blickkontakt zu halten.

LP 2: Ein Mädchen aus der Nachbarschaft, das praktisch nichts redet und den Jungen, den wir im Moment in der Klasse haben. Er hat Mühe mit Veränderungen klar zu kommen, selbständig zu arbeiten und mit anderen Mitschüler/innen zusammenzuarbeiten.

LP 3: Den Jungen, welchen wir zur Zeit in der Klasse haben, er verweigert zum Teil die Arbeit. Hat Mühe mit dem Schreiben.

- Wie sieht Ihre Arbeit mit einem Kind mit Asperger-Syndrom aus?

LP 1: Wir haben gewusst und wissen, dass gewisse Sachen nicht so gut laufen und versucht diese zu verbessern, zum Teil gegen ihren Willen z.B. zu Gruppenarbeiten gezwungen. Das Kind, welches wir jetzt in der Klasse haben, dort arbeiten wir eng mit der SHP zusammen, anhand einer individuellen Lernvereinbarung. Aber es ist schwierig dem Kind gerecht zu werden, da ich oftmals mit der ganzen Klasse (22 Kindern) alleine bin. In Prüfungen bekommt das Kind manchmal mehr Zeit oder es darf sie draussen schreiben, damit er sich besser konzentrieren kann. Ansonsten weiss ich nicht, was ich dem Kind für Hilfestellungen bieten könnte. Mir fehlt auch die Zeit mich mit Büchern in die Thematik zu vertiefen.

LP 2: Oftmals lasse ich das Kind die gleichen Aufgaben auf die gleiche Art wie der Rest der Klasse lösen. Ich weiss nicht, wie ich das Kind entlasten soll. Der Reaktion vom Kind zufolge merke ich, dass es nicht immer ideal ist, aber ich habe wenig Handlungsmöglichkeiten. Wie meine Kollegin bereits erwähnt hat, fehlt mir die Zeit, mich in die Thematik einzulesen. Ich habe schon mal im Internet geschaut, es gibt eine grosse Auswahl an Büchern. Internetseiten mit möglichen Unterrichtshilfen habe ich auch schon gesucht, jedoch nichts gefunden.

LP 3: Ich kann dem nichts mehr hinzufügen.

- **Was bedeutet die Integration dieses Kindes für Ihren Unterricht?**

LP1: Zum Teil hat das Verhalten auf die anderen komisch gewirkt, haben darauf hingewirkt, dass sie das Kind so akzeptieren, wie es ist. Hat in Klasse geschützten Rahmen gegeben, in der Pause und in der Oberstufe hat es dann aber Probleme gegeben, da diese Kinder nichts davon gewusst haben. In der Oberstufe ist das Verständnis wahrscheinlich nicht mehr so gross, wenn die Klasse nicht wirklich darauf sensibilisiert wurde.

LP 2: Es kann Probleme bei der Gruppenarbeit sowie beim selbständigen Arbeiten dieses Kindes geben, dem muss man sich bewusst sein. Oder ungewünschte Verhaltensweisen können auftreten, welche die anderen Kinder der Klasse nicht verstehen. Man sollte die Mitschülerinnen und -schüler darauf sensibilisieren.

LP 3: Hat grosse Mühe mit dem selbständigen Arbeiten, muss sich gut überlegen, ob man Gruppenarbeiten macht, da diese nicht funktionieren. Das Kind braucht Strukturen, da bin ich auf die Arbeit der SHP angewiesen.

- **Wer oder was unterstützt Sie bei der Integration eines Asperger Kindes?**

LP 1: Die SHP unterstützt uns bei der Arbeit, Aber sie ist nur während 3 - 4 Lektionen in der Klasse. Ich selber habe kein fundiertes Wissen über das Asperger-Syndrom.

LP 2: Der Austausch mit der SHP. Wünschenswert wären: kleinere Klassen, grösseres Schulzimmer mit Rückzugsmöglichkeiten, mehr IHP-Lektionen.

LP 3: Die Zusammenarbeit mit der SHP, ich selber habe ebenfalls kein fundiertes Wissen über das Asperger-Syndrom und angepasste Arbeitsweisen.

- **Wie sieht die Elternarbeit beim betroffenen Kind aus?**

LP 1: Intensiver als bei anderen Kindern, etwa im gleichen Ausmass wie auch bei den Kindern mit individuellen Lernzielen. Zum Teil schwierig, weil Eltern die Diagnose nicht wahrhaben wollen. Mit der jetzigen Mutter ist es sehr anstrengend, da sie sich täglich meldet, haben vereinbart, dass sie sich über das Kontaktheft melden muss, sie hat beinahe zu jeder Tageszeit angerufen.

LP 2: Intensiv (regelmässige Telefonate), denn LP braucht das Know-How der Eltern, sie kennen ja das Kind am besten und die Eltern brauchen Rückmeldungen der LP, wie es in der Schule läuft. Jedoch muss klar abgemacht werden, wann Telefonate stattfinden, nicht dass es zu einer Überlastung führt.

LP 3: Da ich nur wenige Lektionen an der Klasse arbeite, habe ich mit den Eltern fast keinen direkten Kontakt, es läuft über meine zwei Kolleginnen, die sich die Klassenlehrerfunktion teilen.

- **Inwiefern ist für Sie die Diagnose relevant?**

LP 1: Sehr relevant, dass man sicher ist, was los ist und man dem einen Namen geben kann. Gibt einem eine gewisse Sicherheit. Sicher auch eine Frage wie schwer das Syndrom ausgeprägt ist. Sicherheit, ich mache nichts falsch und auch die Eltern nicht, wir müssen es so nehmen wie es ist und bestmöglich damit umgehen.

LP 2: Sehr wichtig, zum Verstehen und Wissen, wie ich unterrichten kann, auch um Klarheit darüber zu haben, weshalb sich das Kind so verhält.

LP 3: Sehr relevant, da ich nur mit einer Diagnose auch auf die Sonderregelungen eingehen kann, ansonsten sehe ich mich nicht befugt, das Kind anders zu behandeln als den Rest der Klasse.

- **Was würden Sie einer in diesem Gebiet unerfahrenen Lehrperson raten?**

LP 1: Nichts Fundiertes, würde ich mir nicht anmassen. Da bei mir auch alle anders waren, alle waren auf ihre Art spezielle, alle hatten jedoch im sozialen Bereich Mühe.

LP 2: Eng mit den Eltern zusammenzuarbeiten, klar definieren, wann Austausch stattfindet.

LP 3: Austausch mit der SHP, da sie selber sicher nicht noch die Zeit hat, sich in dieses Thema einzulesen.

- **Wie stehen Sie persönlich zur Integration eines Kindes mit Asperger-Syndrom?**

LP 1: Mit den jetzigen Rahmenbedingungen macht es nicht viel Sinn.

LP 2: Gute Sache, sofern sich die integrierten Kinder wohl fühlen und es sie weiterbringt.

LP 3: An und für sich eine gute Sache, aber nicht unter den jetzigen Voraussetzungen.

- **Was würde Ihnen in Zukunft bei der Integration eines Kindes mit Asperger-Syndrom weiterhelfen?**

LP 1: Bessere Rahmenbedingungen (kleinere Klassen, mehr IHP-Lektionen). Zudem wäre es hilfreich, wenn eine Plattform existieren würde, auf welcher ich mich schnell über das Thema informieren kann und auf der ich geeignetes Unterrichtsmaterial sowie Tipps für den Unterricht bekomme.

LP 2: Bin auch der Meinung, dass die Grundvoraussetzungen für eine Integration grundsätzlich geschaffen werden müssen, z. B. mehr IHP-Lektionen, kleinere Klassen. Eine Plattform, z.B. eine Website, würde ich ebenfalls begrüßen. Für mich wäre es wichtig, dass ich schnell Informationen zu diesem Thema bekomme und Ratschläge, wie ich dem Kind helfen könnte.

LP 3: Ich kann mich meinen Kolleginnen anschliessen. Zum einen sollten die Rahmenbedingungen verbessert werden. Eine Website, auf welcher ich mich schnell informieren kann, würde mich ebenfalls entlasten. Mir fehlt es an zeitlichen Ressourcen, mich anhand verschiedener Bücher in das Thema einzulesen. Zudem weiss ich auch gar nicht, welches Buch bzw. Lehrmittel geeignet wäre. Ich würde deshalb auch Buchempfehlungen begrüßen.

Abschluss

Vielen herzlichen Dank für Ihre Offenheit, es hat uns sehr bereichert. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft und freuen uns auf weitere spannende gemeinsame Stunden.

Anhang 2: Fragebogen

asperger-konkret.ch

Seite 1

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Sie haben bereits unsere Website www.asperger-konkret.ch kennengelernt, welche wir im Rahmen unserer Masterarbeit an der HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik) erstellt haben. Um diese Website bezüglich Benutzerfreundlichkeit und Inhaltlichen Gesichtspunkten zu optimieren, bitten wir Sie den folgenden Fragebogen auszufüllen.

Das Ausfüllen der Umfrage dauert ungefähr 15 Minuten.

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Freundliche Grüsse

Susanne Hägi und Jeanine Stäger

Fragen zur Person

Geschlecht

- weiblich
- männlich

Alter

- 20 - 30
- 31 - 40
- 41 - 50
- 51 und älter

Wo unterrichten Sie?

- Regelschule
- Sonderschule
-

Welche Klasse unterrichten Sie?

Mehrfachauswahl möglich!

- 1. Klasse
- 2. Klasse
- 3. Klasse
- 4. Klasse
- 5. Klasse
- 6. Klasse
- 7. Klasse
- 8. Klasse
- 9. Klasse

Haben Sie bereits Erfahrungen mit einem Kind mit Asperger-Syndrom gesammelt? *

- ja
 nein

Fragen zur Benutzerfreundlichkeit

Wie finden Sie die Benutzerfreundlichkeit dieser Website?

	sehr gut	gut	eher schlecht	schlecht	nicht beurteilbar
Gesamteindruck	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gestaltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Übersicht	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Mögliche Verbesserungsvorschläge

Konnten Sie alle gewünschten Dokumente öffnen und downloaden?

- ja
 nein

Wenn nein, was hat nicht funktioniert?

Haben Sie Funktionen vermisst?

- ja
 nein

Wenn ja, welche Funktionen haben Sie vermisst?

Fragen zu inhaltlichen Gesichtspunkten

Sind die Inhalte kurz und prägnant dargestellt?

- ja
 nein

Mögliche Verbesserungsvorschläge

Sind die Fachbegriffe verständlich erklärt?

- ja
- nein

Wenn nein, welche Begriffe sind nicht verständlich?

Erachten Sie die Checklisten zur Strukturierung als hilfreich?

- ja
- nein

Mögliche Verbesserungsvorschläge

Sind die Unterrichtsvorschläge nützlich?

	sehr nützlich	nützlich	weniger nützlich	nicht nützlich	nicht beurteilbar
Sensibilisierung Klasse	<input type="radio"/>				
Arbeit mit betroffenem Kind	<input type="radio"/>				
Spieltipps	<input type="radio"/>				

Mögliche Verbesserungsvorschläge

Wird die Elternarbeit anhand der "Checkliste Elternarbeit" ausreichend erleichtert?

- ja
- nein

Wenn nein, welche Punkte/Themen fehlen?

Wird ausreichend auf weitere Literatur hingewiesen?

- ja
- nein

Wenn nein, was hat Ihnen gefehlt?

Können Sie sich durch die Inhalte dieser Website ein Bild davon machen, was das Asperger-Syndrom ist?

- ja
- nein

Wenn nein, welche zusätzlichen Informationen bräuchten Sie?

Fragen zum Abschluss

Fördert diese Website das Verständnis für ein Kind mit Asperger-Syndrom?

- ja
- nein
- nicht beurteilbar

Entlastet diese Website die Arbeit mit einem Kind mit Asperger-Syndrom?

- ja
- nein
- nicht beurteilbar

Werden Sie die Website in Zukunft nutzen?

- ja
- nein
- nicht beurteilbar

Haben Sie weitere Anregungen zu unserer Website?

Wenn ja, welche?

Die Umfrage ist beendet. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme.

Das Fenster kann nun geschlossen werden.

Anhang 3: Rohdaten

Die gesamten Rohdaten der Umfrage befinden sich als Excel- und PDF-Dokument auf der beiliegenden CD (letzte Seite).

Anhang 4: Diagramme der Fragebogenauswertung

Fragen zur Person

1. Geschlecht

Anzahl Teilnehmer: 62

52 (83.9%): weiblich

10 (16.1%): männlich

2. Alter

Anzahl Teilnehmer: 62

13 (21.0%): 20 - 30

17 (27.4%): 31 - 40

13 (21.0%): 41 - 50

19 (30.6%): 51 und älter

3. Wo unterrichten Sie?

Anzahl Teilnehmer: 59

41 (69.5%): Regelschule

14 (23.7%): Sonderschule

5 (8.5%): Andere

Antwort(en) aus dem Zusatzfeld:

- Berufsfachschule
- Sonderberufsschule (D)
- Studentin HfH
- Lenzburg
- ehem. Sonderklasse

4. Welche Klasse unterrichten Sie?

Anzahl Teilnehmer: 57

15 (26.3%): 1. Klasse

14 (24.6%): 2. Klasse

11 (19.3%): 3. Klasse

7 (12.3%): 4. Klasse

12 (21.1%): 5. Klasse

15 (26.3%): 6. Klasse

11 (19.3%): 7. Klasse

11 (19.3%): 8. Klasse

11 (19.3%): 9. Klasse

8 (14.0%): Andere

Antwort(en) aus dem Zusatzfeld:

- pädagogische Mitarbeiterin
- Berufsschule
- Frühförderung bis 20 J., behinderte Kinder
- Kindergarten
- Berufsschule, Berufsvorbereitung
- Kindergarten
- Kindergarten
- Kindergarten

5. Haben Sie bereits Erfahrungen mit einem Kind mit Asperger-Syndrom gesammelt? *

Anzahl Teilnehmer: 62

26 (41.9%): ja

36 (58.1%): nein

Fragen zur Benutzerfreundlichkeit

6. Wie finden Sie die Benutzerfreundlichkeit dieser Website?

Anzahl Teilnehmer: 62

	sehr gut (1)		gut (2)		eher schlecht (3)		schlecht (4)		nicht beurteilbar (0)		Arithmetisches Mittel (\bar{x})		Standardabweichung (\pm)			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ		\bar{x}	\pm	1	2	3	4
Gesamteindruck	34x	54.84	26x	41.94	1x	1.61	-	-	1x		1.46	0.53				
Gestaltung	29x	46.77	29x	46.77	3x	4.84	-	-	1x		1.57	0.59				
Übersicht	36x	58.06	23x	37.10	2x	3.23	-	-	1x		1.44	0.56				

7. Mögliche Verbesserungsvorschläge

Anzahl Teilnehmer: 22

- - Andere Schriftart

- Anzeigefenster verkleinert sich und dadurch verschiebt sich der Text neben den Bildern.
- Layout vom Text (Blocksatz und nicht linksbündig ausrichten)
- wenn man in einem Unterthema ist (Beispiel Checkliste - Räumliche Strukturierung) wäre es ev. vorteilhaft, wenn man einen 'Zurückbutton' hätte um wieder zum Thema Checklisten zu gelangen, anstelle vom Pfeil oben links (welcher zwar auch zurück bedeutet). Ich habe automatisch den x Knopf gedrückt und habe somit die Seite ganz geschlossen.
- Am Anfang musste ich die Übersichtstabelle suchen, dann aber wunderbar
- Ich nehme an die Website ist noch nicht fertig. Ich konnte keine Dokumente und Anhänge finden.
- bei Literatur, Lehrmittel ist die homepage verwirrend verlinkt, man kommt wieder zu einem obigen link, das hat mich verwirrt.
- die Website galt bei mir als unsicher/gefährlich und konnte deshalb gar nicht geöffnet werden :/
- Evt. die Untertitel besser ersichtlich machen, z.B. bereits einblenden, anstelle von Pfeil...
- optisch nicht sehr ansprechbar, evt Hintergrundfarben, Bilder
- Seitenleisten sind pro Thema zweigeteilt, Pfeil nach unten separat, das ist ungünstig
- Übersicht verkleinern dafür Rest etwas nach links verschieben
- Der Ton beim YouTube-Video funktionierte nicht
- Menüstruktur (links) sollte sich automatisch öffnen, wenn man darauf klickt, sonst sieht man die Untermenü-Punkte nicht.
- Mehr Material
- Man könnte die Reiter auf der linken Seite (die, die immer sichtbar sind) so programmieren, dass die Untermenüs gleich angezeigt werden.
Jetzt muss man quasi einmal auf den Text und dann auf den Pfeil drücken, um alles zu sehen.
- Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich die Unterlinks in der linken Spalte unter dem Hauptthema gefunden hatte.

Wenn es eine Möglichkeit gibt, dass die Unterthemen automatisch in der linken Spalte aufgehen, wenn man auf das Kapitel klickt, oder wenn ihr die Unterlinks noch auf der Einstiegsite zum neuen Kapitel (zB http://www.asperger-konkret.ch/?page_id=390 usw.) direkt unten im Text als Hyperlinks einbauen könntet, wäre dies hilfreich.

Userfreundlich fände ich, wenn die Links auf externe Seiten (youtube...) bzw. Downloads in einem neuen Tab öffnen würden.

- Ich fände es hilfreich und benutzerfreundlicher, wenn beim Klick auf die übergeordneten Kapitel (z.B. Sensibilisierung der Klasse) auch gleich die Unterkapitel (z. B. Freunde verstehen) angezeigt werden und man nicht auf den Pfeil klicken müsste.
- - 'Checklisten Strukturierung' nach 'Arbeit mit dem betroffenen Kind' und dort Strukturierungen schon erwähnen
- anderer Name für 'Überblick', z.B. 'Allgemeine Informationen'
- Untertitel in den einzelnen Rubriken automatisch auftauchen lassen, so dass man nicht zuerst den Pfeil rechts anklicken muss (habe die Untertitel zuerst übersehen...)
- die Seite ist ziemlich farblos! ansprechende Hintergrundfarbe, Hintergrundmotiv wählen
- Home: Oberhalb Bild spricht ihr von "wir", unterhalb "unpersönlich". Ich würde auf der ganzen Homepage die "wir"Form benutzen!
- Überblick: Titel nichtssagend, irritierend (Überblick über Homepage?), Vorschlag: Was ist Asperger?
- Checklisten Strukturierung: Titel irritierend, was strukturieren? Gehört die nicht i zur Arbeit mit dem Kind? logischer Aufbau überdenken.
- Die Navigation für Laien könnte sich als eher schwierig gestalten, da sehr viel Informationen und Untertitel enthalten sind. Für Fachleute ist dies eine sehr gelungene und mit sehr vielen Informationen gespickte Seite. Herzliche Gratulation!
- Die Unterkapitel sollten beim Klicken auf das Kapitel sofort sichtbar werden.
- Wenn man mit Pfeil auf einen Oberbegriff wäre es etwas übersichtlicher, wenn die Unterkapitel aufploppen würden
- navigation könnte einfacher sein

8. Konnten Sie alle gewünschten Dokumente öffnen und downloaden?

Anzahl Teilnehmer: 61

43 (70.5%): ja

18 (29.5%): nein

9. Wenn nein, was hat nicht funktioniert?

Anzahl Teilnehmer: 18

- Räumliche Strukturierung,
- Ich weiss nicht, ob schon alles aufgeschaltet ist, aber beispielsweise die Filmclips konnte ich nicht öffnen
- Elternabend und Strukturierung funktionierte, die anderen Punkte / Verweise nicht
- Filme
- eben Literatur- Lehrmittel nochmals überprüfen
- (siehe oben)
- Word press
- Ich konnte nicht alle Dokumente öffnen. Weshalb weiss ich auch nicht, vielleicht lags auch an meinem PS?
- Ich fand die Spiele nicht...
- Die .doc-Dateien liessen sich mit Chrome irgendwie nicht problemlos herunterladen, die .pdf-Dateien funktionierten hingegen schon.
- Eine Seite konnte ich nicht öffnen. Ich weiss aber nicht mehr, welche.
- Ich konnte gar nichts öffnen oder ansehen (Dokumente, Videos, etc) ausser der Checkliste für den Kontakt zu den Eltern. Lesen konnte ich nur jeweils zu jeder Rubrik die Eingangssätze. Ich weiss nicht, ob ich was hätte runterladen müssen... evtl Word press?? Das war mir nicht klar.
- Räumliche Strukturierung
- - Checklisten Strukturierung>Räumliche Strukturierung
- Sensibilisierung der Klasse>Freunde verstehen>'Mögliche Fragen zum Ausdrucken und Laminieren' und 'Bild mit Gedeck'
- z.B. - Spielideen konnte ich keine finden.
- Sensibilisierung mit der Klasse, noch keine Beispiele
- Filmbeispiele zu Kindern
- Ich konnte keine Dokumente finden.
- Ich konnte die Dokumente und Filme etc. erst beim zweiten Versuch öffnen. Beim ersten Mal klappte es nicht. Warum, ist mir nicht klar.
- Im Bereich Arbeit mit betroffenem Kind --> Tipps für den Unterricht--> Download hat nicht funktioniert

10. Haben Sie Funktionen vermisst?

Anzahl Teilnehmer: 61

6 (9.8%): ja

55 (90.2%): nein

11. Wenn ja, welche Funktionen haben Sie vermisst?

Anzahl Teilnehmer: 5

- siehe oben
- ich hätte es gerne etwas klarer gehabt, dass die letzten Punkte Literaturaszüge sind...vielleicht habe ich es geschrieben, aber ich habe es erst beim lesen gemerkt und musste mich wieder "orientieren"
- Ich konnte ja keine Dokumente finden.
- evtl. Vertiefende Links (für besonders Interessierte, Fachartikel) in die Grundlagentexte einbringen
z.B. <http://www.schulplus.ch/wir.php>
- plattform um rückmeldungen und erfahrungen zu deponieren

Fragen zu inhaltlichen Gesichtspunkten

12. Sind die Inhalte kurz und prägnant dargestellt?

Anzahl Teilnehmer: 59

59 (100.0%): ja

- (0.0%): nein

13. Mögliche Verbesserungsvorschläge

Anzahl Teilnehmer: 8

- Evt. Fotos?
- Definition Asperger-Syndrom fehlt mir
- ist super angenehm, gut lesertich dargestellt
- Als erste Informationsquelle und für einen ersten Eindruck sind die Inhalte genau richtig in der Länge und Ausführlichkeit.
- Finde die Seite sehr umfangreich!!
- Das kann ich jetzt nicht beantworten, weil ich die Inhalte nicht vollständig öffnen konnte (siehe oben).
Mich haben die einzelnen Rubrikpunkte jedoch sehr angesprochen, weil praxisorientiert!
- Generell:
Aus Sicht des Syndroms: die wichtigsten Störungsbilder sind klar dargelegt.

Allenfalls: in den einzelnen Störungsaspekten ist oft eine grössere Bandbreite von Verhaltensweisen zu erkennen - diese allenfalls noch stärker betonen

Ebenso: Störung ist immer kontextuell (die vielen guten Handlungsansätze implizieren dies). Ich könnte mir auf der Erklärungsseite (Film) vorstellen, diesen systemischen Aspekt mit einzubeziehen (ist zwar wohl nicht so einfach).

- Wie bereits erwähnt, sind die Inhalte für Laien eher lang und zu stark in der Fachsprache

14. Sind die Fachbegriffe verständlich erklärt?

Anzahl Teilnehmer: 60

59 (98.3%): ja

1 (1.7%): nein

15. Wenn nein, welche Begriffe sind nicht verständlich?

Anzahl Teilnehmer: 4

- ...legitimiert zusätzliche Leistungsansprüche. Nicht 100% klar
- Ich habe die def vermisst. Aber ich konnte auch die Filme nicht ansehen.
- Ich finde, die Fachbegriffe sind sehr gut erklärt.
Dieser Teil hilft mir am meisten für einen schnellen Überblick und eine gutes "Refreshing" zum Thema.
- Beim kurzen Überblick über die Eigenheiten eines Asperger stand "blind für Mimik und Gestik". Den Begriff blind ist etwas unklar.
(Habe meine Mutter gefragt. Sie hat keine Ahnung von Asperger. Und sie fragte mich danach, kann ein Asperger das nicht sehen?
Im Sinne von wirklich blind....

16. Erachten Sie die Checklisten zur Strukturierung als hilfreich?

Anzahl Teilnehmer: 57

57 (100.0%): ja

- (0.0%): nein

17. Mögliche Verbesserungsvorschläge

Anzahl Teilnehmer: 9

- weitere Idee: Fussabdrücke am Boden für wo man hinstehen soll
- Toll, dass es Bilder dazu gibt!
- Checkliste jeweils nur eine Seite
- Ja, allerdings ist nicht ganz klar, wie damit umzugehen ist: Ankreuzen? Auswertung? Oder ist es einfach als klassische Check-Liste zu verstehen?

Bsp.: Bei "Kommunikation/Interaktion" hat die Liste irgendwie einen anderen Charakter als z.Bsp. beim "Schulhaus"-PDF.

- Sehr hilfreich
- Sehr gut!
- nicht ausprobiert
- Ich würde sie allenfalls in die Rubrik "Arbeit mit dem Kind" nehmen (?)
- Die Checkliste könnte auch als Klappmenu
 - Räumliche Strukturierung
 - Zeitliche Strukturierung
 - Arbeitsorganisation
 - Instruktionen und Materialienfunktionieren.

Es ist von der Bedienung her nicht ganz konsequent, weil die anderen Schlüsselbegriffe im Menu links auch so funktionieren.

18. Sind die Unterrichtsvorschläge nützlich?

Anzahl Teilnehmer: 56

	sehr nützlich (1)		nützlich (2)		weniger nützlich (3)		nicht nützlich (4)		nicht beurteilbar (0)						
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	±	1	2	3	4	
Sensibilisierung Klasse	29x	51.79	19x	33.93	-	-	-	-	8x	1.40	0.49				
Arbeit mit betroffenem K...	31x	55.36	18x	32.14	-	-	-	-	7x	1.37	0.49				
Spieltipps	35x	62.50	11x	19.64	-	-	-	-	10x	1.24	0.43				

19. Mögliche Verbesserungsvorschläge

Anzahl Teilnehmer: 13

- Spieltipps finde ich eine super Idee! :)
- Konnte die Listen nicht sehen
- Genial!
- Ich würde noch Tipps für die Stufe Kindergarten begrüßen!
- Möglichkeit um Materialien auszutauschen (selbstgemachte AB-Blätter...) zwischen den LPs die diese Website besuchen
 - Sammlung an AB-Blättern
 - Erfahrungsaustausch, Berichte von LPs
- Bei "Spiele-Tipps" wäre vielleicht ganz praktisch, einen Link zu Ex Libris o.ä. anzubieten (oder gleich zu unterschiedlichen Anbietern), um direkt bestellen zu können.
- Leider nicht beurteilbar (siehe oben).
- Keine Verbesserungsvorschläge. Es ist nur so, dass die Arbeit mit dem betroffenen Kind nach sehr viel aussieht, v.a. wenn man dran denkt, dass es noch viele andere Kinder mit ihren Bedürfnissen in der Klasse hat. Trotzdem sind die Ideen hilfreich.
- nicht ausprobiert, weiss nicht, tönen aber alle gut
- manchmal kommt "not found", kann nicht genau aufschreiben, wann.
 - z.B. Sensibilisierung Klasse Teil 1
- Sensibilisierung Klasse: Mir gefällt der Ansatz "Verschiedenheit"; diesen allenfalls noch weiter verstärken/ insofern wieder etwas weg vom "Besonderen"
- Sehr viel Material. Stellt sich die Frage, wo beginnen, ohne erschlagen zu werden...
- SUPER Spieltipps!! Danke kann ich auch sonst gut gebrauchen. :)

20. Wird die Elternarbeit anhand der "Checkliste Elternarbeit" ausreichend erleichtert?

Anzahl Teilnehmer: 56

52 (92.9%): ja

4 (7.1%): nein

21. Wenn nein, welche Punkte/Themen fehlen?

Anzahl Teilnehmer: 7

- Habe keine Erfahrung dazu und kann deshalb diese Frage nicht beantworten.
- Zu kurz, etwas oberflächlich, einzelne Punkte näher erläutern.
- Grenzen der Integration
- nicht ausprobiert, weiss nicht, etwas unspezifisch (gibt's nichts speziell für Asperger), gelten für Elternarbeit allgemein
- Evtl. Vermerk, dass auch die Eltern möglicherweise ein (nicht diagnostiziertes) AS aufweisen...
- "die Eltern entlasten von Selbstvorwürfen": wichtig
Es ist wichtig, Eltern zu unterstützen, eine Haltung des Annehmens (generell) einzunehmen. Allenfalls diesen Aspekt, eher auch etwas weg vom "Syndrom" noch etwas verstärken
- Zu den einzelnen Begriffen wären Beispiele hilfreich. Was bedeutet Selbstvorwürfe etc.

22. Wird ausreichend auf weitere Literatur hingewiesen?

Anzahl Teilnehmer: 55

54 (98.2%): ja

1 (1.8%): nein

23. Wenn nein, was hat Ihnen gefehlt?

Anzahl Teilnehmer: 7

- konnte ich nicht öffnen, es gab keinen Inhalt
- Gute Literaturtipps
- Toll, dass es nicht nur auf Fachliteratur hingewiesen wird, sondern auch auf Romane.
- noch keine Literatur vorhanden
- Konnte .doc-Liste mit Literatur leider nicht downloaden.
- Gute Auswahl, auch witzige Bücher zum ernsten Thema!
- gut lesertliche Rezensionen!
evtl. auch Hinweise auf kritische Literatur: z.B. (hier Autismus): <https://aspergerfrauen.wordpress.com/tag/asperger-syndrom/>

24. Können Sie sich durch die Inhalte dieser Website ein Bild davon machen, was das Asperger-Syndrom ist?

Anzahl Teilnehmer: 55

53 (96.4%): ja

2 (3.6%): nein

25. Wenn nein, welche zusätzlichen Informationen bräuchten Sie?

Anzahl Teilnehmer: 8

- da ich nicht alles öffnen konnte --> daher kann ich diese Frage nicht beantworten
- ja und nein.
vielleicht würden die Kriterien helfen, die zur Definition(für die Diagnose eines Aspergers führen
- kann ich nicht beurteilen da beim Überblick noch keine Erläuterungen vorhanden sind
- Ich weiss aus dem Bekanntenkreis schon gut Bescheid, kann diese Frage nicht beantworten.
- mehr und genauere Beispiele von Kinderverhalten, auch ältere Kinder
- s. oben
- Eigentlich ja, aber wie genau kann das Syndrom diagnostiziert werden, da es viele Symptome von anderen "Krankheiten" aufweist. Aber ich bin da auch keine Fachfrau... Von wem wird es diagnostiziert?
- Kurz, prägnant und sehr informativ.
Und wenn man vertiertere Informationen will, habt ihr ja Literatur oder Kontaktstellen angegeben. Top!

Fragen zum Schluss

26. Fördert diese Website das Verständnis für ein Kind mit Asperger-Syndrom?

Anzahl Teilnehmer: 59

55 (93.2%): ja

- (0.0%): nein

4 (6.8%): nicht beurteilbar

27. Entlastet diese Website die Arbeit mit einem Kind mit Asperger-Syndrom?

Anzahl Teilnehmer: 59

44 (74.6%): ja

- (0.0%): nein

15 (25.4%): nicht beurteilbar

28. Werden Sie die Website in Zukunft nutzen?

Anzahl Teilnehmer: 59

41 (69.5%): ja

- (0.0%): nein

18 (30.5%): nicht beurteilbar

29. Haben Sie weitere Anregungen zu unserer Website?

Anzahl Teilnehmer: 21

- Tolle Seite!
- Ich habe die Website mit dem Handy aufgerufen. Es sind keine Dokumente und Filme angezeigt worden. Deshalb kann ich da ganze schlecht beurteilen.
- super Arbeit habt ihr da gemacht, bin beeindruckt!
- Für "Einsteiger" in das Asperger-Syndrom ist die Seite super - sehr informativ und hilfreich für den Unterricht und das Verständnis für solche Schüler. Vertieftes Wissen muss man sich danach sicher noch aneignen, wenn man häufiger oder über längere Zeit mit Schülern mit Asperger-Syndrom zusammenarbeitet.
- Ich finde es eine sehr gute, umfassende, klärende Seite! Kompliment an die Macherinnen :)
- Interviews mit LPs die solche Schüler in der Klasse haben
- Evtl. vielleicht nochmals eine oder zwei klare, aktuelle Definitionen zu Beginn.
Evtl. einen Verweis wo es Tipps für den Umgang mit älteren Asperger Schülern gibt. Oder aber Informationen, die für die Beschulung älterer Schüler ebenfalls anwendbar sind.
- "Beispiele aus dem Alltag" manchmal etwas kurz, ansonsten eine wirklich schöne, sinnstiftende Webseite! Wäre wunderbar, wenn sie auch in Zukunft etwas "Leben" durch neue Inhalte (Literaturtipps, Fallbeispiele, Ratgeber, Linklisten etc.) erhält.

Vielleicht tuen es einige Unterseiten weniger auch, man klickt derzeit noch sehr viel herum, bis man innerhalb eines Teilbereiches alles gelesen hat.

Aber sonst sehr fein! Wird gespeichert.

- Riesen Kompliment zur Umsetzung! Sieht sehr professionell aus und sollte unbedingt auch an die Fachstellen und Selbsthilfegruppen weitergeleitet werden. Sehr informativ und nützlich, auch für Nicht-Lehrpersonen.

Falls Ihr noch Zeit, Nerven und Energie habt, empfehle ich, die Texte noch etwas persönlicher zu formulieren.

zB.

"Es werden verschiedene Lehrmittel vorgestellt, welche für die Arbeit mit dem betroffenen Kind eingesetzt werden können. Zudem erhalten Sie konkrete Tipps, wie sie das Kind im Unterricht fördern und unterstützen können."

Im ersten Satz persönliche Anrede verwenden (wie Ihr es im 2. Satz macht):

Auf dieser Seite finden Sie verschiedene Lehrmittel, welche...

oder

Hier stellen wir Ihnen verschiedene Lehrmittel vor,...

Der User fühlt sich einfach noch ein wenig direkter angesprochen.

Toitotoi für den Endspurt!

- Falls ich in der Therapie ein Asperger-Kind hätte, würde ich mir die Homepage gerne nochmals anschauen und einige Tipps umsetzen.
- Sehr tolle Arbeit!! Kompliment!!
- Ihr macht das super!

Ich wünsche euch gutes Gelingen und einen gaaaanz grossen Energieschub für den Endspurt!!

Lieber Gruss

Evy

- Hoffe, war nicht zu kritisch. Ist aber doch Sinn der Sache-oder?
Inhalt allgemein gefällt mir gut. Sammlung vieler vermutlich brauchbarer Hinweise, Vorschläge! Spiele vorstellen - gute Idee!
chh
- - Super Arbeit!

- Manchmal verwirrt mich der Hinweis "Stolz präsentiert von Woldpress", weil ich dort die Information suche, statt nochmals beim Inhaltsverzeichnis zu klicken.
- Die Verlinkung funktionierte bei mir nich einwandfrei. Nach dem Öffnen eines Files musste ich immer wieder zur Hauptadresse zurück un die Seite erneut öffnen.

Ich denke es die Webseite ist sehr wertvoll für einen Erstkontakt mir dem Asperger-Syndrom. Es ist klar, einfach und deutlich beschrieben.

- Downloads von Arbeitspapieren zum Thema Arbeitsorganisation, Strukturierung als Worddatei, um die Schrift oder Abstände anpassen zu können?

- Da ich keine Dokumente gefunden haben, konnte ich die Fragen zu den Inhalten und zum Abschluss nicht beantworten.

- Der Aspekt der INTEGRATIVEN Schulung von Kindern mit AS wird meines Erachtens nicht explizit besprochen. (Muss er auch nicht!... nur als Hinweis gedacht...)

Mögliche Schwierigkeiten, bzw. Grenzen von Integrativen Settings evtl. aufzeigen.

Wann ist der Leidensdruck von Kind/ Lehrperson zu gross? Was dann?

Ich finde die ganze Website jedoch ausserordentlich ausführlich und praxisorientiert und hilfreich.

Herzliche Gratulation dazu!

- Herzlichen Dank für diese Idee, die Umsetzung. Eine Riesearbeit!

eben: vielleicht noch eine stärkere Akzentuierung systemischer Zugänge

- Manche Texte enthalten Fehler in der Grammatik.

- Hallo meine lieben, ihr kennt mich ja.. ich mag es bunt. Für mich dürfte es etwas weniger weiss haben. Wobei ich mir überlegt habe, dass ihr das eventuell bewusst so gewählt habt, da es ja als Vorbild gelten soll.. :)

Dennoch... bin super beeindruckt. Habe eine Arbeitskollegin, die lange mit Asperger-Kindern gearbeitet hat, gefragt, was sie davon hält. Sie fand es wie ich, sehr informativ, strukturiert und hilfreich. (mit wenig Aufwand viele nützliche Tipps!! waren ihre Worte)

Ich hoffe, das nützt euch etwas.

Schicke einen Bund Energiesonnenstrahlen fürs Weiterarbeiten. Und eine Erinnerung: auch mal Pause machen, meine Lieben!!! :)

huge hugs

lind